

EK 2: Patentlerin etken maddeleri ve detaylı açıklamaları

Ek 2/A: İltihap ve Ağrı Kesici Patentler

YAŞLANMA SEMPTOMLARINI ÖNLEYİCİ BİR KOMPOZİSYON

Buluş, yaşlanma semptomlarını önlemeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir.

Buluş içeriğinde yer alan ginsenosit adı verilen triterpenik saponositler, panaxosidesitler, panaxatnol, D grubu vitaminler taşımaktadır. Ginsenosit adı da verilen bu triterpenik saponositlerden ginsenosit RH2 çok etkili bir anti-senilite bileşenidir. Etkili bir anti-karsinojen olan bu ginsenosit, aynı zamanda anti-astenik ve anti-diyabetik etkiye sahiptir. Ginsenosit rh2 asetilkolin salınımını artırır böylece vücudun işleyinin temeli olan parasempatik sinir sistemi fonksiyonunu destekler. Bu etkisi sayesinde pankreas tan insulin salınımını tetikler. Ginsenosit rh2 insulin hassasiyetini artırır. Ginsenosit RH2 çok etkili bir anti-nosiseptif etkiye sahiptir. Cox-2 ve PGE2 baskılayıcı özelliği sayesinde ağrı kesici ve iltihap önleyici etkiye sahiptir. AMPA reseptörlerini uyararak lipolizi tetikler ve obezitenin gelişimini önler. Baskıladığı cox-2 ve PGE2 sayesinde artroz ve kireçlenme gibi dejeneratif otoimmün hastalıkları önleyici etkisi vardır.

Pirasetam nörotransmitter GABA nın döngüsel bir türevi olan bir nootropik bileşendir. LD50'si tespit edilemeyecek kadar güvenlidir. İki beyin küresi arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirir. Koordinasyonu ve kısa dönem hafızayı destekler.Hücre duvarı geçirgenliğini artırır ve hücrelere gerekli besinlerin taşınma verimini artırır. Ginsenoside rh2 ile beraber alındığında birbirlerinin işlevlerini destekler ve tek kullanıldıklarından çok daha etkin bir genel fayda oluşturur.

Buluş konusu formulasyon Ginsenoside ve RH2/pirasetam içermektedir. Söz konusu bileşenler birey ya da kombinasyonlar halinde, ağırlıkça aşağıda belirtilen oranlarda karışımlarından elde edilmekte ve kullanılmaktadır;

Kompozisyon;

% 10-99 oranında Ginsenosit RH2,

% 1-90 oranında Pirasetam içermektedir.

ANALJEZİK İLAÇLARIN AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİNİ ARTTIRICI BİR KOMPOZİSYON

Buluş, analjezik ilaçların ağrı kesici özelliğini artırmakla birlikte yarılanma ömründe de ciddi oranda artış sağlamak, anti-oksidan, anti-enflamatuar ve IGF-1 gibi büyüme faktörlerini artırma kabiliyeti ile genel olarak sindirim sistemini, karaciğeri ve böbrekleri etkin oranda koruma yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir.

Laktoferrin demir bağlayıcı bir proteindir. Laktoferrin in etkin analjezik ve mide koruyucu etkisi vardır. Bu etkisini mide katmanlarında ve genel olarak sinir sisteminde IGF-1 seviyesini yükselterek ve probiyotik bakteri yayılımını teşvik ederek yapar. Demirin taşınımını ve vücut tarafından kullanımını en verimli seviyelere çektiğinden genel olarak bütün vücut fonksiyonlarında destekleyici özelliği bulunmaktadır. Il-10 ve il-4 gibi iltihap baskılayıcı sitokinlerin seviyesini ve işlevini yükseltirken tnf-alfa ve il-6 gibi pro-enflamatuar sitokinlerin üretimini ve zararlı etkilerini baskılar.

Bu sayede kendi başına bile yeterli dozda güçlü bir analjezik olan laktoferrin, bahsi geçen ilaç türevleriyle eş zamanlı alındığında; analjezik ilaçların ağrı kesici özelliğini artırmakla birlikte yarılanma ömründe de ciddi oranda artış sağlar, anti-oksidan, anti-enflamatuar ve IGF-1 gibi büyüme faktörlerini artırma kabiliyeti ile genel olarak sindirim sistemini, karaciğeri ve böbrekleri etkin oranda korur, nitrik oksit artırıcı özelliği ile cox-2 ve pge-2 bloklayıcıların özellikle kronik kullanım sonrası sebebiyet verebileceği yüksek tansiyonu dengeleyici özelliği vardır, laktoferrin bizzat kendisi bir büyüme ve tamir faktörü olarak bağırsaklarda işlev görmektedir, sindirimi optimize eden vücuda yararlı probiyotik bakteri yayılımını teşvik ederken, zararlı bakteri türevlerinin demir kullanımını baskıladığından oluşmalarını engeller, muktedir olduğu sitokin modülasyonu kabiliyeti ile iltihap ve ağrı seviyesini kökten indirgeyebilme özelliğine sahip olmakla birlikte, yüksek ateşe sebebiyet veren viral/bakteriyel enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemini uyarma özelliği sayesinde etkin indirgenme sağlar; bahsi geçen bileşenlerin aksine direk sorunun kökenine saldırdığından, etkisi bunu yapmayan ve birlikte kullanımı öngörülen üç ilaç türevini tamamlayıcı niteliktedir, insülin salınımını tetikleyici ve insülin hassasiyetini teşvik edici niteliği sayesinde bahsi geçen ilaçların şeker metabolizması üzerinde gösterebilecekleri muhtemel tahribatı indirger.

Buluş konusu kompozisyon; laktoferrin, apolaktoferrin ihtiva etmektedir. Söz konusu formulasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 15-50 oranında Laktoferrin,
% 10-25 Apolaktoferrin

HİPOTERMİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, ateş düşürmeye yönelik oluşturulmuş hipotermik bir kompozisyon ile ilgilidir.

Puerarin'in bir türevi olan 4-methoksipuerarin prostaglandin sentezini baskılamaktan daha etkin ve yan etkisiz bir hipotermi indüklemeye yolu olan 5-HT_{2A} ve 5-HT_{1A} eş zamanlı serotonerjik reseptör agonizmi ile bunu sağlar. Puerarin den farkı yarılanma ömrünün 4-5.5 saat daha uzun olması ve bioemilim oranının %70-80 arası değişiklik göstermesidir.

Manolya çiçeğinin doğal olarak ihtiva ettiği bir fenolik bileşen olan magnololun eser miktarda bulunan bir türevi olan 4-O-metilmagnolol 5-hidroksitriptamin seviyesini baskılayarak hipotermi indüklemektedir.

İki etken maddenin de olası bir uç hipotermi veya dozaşımında etkileri geri çevirmek için gerektirdiği antagonistler halihazırda prostaglandin sentezini baskılayarak hipotermi indükleyen yan etkili etken maddelere göre oldukça ucuz ve temini daha kolay bileşenlerdir. Buluş konusu kompozisyon 4-metoksipuerarin, 4-O-metilmagnolol, 2-hidroksi-daizdzein, 4-metoksिमagnolol ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

- % 5-30 oranında 4-metoksi puerarin
- % 30-5 oranında 4-O-metil magnolol
- % 60-25 oranında 2-hidroksi-daidzein
- % 5-40 oranında 4-metoksi magnolol.

KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Söz konusu kompozisyon içeriği 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin, sahip olduğu PDE4 ve PDE5 baskılama özelliği sayesinde cAMP ve cGMP seviyesinde sağladığı artışla enerji yükselimi sağlar. Yine 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin, AMPK aktivasyonu ile enerji desteği sağlar. Ayrıca 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin, laktik asit formasyonunu baskılayarak ve TCA döngüsünü destekleyerek enerji desteği sağlar. Yine 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin, sahip olduğu antiviral etkiyle viral kökenli kronik yorgunluk sendromlarında iyileşme sağlar.

Bir diğer buluş içeriği olan ginsenosit RE, laktik asit salınımını azaltarak ve kasların şeker alımını destekleyerek enerji desteği sağlar. Yine ginsenosit RE, transketolaz enzimini baskılayarak vücudun metabolik yükünü hafifletir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 10-90 oranında 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin,

% 90-10 oranında ginsenosit RE

ALERJİK REAKSİYONLARIN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, alerjik reaksiyonların tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir.

Buluş konusu kompozisyon içeriği Cissus Qaudrangularis (% 20-40 ketosteron ihtiva eden) ekstreleri IL-6 ve IL-4 baskılayarak alerjik reaksiyonları baskılar. Yine Cissus Qaudrangularis (%20-40 ketosteron ihtiva eden) ekstresi tnf-alfa, interferon gama ve nf-kappa B gibi pro-enflamatuar sitokin ve sinyal moleküllerini baskılar.

Yine cissus Qaudrangularis (20-40% ketosteron ihtiva eden) ekstresi, immunoglobulin E'nin üretimini baskılayarak alerjik reaksiyonlarda iyileşme sağlar. Yine Cissus Qaudrangularis'ten elde edilen ketosteronlar yapısal olarak testosteron türevlerini andırdığından nefes kapasitesini artıran ve anti-bronşokonstrüktif etkiye sahiptirler.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 1,3 Kolforsin asetat,

% 99-1 oranında Cissus Qaudrangularis ekstresi (% 20-40 ketosteron ihtiva eden).

B HÜCRESİ YETMEZLİĞİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, B hücresi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir.

Buluş, B hücresi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Buluş konusu kompozisyon Plazma b hücresi mRNA ekspresyonunu artırır. İlgili formülasyon bellek B hücrelerinin reaksiyon verimliliğini artırır ve aktif ömürlerinin uzamasını destekler.

Buluş konusu kompozisyon (5 α ,6 α ,7 α ,22R)-6,7-Epoksi-7,18,22-dimetoksi-11-keto-ergosta-20,24-dien-26-oik asit δ -laktone, (5 α ,6 α ,7 α ,22R)-6,7- Epoksi-5,20,22-okso-ergosta-2,24-dien-26-oik acid δ -laktone , 5,6-bis(3-ketoetil)(2,24)-dien-26-trisiklik asit δ -laktone ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 10-22 oranında (5 α ,6 α ,7 α ,22R)-6,7-Epoksi-7,18,22-dimetoksi-11-keto-ergosta-20,24-dien-26-oik asit δ -laktone,

% 26-68 oranında (5 α ,6 α ,7 α ,22R)-6,7- Epoksi-5,20,22-okso-ergosta-2,24-dien-26-oik acid δ -laktone,

% 64-10 oranında 5,6-bis(3-ketoetil)(2,24)-dien-26-trisiklik asit δ -laktone

ARTROPATİ TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, artropati türevlerinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir.

İlgili bileşenler hem osteoblast oluşumunu tetiklemekte, hem kemik dokularında igf-1 reseptör hassasiyetini ve igf-1 seviyesini yükseltmekte hemde cox-2 ve pge-2 ve nf-kappaB pro-enflamatuar sitokinlerini baskılamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon 10b-dimetoksi-3,4a,7,7-dimethyl-1-okzo-3-vinildodekahidro-1H-benzo[f]kromen-5coumaroyl leusinat, 7-alfa-(3 β ,25R)-spirost-6-en-3-triol, 3,7-bis(2-hidroksietil)-3,5-Trihidroksi-2-(4-epoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-yi)-4H-1-benzopiren-4-on,7-trimetoksi-diosgenin, 6-hekzaflurodioskin ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

- % 22-10 oranında 10b-dimetoksi-3,4a,7,7-dimethyl-1-okzo-3-vinildodekahidro-1H-benzo[f]kromen-5coumaroyl leusinat,
- % 8-20 oranında 3,7-bis(2-hidroksietil)-3,5-Trihidroksi-2-(4-epoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-yi)-4H-1-benzopiren-4-on,
- % 3-27 oranında 7-alfa-(3 β ,25R)-spirost-6-en-3-triol,
- % 11-8 oranında 7-trimetoksi-diosgenin,
- % 56-35 oranında 6-hekzaflurodioskin

BAĞIŞIKLIK YETMEZLİĞİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, bağışıklık yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir.

Buluş, bağışıklık yetmezliğinin tedavisine yönelik bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, T lenfositlerinin üretimini destekler, aşağıdaki formülasyon B lenfositlerinin üretimini destekler, aşağıdaki formülasyon interleukin-2 ekspresyonunu destekler, aşağıdaki formülasyon interleukin-10 ekspresyonunu destekler.

Buluş konusu kompozisyon; 3,4,5-pentametoksi-6-hidroksiloksan-2-yl]dioxyoxan-3-yl](E)-3-(3,4-hidroksifenil)prop-2-enoat, 3,4,5-methoxy-6-hidroksiloksan-2-yl]dioxyoxan-3-yl](E)-3-(3,4-methoxyphenyl)prop-4-enoat, 3,5,7-pentametoksi-6-hidroksiloksan-(3,4-hidroksifenil)prop-2-enoat, 7-desmetil-dioskin-etil-ester ihtiva etmektedir

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 15-23 oranında 3,4,5-pentametoksi-6-hidroksiloksan-2-il]dioksioksan-3-il](E)-3-(3,4-hidroksifenil)prop-2-enoat,

% 26-41 oranında 3,4,5-methoksi-6-hidroksiloksan-2-il]dioksioksan-3-il](E)-3-(3,4-methoksifenyl)prop-4-enoat,

% 41-12 oranında 3,5,7-pentametoksi-6-hidroksiloksan-(3,4-hidroksifenil)prop-2-enoat,

% 18-24 oranında 7-desmetil-dioskin-etil-ester

ÜLSER TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, ülser tedavisine yönelik bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, igf-1 ve epitelyal büyüme faktörü seviyesini yükseltir, vasküler epitelyal büyüme faktörü seviyesini yükseltir, dönüşen büyüme faktörü tip 1 ekspresyonunu artırır.

Buluş konusu kompozisyon; 6-beta-(16,20)-stigmast-6-en-fenil-4-on, 7-alfa-(17,20)-stigmast-6-en-fenil-4-on ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 6-beta-(16,20)-stigmast-6-en-fenil-4-on,

% 99-1 oranında 7-alfa-(17,20)-stigmast-6-en-fenil-4-on.

TİROZİN KİNAZ BASKILAMAYA YÖNELİK OLUŞTURULMUŞ, ANTI-İNFLAMATUAR ETKİ GÖSTEREN BİLEŞENLER İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, tirozin kinaz baskılamaya yönelik oluşturulmuş, anti-inflamatuar etki gösteren bileşenler ihtiva eden bir kompozisyon ile ilgilidir.

Buluş konusu kompozisyon; Src tirozin kinaz baskılama ve cox-2 baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; (4E)-1-(2,2-hidroksifenil)-3-(3,4-diklorofenil)-4-propen-2-on, % 99-1 oranında (2E)-2-(2,3-epoksifenil)-4-(2,2-dihidroksifenil)-6-propen-2-on ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında (4E)-1-(2,2-hidroksifenil)-3-(3,4-diklorofenil)-4-propen-2-on,
% 99-1 oranında (2E)-2-(2,3-epoksifenil)-4-(2,2-dihidroksifenil)-6-propen-2-on.

PGE2 EKSPRESYONUNU BASKILAMAYA YÖNELİK OLUŞTURULMUŞ ANTI-NOSİSEPTİF ETKİ GÖSTEREN BİLEŞENLER İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, pge2 ekspresyonunu baskılamaya yönelik oluşturulmuş anti-nosiseptif etki gösteren bileşenler ihtiva eden bir kompozisyon ile ilgilidir.

Buluş konusu kompozisyon; pge2 baskılama ve fmo3 baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; (4E)-1-(2,2-dimetoksifenil)-3-(3,4-trihidroksifenil)-4-propen-2-on, (2E)-1-(3,3-triepoksifenil)-6-(2,2-dihidroksilaroil)-6-propen-2-on ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında (4E)-1-(2,2-dimetoksifenil)-3-(3,4-trihidroksifenil)-4-propen-2-on,

% 99-1 oranında (2E)-1-(3,3-triepoksifenil)-6-(2,2-dihidroksilaroil)-6-propen-2-on.

NF-KAPPA B BASKILAMA NİTELİĞİ İLE ANTI-İNFLAMATUAR ETKİ GÖSTEREN SENTETİK BİLEŞENLER İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, nf-kappa b baskılamaya yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir.

Buluş, nf-kappa b baskılamaya yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Söz konusu buluş, nf-kabba B baskılama, cox-2 baskılama, FMO3 baskılama, PGE2 baskılama ve endojen cAMP seviyesinin artımını tetikleme sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; 4-dimetil-N2-(2-difenilkumaroil)-1,2-simplokomosit-taurinat, 2,2-dimetil-N3(3-trifenilpropil)-22-difloro-simplokomosit-arjinat ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 4-dimetil-N2-(2-difenilkumaroil)-1,2-simplokomosit-taurinat,

% 99-1 oranında 2,2-dimetil-N3(3-trifenilpropil)-22-difloro-simplokomosit-arjinat.

MENENJİTİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, menenjitin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir.

Buluş konusu formülasyon, cox-2 ve pge-2 ekspresyonunu, nf-kappaB ekspresyonunu, tnf-alfa ekspresyonunu ve interleukin-6 üretimini baskılamaktadır.

Cox-2 ağrıdan sorumlu bir enzimdir. Siklooksijenaz (cox) enzimleri hücre içerisinde araşidonik asitten prostoglandin ve eikkosanoitlerin oluşumundan görevli enzimdirlerdir. Bu enzimler hemostatik dengede önemli işlevlere sahiptirler. pge-2 ise; vücutta, PGH 2 üzerine PGE sentazenziminin etkisiyle oluşan, damar genişletici, trombositlerin kümeleşmesini engelleyici, solunum yolları düz kaslarını gevşetici etkili ve ayrıca, inek, koyun ve domuzda sarı cismin erimesini engelleyici etkiye sahip olan prostaglandin türevi bir bileşik, PGE2. Düz kasları gevşetici özelliğinden yararlanılarak doğum öncesi serviks uterinin yeterli açılmadığı durumlarda serviks genişleticisi olarak kullanılır.

NF-kappa B (NF-κB, Nuclear Factor kappa B), tüm hücre tiplerinde bulunan bir transkripsiyon faktörüdür. Sitoplazma içinde inaktif halde bulunur. Aktive olduğunda çekirdeğe taşınır. 5 tipi bulunmaktadır: NF-κB1, NF-κB2, RelA (p65), RelB ve c-Rel. Bazı otoimmün hastalıklarda (örn. ülseratif kolit, Crohn) NF-kappa B'nin etkisi olduğu düşünülmektedir.

Tümör nekrozu faktörü (TNF) (tumor necrosis factor), birçok hücre tipi tarafından salgılanan ve kanserli hücrelerin yıkımını sağlayan bir sitokindir. 185 amino asitlik bir glikoprotein hormonudur, ancak bazı hücreler daha uzun veya daha kısaizofomlarını salgılayabilir. İnsanlarda 7. kromozomda kodlanır. İki formu bulunmaktadır: 1. TNF alfa (TNFα, kaşektin/kaşeksin; cachectin/cachexin), 2. TNF beta (TNFβ, lenfotoksin; lymphotoxin). İki tipi kodlayan genler de MHC'de bulunmaktadır. TNFα, makrofajlar ve bazı diğer hücreler tarafından üretilir. TNFβ ise T hücre lenfositleri tarafından üretilir.

İnterlökin, ilk kez görüldükleri beyaz kan hücreleri lenfositlerince ekspresse edilen gizli sinyalleme molekülleri olan sitokinlerin bir grubudur. Adı, lenfositlerden lökin ve haberleşme anlamında inter-den gelir.

Buluş konusu formülasyon; 11-difloro-(metoksietil)hekogenin-dimetil-ester, 7-okso-stigmast-6-en-fenil-4-on ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 11-difloro-(metoksietil)hekogenin-dimetil-ester,

% 99-1 oranında 7-okso-stigmast-6-en-fenil-4-on.

KRONİK AĞRILARIN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, kronik ağrıların tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, beta-endorfin üretimini destekler, cox-2 baskılar, tnf-alfa baskılar, interleukjn-6 baskılar, pge-2 ekspresyonunu baskılar, sistemik büyüme hormonu üretimini destekler.

Cox-2 ağrıdan sorumlu bir enzimdir. Siklooksigenaz (cox) enzimleri hücre içerisinde araşidonik asitten prostoglandin ve eikkosanoitlerin oluşumundan görevli enzimdirlerdir. Bu enzimler hemostatik dengede önemli işlevlere sahiptirler. pge-2 ise; vücutta, PGH 2 üzerine PGE sentazenziminin etkisiyle oluşan, damar genişletici, trombositlerin kümeleşmesini engelleyici, solunum yolları düz kaslarını gevşetici etkili ve ayrıca, inek, koyun ve domuzda sarı cismin erimesini engelleyici etkiye sahip olan prostaglandin türevi bir bileşik, PGE2. Düz kasları gevşetici özelliğinden yararlanılarak doğum öncesi serviks uterusun yeterli açılmadığı durumlarda serviks genişleticisi olarak kullanılır.

Tümör nekrozu faktörü (TNF) (tumor necrosis factor), birçok hücre tipi tarafından salgılanan ve kanserli hücrelerin yıkımını sağlayan bir sitokindir. 185 amino asitlik bir glikoprotein hormonudur, ancak bazı hücreler daha uzun veya daha kısaizofomlarını salgılayabilir. İnsanlarda 7. kromozomda kodlanır. İki formu bulunmaktadır: 1. TNF alfa (TNF α , kaşektin/kaşeksin; cachectin/cachexin), 2. TNF beta (TNF β , lenfotoksin; lymphotoxin). İki tipi kodlayan genler de MHC'de bulunmaktadır. TNF α , makrofajlar ve bazı diğer hücreler tarafından üretilir. TNF β ise T hücre lenfositleri tarafından üretilir.

İnterlökin, ilk kez görüldükleri beyaz kan hücreleri lenfositlerince ekspresse edilen gizli sinyalleme molekülleri olan sitokinlerin bir grubudur. Adı, lenfositlerden lökin ve haberleşme anlamında inter-den gelir.

Buluş konusu formülasyon; 3,7-dihidroksidammar-24-en-3-il; β -D-Glukopiranosit, (3 β ,12 β)-18,20-3 β -(β -D-heksapiranosildioksi)dammar-20-en-12 β ,20-triol, 6-okso-(β -D-heksapiranosildioksi)dammar-20-en-12 β ,20-triol ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 20-33 oranında 3,7-dihidroksidammar-24-en-3-il; β -D-Glukopiranosit,
% 33-17oranında (3 β ,12 β)-18,20-3 β -(β -D-heksapiranosildioksi)dammar-20-en-12 β ,20-triol,
% 47-50 oranında 6-okso-(β -D-heksapiranosildioksi)dammar-20-en-12 β ,20-triol.

CROHN HASTALIĞININ TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, crohn hastalığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, cox-2 ekspresyonunu baskılar, tnf-alfa ekspresyonunu baskılar, fmo3 ekspresyonunu baskılar, nf-kappaB ekspresyonunu baskılar, dna polimeraz baskılayıcı nitelik gösterir, ribonükleotit reduktaz baskılayıcı nitelik gösterir.

Cox-2, ağrıdan sorumlu bir enzimdir. Siklooksigenaz (cox) enzimleri hücre içerisinde araşidonik asitten prostoglandin ve eikkosanoitlerin oluşumundan görevli enzimlerdir.

Tümör nekrozu faktörü (TNF), (tumor necrosis factor), birçok hücre tipi tarafından salgılanan ve kanserli hücrelerin yıkımını sağlayan bir sitokindir. 185 amino asitlik bir glikoprotein hormonudur, ancak bazı hücreler daha uzun veya daha kısaizofomlarını salgılayabilir. İnsanlarda 7. kromozomda kodlanır. İki formu bulunmaktadır: 1. TNF alfa (TNF α , kaşektin/kaşeksin; cachectin/cachexin), 2. TNF beta (TNF β , lenfotoksin; lymphotoxin). İki tipi kodlayan genler de MHC'de bulunmaktadır. TNF α , makrofajlar ve bazı diğer hücreler tarafından üretilir. TNF β ise T hücre lenfositleri tarafından üretilir.

NF-kappa ise, B (NF- κ B, Nuclear Factor kappa B), tüm hücre tiplerinde bulunan bir transkripsiyon faktörüdür. Sitoplazma içinde inaktif halde bulunur. Aktive olduğunda çekirdeğe taşınır. 5 tipi bulunmaktadır: NF- κ B1, NF- κ B2, RelA (p65), RelB ve c-Rel. Bazı otoimmün hastalıklarda (örn. ülseratif kolit, Crohn) NF-kappa B'nin etkisi olduğu düşünülmektedir.

Buluş konusu formülasyon; 7-okso-(3 β ,7B,25R)-spirost-5-en-3-trion, (24R)-spirost-5-en-3 β ,7 β ,10 α -diol, 7-beta-glukopiranosit, 3,5-bis-alfa-L-ramnopiranosil)-(16,20)-beta-D-metoksipiranosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

- % 13-15 oranında 7-okso-(3 β ,7B,25R)-spirost-5-en-3-trion,
- % 26-12 oranında (24R)-spirost-5-en-3 β ,7 β ,10 α -diol,
- % 11-13 oranında 7-beta-glukopiranosit,
- % 50-60 oranında 3,5-bis-alfa-L-ramnopiranosil)-(16,20)-beta-D-metoksipiranosit.

SITMANIN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, sıtmanın tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, endojen HNP-1 üretimini destekler, endojen katelisin üretimini destekler.

Buluş konusu formülasyon; 3,7-bis(2-hidroksimetil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on, 3,5-bis(2-hidroksitrietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on, 2-(4-hidroksi-3-prop-2-heksaenilfenil)-4-prop-2-enilfenol, 2,7-bis(4-heksahidroksi-3-prop-2-enil-fenil)- 4-prop-2-metoksifenol ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

- % 23-30 oranında 3,7-bis(2-hidroksimetil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on,
- % 32-40 oranında 3,5-bis(2-hidroksitrietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on,
- % 20-25 oranında 2-(4-hidroksi-3-prop-2-heksaenilfenil)-4-prop-2-enilfenol,
- % 25-5 oranında 2,7-bis(4-heksahidroksi-3-prop-2-enil-fenil)- 4-prop-2-metoksifenol.

EK 2/B: Bakteriyel enfeksiyonların tedavisine yönelik hazırlanmış patentler

BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, 2,7'dialil-3-5'dihidroksibifenil ve 7-Allil-3-(6-allil-2-hidroksi-difenil)fenol türevlerinin bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanımınıdır.

Buluş içeriği 2,7'dialil-3-5'dihidroksibifenil halihazırda doğada birçok çiçek türünün ihtiva ettiği bir fenolik bileşen türevidir. Aynı zamanda 2,7'dialil-3-5'dihidroksibifenil etkin bakteriyel peptid diformilaz baskılayıcıdır. Yine 2,7'dialil-3-5'dihidroksibifenil etkin bir dihidrofolat reduktaz baskılayıcıdır. Bahsi geçen bileşenin sergilediği nitelikler etkin anti bakteriyel etki tesis etmesini sağlar.

Bir diğer buluş içeriği olan 7-Allil-3-(6-allil-2-hidroksi-difenil)fenol halihazırda doğada çok sayıda çiçek türünün ihtiva ettiği bir fenolik bileşen türevidir. Yine 7-Allil-3-(6-allil-2-hidroksi-difenil)fenol etkin bir DNA giraz baskılayıcıdır. Aynı bileşen etkin asetilglukosamin enolpiruvil transferaz baskılayıcı nitelikte sergilemektedir. Söz konusu iki bileşen ve ilgili türevleri etkin antibakteriyel koruma sağlamaktadırlar.

Buluş konusu kompozisyon 2,4'dialil-3-7'dihidroksibifenil, 2,7'dialil-3-5'dihidroksibifenil, 7-Allil-3-(6-allil-2-hidroksi-difenil)fenol ve 6-Allil-3-(3-allil-2-hidroksi-heksafenil)fenol ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

- %20-32 oranında 2,4'dialil-3-7'dihidroksibifenil,
- %17-33 oranında 2,7'dialil-3-5'dihidroksibifenil,
- %33-26 oranında 7-Allil-3-(6-allil-2-hidroksi-difenil)fenol,
- %30-9 oranında 6-Allil-3-(3-allil-2-hidroksi-heksafenil)fenol.

SİTOKROM C PEROKSİDAZ BASKILAYICI NİTELİK GÖSTEREN ANTİ-BAKTERİYEL PSÖDO-PROTOBİOSİD TÜREVLERİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, sitokrom c peroksidaz baskılamaya yönelik oluşturulmuş nitelik gösteren anti-bakteriyel psödo-protobiosid türevleri ihtiva eden bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, sitokrom c peroksidaz baskılama, DNA polimeraz baskılama ve DNA giraz baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; (3S,10R)-1-((S)-1-((6S,12S,14S,21S,30S)-1-((R)-1-(2-asetamid-2-dietilpropanoil)pirolidin-2-il)-15-(3-kloro-3-okso(fenil)-30-florobütil-21-isometil-3,3,6,9,10,16,16,24,24,33,33-dekametil-1,4,7,10,13,16,20,22,25,28,31-oksofenil-psödo-protobiosit, (3S,12R)-1-((S)-1-((6S,12S,15S,21S,30S)-1-((R)-1-(2-asetamid-2-floroamino-2-il)-15-(3-floro-3-ketopropil)-30-klorobütil-21-isopropil-3,3,6,6,9,12,18,18,24,24,33,33-tetrametil-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-dekaokso-psödoprotobiosit, (4S,10R)-1-((S)-1-((10S,12S,14S,21S,30S)-1-((R)-1-(3-asetamid-3-trietilpropanoil)pirolidin-2-il)-15-(3-kloro-3-okso(fenil)-30-florobütil-21-isometil-3,3,6,,9,10,16,16,24,24,33,33-dekametil-1,4,7,10,13,16,20,22,25,28,31-oksofenil-psödo-protobiosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 10-19 oranında (3S,10R)-1-((S)-1-((6S,12S,14S,21S,30S)-1-((R)-1-(2-asetamid-2-dietilpropanoil)pirolidin-2-il)-15-(3-kloro-3-okso(fenil)-30-florobütil-21-isometil-3,3,6,9,10,16,16,24,24,33,33-dekametil-1,4,7,10,13,16,20,22,25,28,31-oksofenil-psödo-protobiosit,

% 29-17oranında (3S,12R)-1-((S)-1-((6S,12S,15S,21S,30S)-1-((R)-1-(2-asetamid-2-floroamino-2-il)-15-(3-floro-3-ketopropil)-30-klorobütil-21-isopropil-3,3,6,6,9,12,18,18,24,24,33,33-tetrametil-1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-dekaokso-psödoprotobiosit,

% 61-64oranında (4S,10R)-1-((S)-1-((10S,12S,14S,21S,30S)-1-((R)-1-(3-asetamid-3-trietilpropanoil)pirolidin-2-il)-15-(3-kloro-3-okso(fenil)-30-florobütil-21-isometil-3,3,6,,9,10,16,16,24,24,33,33-dekametil-1,4,7,10,13,16,20,22,25,28,31-oksofenil-psödo-protobiosit.

YENİ ANTI-BAKTERİYEL NİTELİK GÖSTEREN İZOTERİSİN TÜREVLERİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, anti-bakteriyel etki göstermeye yönelik oluşturulmuş izoterisin türevleri ihtiva eden bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon; Deoksiadenozin metilaz baskılama, DNaB Helikaz baskılama, DNaC helikaz baskılama ve aminoglukosit-3"-Adeniltransferaz baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; (4S,10R)-2-((S)-1-((6S,12S,14S,21S,30S)-1-((R)-1-(2-asetamid-2-ketoetilpropanoil)pirrolidin-4-il)-15-(3-kloro-3-okso(fenil)-30-florobütil-21-isometil-3,3,6,9,10,16,16,24,24,33,33-ketoetil-1,4,7,10,14,16,20,22,26,28,31-oksofenil-izoterisin, (3S,10R)-1-((S)-1-((6S,12S,14S,21S,30S)-1-((R)-1-(2-dikloro-2-dietilpropanoil)pirrolidin-2-il)-15-(3-kloro-3-okso(fenil)-30-florobütil-21-isometil-3,3,6,9,10,16,16,24,24,33,33-dekametil-1,4,7,10,13,16,20,22,25,28,31-florofenil-izoterisin ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında (4S,10R)-2-((S)-1-((6S,12S,14S,21S,30S)-1-((R)-1-(2-asetamid-2-ketoetilpropanoil)pirrolidin-4-il)-15-(3-kloro-3-okso(fenil)-30-florobütil-21-isometil-3,3,6,9,10,16,16,24,24,33,33-ketoetil-1,4,7,10,14,16,20,22,26,28,31-oksofenil-izoterisin,

% 99-1 oranında (3S,10R)-1-((S)-1-((6S,12S,14S,21S,30S)-1-((R)-1-(2-dikloro-2-dietilpropanoil)pirrolidin-2-il)-15-(3-kloro-3-okso(fenil)-30-florobütil-21-isometil-3,3,6,9,10,16,16,24,24,33,33-dekametil-1,4,7,10,13,16,20,22,25,28,31-florofenil-izoterisin.

BAKTERİYEL TERPEN SENTAZ BASKILAYICI NİTELİK GÖSTEREN KALKOSİT TÜREVLERİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, bakteriyel terpen sentaz baskılamaya yönelik oluşturulmuş, kalkosit türevleri içeren bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, bakteriyel terpen sentaz baskılama, bakteriyel poliketid sentaz baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon;

(1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,20E,21E,23E,25E,28E,29E,32E,33R,35S,36R,37S)-33-[(3-floro-3,6-deoksi- β -D-allopiranosil)oksi]-1,3,4,6,9,13,17,27-tetrahidroksi-15,16,18-trietil-13-okso-14,39-metoksikalkosit,

(1R,3S,4R,6R,9R,11R,12S,16R,17R,18S,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R,35S,36R,37S)-33-[(3-amino-3,6-dideoksi- β -D-epipiranosil)oksi]-1,3,5,6,9,11,17,37-oktahidroksi-15,16,18-dimetil-13-keto-14,39-epoksikalkosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında

(1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,20E,21E,23E,25E,28E,29E,32E,33R,35S,36R,37S)-33-[(3-floro-3,6-deoksi- β -D-allopiranosil)oksi]-1,3,4,6,9,13,17,27-tetrahidroksi-15,16,18-trietil-13-okso-14,39-metoksikalkosit,

% 99-1 oranında

(1R,3S,4R,6R,9R,11R,12S,16R,17R,18S,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R,35S,36R,37S)-33-[(3-amino-3,6-dideoksi- β -D-epipiranosil)oksi]-1,3,5,6,9,11,17,37-oktahidroksi-15,16,18-dimetil-13-keto-14,39-epoksikalkosit.

RNA LİGAZ BASKILAMA NİTELİĞİ GÖSTEREN OKSİTERİSİN TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON VE BU KOMPOZİSYONUN BAKTERİYEL ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE KULLANIMI

Buluş, RNA ligaz baskılama niteliği gösteren oksiterisin türevlerini içeren bir kompozisyon ve bu kompozisyonun bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanımı RNA ligaz baskılamaya yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon; Rna ligaz baskılama, ribonükleotit reduktaz baskılama, deoksiadenozin metilaz baskılama, DNA polimeraz baskılama, DNA giraz baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon;

(1S,2'R,4E,5'R,5R,6'S,7S,8R,10S,11S,12R,14S,15R,16S,17E,20E,22S,25R,28R,29S)-20-metil-3',4',5',6'-tetrahidro-7,11,12,15-trihidroksi-6'-[(1Z)-2-hidroksi-1-propen-1-il]-5',6,8,10,12,14,16,28,29-heksametil-oksiterisin,
(1S,2'R,4E,5'R,6R,6'S,7S,9R,10S,11S,13R,14S,15R,18S,19E,20E,22S,25R,27R,29S)-10-ketoetil-3',4',5',6'-tetrahidro-7,11,14,15-tetrahidroksi-6'-[(1Z)-2-epoksi-1-propen-1-il]-5',6,8,10,12,14,16,28,29-nonametil- oksiterisin-arjinat ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında

(1S,2'R,4E,5'R,5R,6'S,7S,8R,10S,11S,12R,14S,15R,16S,17E,20E,22S,25R,28R,29S)-20-metil-3',4',5',6'-tetrahidro-7,11,12,15-trihidroksi-6'-[(1Z)-2-hidroksi-1-propen-1-il]-5',6,8,10,12,14,16,28,29-heksametil-oksiterisin,

% 99-1 oranında

(1S,2'R,4E,5'R,6R,6'S,7S,9R,10S,11S,13R,14S,15R,18S,19E,20E,22S,25R,27R,29S)-10-ketoetil-3',4',5',6'-tetrahidro-7,11,14,15-tetrahidroksi-6'-[(1Z)-2-epoksi-1-propen-1-il]-5',6,8,10,12,14,16,28,29-nonametil- oksiterisin-arjinat.

EPOKSİT HİDROLAZ BASKILAYICI NİTELİK GÖSTEREN SENTETİK ANTI-BAKTERİYEL BİLEŞENLER İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, epoksit hidrolaz baskılamaya yönelik oluşturulmuş sentetik anti-bakteriyel bileşenler içeren bir kompozisyonudur. Söz konusu buluş, epoksit hidrolaz baskılama ve peptidoglikan hidrolaz baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon;

(1S,2'R,4E,5'R,6R,6'S,7S,8R,10S,11S,12R,14S,15R,17S,18E,20E,22S,25R,28R,29S)-22-etil-3',4',5',6'-tetrafloro-7,11,14,15-tetrahidroksi-6'-[(1Z)-2-hidroksi-1-propen-1-il]-5',6,8,10,12,14,16,28,29-pentametil-simplokomosit-etil-ester,
(1S,2'R,4E,5'R,6R,6'S,7S,8R,10S,11S,12R,14S,15R,16S,18E,20E,22S,25R,28R,29S)-22-etil-3',4',5',6'-tetrahidro-7,11,14,15-tetrahidroksi-6'-[(1Z)-2-hidroksi-1-propen-1-il]-5',6,8,10,12,14,18,28,29-oksoetil-simplokomosit-fenil-ester ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında

(1S,2'R,4E,5'R,6R,6'S,7S,8R,10S,11S,12R,14S,15R,17S,18E,20E,22S,25R,28R,29S)-22-etil-3',4',5',6'-tetrafloro-7,11,14,15-tetrahidroksi-6'-[(1Z)-2-hidroksi-1-propen-1-il]-5',6,8,10,12,14,16,28,29-pentametil-simplokomosit-etil-ester,

% 99-1 oranında

(1S,2'R,4E,5'R,6R,6'S,7S,8R,10S,11S,12R,14S,15R,16S,18E,20E,22S,25R,28R,29S)-22-etil-3',4',5',6'-tetrahidro-7,11,14,15-tetrahidroksi-6'-[(1Z)-2-hidroksi-1-propen-1-il]-5',6,8,10,12,14,18,28,29-oksoetil- simplokomosit-fenil-ester.

PEPTİDOGLİKAN HİDROLAZ BASKILAMA NİTELİĞİ GÖSTEREN YENİ SENTETİK ANTI-BAKTERİYEL BİLEŞENLER İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, peptidoglikan hidrolaz baskılama niteliği gösteren yeni sentetik anti-bakteriyel bileşenler içeren bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon; peptidoglikan hidrolaz baskılama, RNA polimeraz baskılama ve ribonukleotit reduktaz baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon;

(1S,2'R,4E,5'R,6R,6'S,7S,8R,10S,11S,12R,13S,15R,17S,18E,20E,22S,25R,28R,29S)-22-etil-3',4',5',6'-tetrafloro-7,11,14,15-tetrametoksi-6'-[(1Z)-2-hidroksi-1-propen-1-il]-5',6,8,10,12,14,16,28,29-pentametil-simplokomosit-etil-ester,
(1S,2'R,4E,5'R,6R,6'S,7S,8R,10S,11S,12R,14S,15R,16S,18E,20E,22S,25R,28R,29S)-22-etil-3',4',5',6'-tetrahidro-7,11,14,15-tetrahidroksi-6'-[(1Z)-2-hidroksi-1-propen-1-il]-5',6,8,11,12,14,18,28,29-oksoetil- simplokomosit-etil-ester ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında

(1S,2'R,4E,5'R,6R,6'S,7S,8R,10S,11S,12R,13S,15R,17S,18E,20E,22S,25R,28R,29S)-22-etil-3',4',5',6'-tetrafloro-7,11,14,15-tetrametoksi-6'-[(1Z)-2-hidroksi-1-propen-1-il]-5',6,8,10,12,14,16,28,29-pentametil-simplokomosit-etil-ester,

% 99-1 oranında

(1S,2'R,4E,5'R,6R,6'S,7S,8R,10S,11S,12R,14S,15R,16S,18E,20E,22S,25R,28R,29S)-22-etil-3',4',5',6'-tetrahidro-7,11,14,15-tetrahidroksi-6'-[(1Z)-2-hidroksi-1-propen-1-il]-5',6,8,11,12,14,18,28,29-oksoetil- simplokomosit-etil-ester.

LACTOBACILLACEAE FAMILYASINDA FENİLALANİN HİDROKSİLİZ ÜRETİMİNİ TETİKLEYEN, ASETOKSİDİLOFON TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON VE BU KOMPOZİSYONUN ATİPİK FENİLKETONÜRİ TEDAVİSİNDE KULLANIMI

Buluş, hidroksilaz üretimi tetiklemeye yönelik oluşturulmuş, asetoksidilofon türevlerini içeren bir kompozisyon ve kompozisyonun atipik fenilketonüri tedavisinde kullanımınıdır. Söz konusu buluş, bakteriyel fenilalanin hidroksilaz üretiminin tetiklenimini, bakteriyel tirozin hidroksilaz üretiminin tetiklenimini ve dopaminerjik reseptör (D2,D3) yoğunluğunun ve sayısının artımının tetiklenmesini sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; 7-okso-asetoksidilofon, epi-asetodilofon, metil-aristololid ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 10-32 oranında 7-okso-asetoksidilofon,

% 20-43 oranında epi-asetodilofon,

% 70-55 oranında metil-aristololid.

DNAB HELİKAZ BASKILAMA NİTELİĞİ GÖSTEREN, ANTI-BAKTERİYEL BİLEŞENLER İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, dnaB helikaz baskılamaya yönelik oluşturulmuş, anti-bakteriyel bileşenler içeren bir kompozisyondur. Söz konusu buluş, dnaB helikaz baskılama, bakteriyel DNA metiltransferaz baskılama ve sellüloz sentaz baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; 2 5-dimetoksi-4-(2-floroetil)-tinokrisposid, 2 5-dimetoksi-4-(2-florometil)-tinokrisposid ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 2 5-dimetoksi-4-(2-floroetil)-tinokrisposid,

% 99-1 oranında 2 5-dimetoksi-4-(2-florometil)-tinokrisposid.

KOLERANIN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, kolera tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Söz konusu formülasyon, tipoisomeraz tip 1 baskılayıcı nitelik sergiler, dna polimeraz baskılayıcı nitelik sergiler, tipoisomeraz tip 2 baskılayıcı nitelik sergiler, ribonükleotit reduktaz baskılayıcı nitelik sergiler.

Buluş konusu kompozisyon; 3,7-bis(2-hidroksimetil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on, 3,5-bis(2-hidroksitrietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on, 2-(4-hidroksi-3-prop-2-heksaenilfenil)-4-prop-2-enilfenol, 2,7-bis(4-heksahidroksi-3-prop-2-enil-fenil)- 4-prop-2-metoksifenol ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

- % 11-20 oranında 3,7-bis(2-hidroksimetil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on,
- % 29-10 oranında 3,5-bis(2-hidroksitrietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on,
- % 20-60 oranında 2-(4-hidroksi-3-prop-2-heksaenilfenil)-4-prop-2-enilfenol,
- % 40-10 oranında 2,7-bis(4-heksahidroksi-3-prop-2-enil-fenil)- 4-prop-2-metoksifenol.

RNA POLİMERAZ BASKILAYICI MEKANİZMASI İLE ANTI-BAKTERİYEL ETKİ GÖSTEREN SİMPLOKOMOSİT TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, RNA polimeraz baskılayıcı mekanizması ile anti-bakteriyel etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyondur. Söz konusu formülasyon, topoizomeraz tip 1 baskılar ve RNA polimeraz baskılar.

Buluş konusu kompozisyon; 2,3,5-triketo-7-metil-simplokomosit, desmetilsimplokomosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyona ait formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 2,3,5-triketo-7-metil-simplokomosit,

% 99-1 oranında desmetilsimplokomosit.

PEPTİDOGLİKAN SENTEZİNİ BASKILAMA MEKANİZMASI İLE ANTI-BAKTERİYEL ETKİ GÖSTEREN BİR FORMÜLASYON

Buluş, peptidoglikan sentezini baskılama mekanizması ile anti-bakteriyel etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, peptidoglikan sentezini ve izopirenil pirofosfat işlevini baskılar.

Buluş konusu formülasyon; 2,3,5-triketo-7-metil-simplokomosit, desmetilsimplokomosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 2,3,5-triketo-7-metil-simplokomosit,

% 99-1 oranında desmetilsimplokomosit.

EK 2/C: Diyabetin tedavisine yönelik patentler

TİP 2 DİYABET HASTALIĞININ TEDAVİSİNE YÖNELİK ÖNLEYİCİ/TEDAVİ BİR KOMPOZİSYON

Buluş, tip 2 diyabet hastalığının tedavisine yönelik bir kompozisyonudur. Bu kompozisyonun içeriğinde yer alan **syanidin-3-glukosit** özellikle kara üzüm ve kuşüzümünde yoğun olarak bulunan ve bahsi geçen üzümlere rengini veren antosiyanin familyasına dahil bir pigmenttir. Bu bileşen çok güçlü bir antioksidan olmakla beraber aynı zamanda yağ yakımını tetikleyen genlerin ekspresyonunu artırıcı özelliğe sahiptir, yağ kütlelerinde de indirgenme sağlar.

Adinopektin seviyesini yükseltici özelliği yağ yakım etkisini daha da artırır. İnsülin hassasiyetini artırır ve karaciğerde glikoz-6-fosfataz adlı enzimi baskılar, bu sayede kan şekerinin zarar verici şekilde yükselmesini önler. Öğünlerden önce alındığında siyanidin-3-glukosit amilaz ve glukosidaz enzimlerini baskılayarak karbonhidrat sindiriminin hızını düzenler ve bu sindirimden elde edilen şekerin kana çok hızlı karışmasını önler böylece kontrollü ve uzun vadeli bir enerji desteği sağlar. Aynı zamanda siyanidin-3-glucoside insülin salınımını tetikler ve özellikle kas dokusunda insülin hassasiyetini artırır.

Fukoksantin Wakame (kahverengi deniz yosunu)'nunun yüksek oranda ihtiva ettiği bir karotenoid'dir. UCP-1 (uncoupling protein-1) ekspresyonunu beyaz yağ dokusunda yükseltici özelliği vardır. İnsülin hassasiyetini artırır ve hipoglisemik etkisi vardır. Tıpkı Siyanidin-3-glukosit gibi semptomimetik bir bileşen olmadığından yaşlı ileri diyabet hastaları dahil geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Benfotiamin B1 vitamini olan Tiamin in yağda çözünen formudur. Transketolaz adlı enzimin seviyesini 3-4 misline katlayabilmekte ve böylece fruktoz-6-fosfataz ve glyceraldehide-3-phosphate gibi iki zararlı metabolik yan ürünü vücut tarafından kolaylıkla atılabilecek türevlerine çevrilmesini sağlamaktadır. Benfotiamin aynı zamanda nörotropik etkisi sayesinde sinir sistemini de insülin direncinin sebep olduğu tahribattan korur. Söz konusu zararlı şeker türevleri şeker hastalığının sinir sistemine verdiği tahribattan bizzat sorumludur. Kan şekerinin dengelenmesine ve insülin hassasiyetinin artırılmasına yardımcı olur.

Tarçın çok eski zamanlardan beri antioksidan ve şeker düzenleyici etkisi bilinen bir bitkidir. Tarçının doğal olarak ihtiva ettiği **tip A** polimerler insülinin işlevini ciddi oranda destekler ve insülin hassasiyetini önemli ölçüde artırır. Bu bileşende aynı zamanda güçlü bir antioksidandır.

Disiklopentanon sentetik bir sterol türevidir. Protein sentezini artırıcı şeker sabitleyici ve insülin hassasiyetini yükseltici özelliği vardır. Yüksek protein sentezi aynı zamanda yağ yakımını tetiklediğinden tip 2 diyabet hastalığının semptomlarını ve tahribatını baskılamak için ideal bir bileşendir. Nitrojen retansiyonunu destekler ve protein sentezini sistemik

tetiklediğinden şeker hastalığının iç organlarda ve sinir sisteminde sebep olduğu tahribatı onarmakta çok etkilidir.

Söz konusu formulasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

%40-50 oranında Syanidin-3-glukosit

%5-10 oranında Fukoksantin

%49-30 oranında benfotiamin

%3-5 oranında tip a polimer

%3-5 oranında Disiklopentanon

TİP 1 DİYABET HASTALIĞININ TEDAVİSİNE YÖNELİK, ANTOSİYANİN FAMİLYASINA DAHİL BİR PİGMENTTEN ELDE EDİLEN BİR KOMPOZİSYON

Gimnema silvestre ayurvedik tıpta uzun süredir şekeri düzenleme amaçlı kullanılmış bir bitkidir. Gimnema silvestre'nin doğal olarak ihtiva ettiği bileşenlerden **28-heksahidroksi-olean-12-ene**, **23-heksahidroksi-olean-12-ene**, **gimmemik asit IV** pankreas ta insülin üreten Beta hücrelerinin yenilenmesini tetiklemektedir. **Ginsenosit rh2** Ginseng bitkisinin az oranda doğal olarak ihtiva ettiği bir tripten saponindir. En güçlü kanser önleyici bileşenlerden olmasının yanında beta-endorfin seviyesini yükseltici özelliğinden kaynaklanan güçlü bir insülinotropik(insülin salınımını tetikleyici) özelliği vardır. Söz konusu bileşenler bir formülasyonda birleştirilip eşzamanlı kullanıldığında Gimnema Silvestre'nin doğal olarak ihtiva ettiği 28-heksahidroksi-olean-12-ene, 23-heksahidroksi-olean-12-ene ve gimmemik asit IV pankreas ta Beta hücrelerinin rejenerasyonunu tetiklemekte ginsenoside rh2 de asetilkolin'in tetiklediği insülin salınımını en üst seviye de desteklemektedir.

Syanidin-3-glukosit insülin hassasiyetini artırma, insulin salınımını tetikleme özelliğine sahip antosiyanın familyasına dâhil bir pigmenttir. Kuşüzümü ve kara üzümde yüksek oranda bulunan bu bileşenin insulintropik etkisi vardır. Tnf-alfa gibi beta hücrelerine zararlı sitokinleri baskılayıcı özelliği vardır. Bu sayede 28-heksahidroksi-olean-12-ene 23-heksahidroksi-olean-12-ene ve gimmemik asit IV'ün pankreastaki beta hücrelerinde tetikledikleri tamir sürecinin aksamasını önler.

Buluş konusu tip 1 diyabet kompozisyonuna ait formülasyon 28-heksahidroksi-olean-12-ene, 23-heksahidroksi-olean-12-ene, gimmemik asit IV, ginsenosit Rh2 ve siyanidin-3-glukosit bileşenlerini içermektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

- % 5-10 oranında 28-heksahidroksi-olean-12-ene,
- % 5-10 oranında 23- heksahidroksi-olean-12-ene,
- %40-65 oranında gimmemik asit IV,
- % 5-10 oranında ginsenosit Rh2,
- % 20-30 oranında siyanidin-3-glukosit.

TİP 1 DİYABET HASTALIĞINDA İNSÜLİN BAĞIMLILIĞINI İNDİRMEYE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, Tip 1 diyabet hastalığında insülin bağımlılığını indirmeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyondur.

Buluş içeriği tinaspora **Cordifolia** (10:1) ekstresi sahip olduğu kısmi androjenik etki ile androjen reseptörünü uyararak Glut4 translokayonunu artırır. 2-deoksiglukoz seviyesini artırır. Kan şekerini etkin bir şekilde dengeler. Kas dokularının insülin hassasiyetini artırır. PPAR gama inhibisyonu tetikler.

Bir diğer buluş içeriği olan Hibiscus **Rosa Sinensis** ekstresi(10:1) Tinaspora gibi androjenik etkisiyle kaslara şeker transferin oranını yükseltir ve kas dokularının insülin hassasiyetini artırır.

Bir diğer buluş içeriği olan eurycoma **longifolia**(100:1) tinaspora ve hibiscus rosa sinensi ekstreleri gibi hem IL-6 ve IL-4 baskılar, hem nf-kappa B ve Tnf-alfa seviyesinde bir indirgenme tetikler. IgE ekspresyonunu baskılar. Eurycoma Longifolia İgf-1 ekspresyonunu artırarak hücre yenilenmesini ve protein sentezini artırır. İgf-1 kasların şeker ve besin alımını artırır.

Yine, glut 4 aktivasyonu ve 2-deoksiglukoz seviyesinin yükseltilimi, AMPK uyarımı ve PPAR gama inhibisyonu, kas hücrelerinin insülin hassasiyetinin tnf-alfa indirgemeyle yükseltilimi ve yine tip 1 diyabet hastalığının sebebi olan otoimmün tahribatı tetikleyen pro-enflamatuar sitokinlerin (tnf-alfa, IL-6, IL-4 ve IgE) baskılanmasıyla insülin kullanım gerekliliğini etkin oranda indirgenmesi bu formülasyon tarafından sağlanmaktadır.

Buluş konusu kompozisyon cordifolia ekstresi, hibiscus rosa sinensis ekstresi, eurycoma longifolia ekstresi ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

- % 6 - 28 oranında tercihen % 6.72-27.28 oranında cordifolia ekstresi (10:1),
- % 14 - 52 oranında tercihen % 14.68-52.87 oranında hibiscus rosa sinensis ekstresi (10:1),
- % 78 - 19 oranında tercihen % 78.6-19.5 oranında eurycoma longifolia ekstresi (100:1).

TİP 1 DİYABETİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, tip 1 diyabetin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, etkin pankreatik beta hücrelerinin hücre duvarı geçirgenliğini tesis etme vesilesi ile hücre tamirini tetikler, nöro-endokrin bağılantıyı güçlendirir, insülin salınımını cAMP artımı ile uyarır, sahip olduğu sistemik fosfodiesteraz baskılama niteliği sayesinde insülin salınımını uyarır, immunomodulatif niteliği sayesinde kronik otoimmün tahribata sebebiyet veren tnf-alfa ve interleukin-6 seviyesini indirir.

Buluş konusu formülasyon; 3,7-bis(2-hidroksimetil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on, 11-dioksi-metoksifloro-hekogenin ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 30-70 oranında 3,7-bis(2-hidroksimetil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on,
% 70-30 oranında 11-dioksi-metoksifloro-hekogenin.

MONOSİT KEMOATRAKTANT PROTEİN-1 BASKILAMA MEKANİZMASI İLE ANTI-DİYABETİK NİTELİK GÖSTEREN SİMPLOKOMOSİT TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, monosit kemoatraktant protein-1 baskılama mekanizması ile anti-diyabetik nitelik göstermeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, monosit kemoatraktant protein-1 baskılanmasını, interleukin 6 seviyesinin indirgenmesini, tnf-alfa baskılanmasını sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; simplokomosit, 4-hidroksisimplokomosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında simplokomosit,

% 99-1 oranında 4-hidroksisimplokomosit

RETİROL BAĞLAYICI PROTEİN-4 BASKILAMA MEKANİZMASI İLE ANTI-DİYABETİK ETKİ GÖSTEREN SİMPLOKOMOSİT TÜREVLERİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, retinol bağlayıcı protein-4 baskılama mekanizması ile anti-diyabetik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, retinol bağlayıcı protein-4 baskılama niteliği vesilesiyle insulin hassasiyetinin artımını ve GLUT4 seviyesinin yükselmesini sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; 11-beta-propionilsimplokomosit, 2,4,6-trimetoksisimplokomosit, 3,5,7-floro-3,4-simplokomosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 10-30 oranında 11-beta-propionilsimplokomosit,

% 30-50 oranında 2,4,6-trimetoksisimplokomosit,

% 60-20 oranında 3,5,7-floro-3,4-simplokomosit.

FMO3 BASKILAYICI NİTELİĞİ İLE İNSÜLİN HASSASİYETİNİ YÜKSELTEN BİR FORMÜLASYON

Buluş, FMO3 baskılayıcı niteliği ile insülin hassasiyetini yükseltmeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, flavin içeren monooksijenaz tip 3 baskılanmasını, beta-endorfin salınımının yükseltimini, cox-2 baskılanmasını ve pge-2 mRNA ekspresyonunun baskılanmasını sağlamaktadır.

Buluş konusu formülasyon; 2-ketometil-simplokomosit, trietilsimplokomosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 2-ketometil-simplokomosit,

% 99-1 oranında trietilsimplokomosit.

EK 2/D: Kanser tedavisine yönelik patentler

PROTOPANAKSTRIOLUN PROSTAT KANSERİ VE İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, protopanakstriolun prostat kanseri ve iyi huylu prostat büyümesinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur.

Buluş konusu kompozisyon içeriği olan protopanakstriol, ginseng familyasının doğal olarak eser miktarda ihtiva ettiği çok etkin bir anti-mutejenik glukopiranosit türevidir. Hem kanserli hücre oluşumunu engellemekte, nf-kappa-b'yi baskılayarak iyi huylu prostat büyümelerinde sık görülen iltihabı indirmektedir hem de anti-östrojenik özelliği sayesinde prostat boyutunun normale dönmesini teşviklemektedir.

Eş zamanlı malignan hücre oluşumunu engelleyişi ve doku seçici anti-östrojenik özellikleri sayesinde protopanakstriol iyi huylu prostat büyümesini ve prostat kanserini tedavi edici niteliğe sahiptir.

PSA (prostat spesifik antijen) seviyesini etkin oranda ve kısa sürede indirgeyen protopanakstriol, prostat dokularında aromataz ekspresyonunu indirmektedir.

Buluş konusu kompozisyon, 20-(s)-protopanakstriol, 20-(s)-B-protopanakstriol, 1-protopanakstrion ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

- % 30-22 oranında 20-(s)-protopanakstriol,
- % 50-18 oranında 20-(s)-B-Prototopanakstriol,
- % 20-10 oranında 1-Prototopanakstrion.

MALİGNAN TÜMÖRLERİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, 20-O-B-D-glukopiranosil-20(S)-protopanaksatriol ve türevlerinin malignan tümörlerin tedavisinde kullanımına yönelik bir kompozisyonudur.

20-O-B-D-glukopiranosil-20(S)-protopanaksatriol düşük moleküler ağırlığı, göreceli olarak uzun yarılanma ömrü ve toleransa dirençli etki mekanizması sayesinde katı tümörlerin tedavisinde etkin bir bileşen olduğunu kanıtlamıştır. 20-O-B-D-glukopiranosil-20(S)-protopanaksatriol AMPK (AMP-tetiklenen protein kinaz) ekspresyonunu yükselterek ve tümörlerin Ca(+2) kalsiyum yüklenimi tetikleme özelliği sayesinde mineral dengesini bozarak hücre bölünmesini önlemekte, indüklediği sitoplazmik stres sayesinde hücre bölünme kabiliyetini ve tümörün etkin kanserli hücre sentezleme kabiliyetini kalıcı olarak tahrip etmektedir.

20-O-B-D-glukopiranosil-20(S)-protopanaksatriol aneksin V-pozitif erken hücre ölümü tetikleme kabiliyeti ile kanserli hücre ölümünü tetiklemekte, hücre yaşayabilirliğini indirmektedir, kanserli hücrelerde sub-G1 birikimini tetiklemekte ve çekirdek kondensasyonu indükleyerek hücrenin işlevini toptan yitirmesini sağlayabilmektedir.

20-O-B-D-glukopiranosil-20(S)-protopanaksatriol sitozolik ve mitokondriyel kalsiyum yüklemesi indükleyerek tümörün element dengesini mineral dengesini bozmakta protein kinaz benzeri endoplazmik retikulum kinaz fosforilasyon ve ökaryotik inisiasyon faktörü 2-alfa nın fosforilasyonunu indükleyerek tümör hücrelerinin endojen homeostazını bozar.

Buluş konusu kompozisyon 20-O-B-D-glukopiranosil-20(S)-protopanaksatriol, 20-O-B-D-glukopiranosil-20(S)-B-D-protopanaksatriol, 20-O-glukopiranosil-20(S)-protopanaksatriol ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 33-50 oranında 20-O-B-D-glukopiranosil-20(S)-protopanaksatriol,

% 27-40 oranında 20-O-B-D-glukopiranosil-20(S)-B-D-protopanaksatriol,

% 40-10 oranında 20-O-glukopiranosil-20(S)-protopanaksatriol.

H3K27 METİLTRANSFERAZ BASKILAMAYA YÖNELİK OLUŞTURULMUŞ ANTI-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTEREN BİLEŞENLER İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, H3K27 metiltransferaz baskılamaya H3K27 metiltransferaz baskılamaya yönelik oluşturulmuş anti-karsinojenik etki gösteren bileşenler ihtiva eden bir kompozisyonudur. Buluş konusu kompozisyon histon H3 lizin 27 metiltransferaz baskılama, p21 ekspresyonunun artımı ve p27 ekspresyonunun artımı sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; N-[(2,2-dihidro-6-trimetil-7-okzo-4-propionil-3-piridinil)metil]-1-(1-metiletil)-6-[6-[4-(2-feniletil)-1-laroil]-3-1H-ramnozil-4-karboksamid, N-[(1,2-dihidro-4-dimetil-2-okzo-4-kafeoil-3-kumaroil)metil]-1-(1-metiletil)-6-[6-[4-(1-metiletil)-1-propionil]-3-1H-floro-4-karboksamid ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında N-[(2,2-dihidro-6-trimetil-7-okzo-4-propionil-3-piridinil)metil]-1-(1-metiletil)-6-[6-[4-(2-feniletil)-1-laroil]-3-1H-ramnozil-4-karboksamid,

% 99-1 oranında N-[(1,2-dihidro-4-dimetil-2-okzo-4-kafeoil-3-kumaroil)metil]-1-(1-metiletil)-6-[6-[4-(1-metiletil)-1-propionil]-3-1H-floro-4-karboksamid.

FOSFATİDİL 3-KİNAZ EKSPRESYONUNU BASKILAYICI NİTELİK GÖSTEREN ANTI-KARSİNOJENİK SİMPLORASEMOSİT TÜREVLERİ İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, fosfatidil 3-kinaz ekspresyonunu baskılamaya yönelik oluşturulmuş, anti-karsinojenik simplorasemosit türevleri ihtiva eden bir kompozisyonudur. Buluş konusu kompozisyon, fosfatidil-3-kinaz baskılama, dna ligaz baskılama, helikaz baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; 5-floro-3-fenil-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-aminofenil)propil]-4(3H)-simplorasemosit, 4-floro-2-difenil-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-aminofenil)propionil]-2(4H)-simplorasemosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 5-floro-3-fenil-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-aminofenil)propil]-4(3H)-simplorasemosit,

% 99-1 oranında 4-floro-2-difenil-2-[(1S)-1-(9H-purin-6-aminofenil)propionil]-2(4H)-simplorasemosit.

GL1 EKSPRESYONU BASKILAMA NİTELİĞİ İLE ANTI-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTEREN BİLEŞENLER İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, GL1 ekspresyonu baskılamaya GL1 ekspresyonu baskılamaya yönelik oluşturulmuş, anti-karsinojenik etki gösteren bileşenler ihtiva eden bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, GL1 ekspresyonu baskılama, nf-kappa-B baskılama ve interleukin 6 baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; 2,2'-[[dihidro-2-(4-piridinil)-1,3(2H,4H)-kafeoil]4-bis(etilen)]bis(N,N-dimetil-epiekselsin, 3,3'-[[trifloro-2-(46piridinil)-1,3(2H,4H)-oktadienil]3,7-bis(metilen)]bis(N,N-trimetil-epiekselsin ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 2,2'-[[dihidro-2-(4-piridinil)-1,3(2H,4H)-kafeoil]4-bis(etilen)]bis(N,N-dimetil-epiekselsin,

% 99-1 oranında 3,3'-[[trifloro-2-(46piridinil)-1,3(2H,4H)-oktadienil]3,7-bis(metilen)]bis(N,N-trimetil-epiekselsin.

HİPOKSİ İLE TETİKLENEN FAKTÖR(HIF)-1ALFA BASKILAMA NİTELİĞİ SERGİLEYEN ANTİ-KARSİNOJENİK PROTOSPINOL TÜREVLERİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, hipoksi ile tetiklenen faktör(HIF)-1alfa baskılamaya yönelik oluşturulmuş, anti-karsinojenik protospinol türevlerini içeren bir kompozisyonudur. Söz konusu buluş, HIF-1alfa baskılama ve bcl-2 ekspresyonunu baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; 4-[[[(6R,7R)-7-[[[(2Z)-(2-floro-4-ditiazolil)](2-dikarboksi-1-metiletoksi)amino]asetil]amino]-2-karboksi-8-diokso-5-tia-2-protospinol, 2-[[[(6R,7R)-7-[[[(2Z)-(2-floro-4-ditiazolil)](2-dikarboksi-1-metiletoksi)dikloro]asetil]amino]-2-karboksi-8-diokso-5-tia-2-protospinol ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 4-[[[(6R,7R)-7-[[[(2Z)-(2-floro-4-ditiazolil)](2-dikarboksi-1-metiletoksi)amino]asetil]amino]-2-karboksi-8-diokso-5-tia-2-protospinol,

% 99-1 oranında 2-[[[(6R,7R)-7-[[[(2Z)-(2-floro-4-ditiazolil)](2-dikarboksi-1-metiletoksi)dikloro]asetil]amino]-2-karboksi-8-diokso-5-tia-2-protospinol.

H3K27 METİLASYONUNU BASKILAMA NİTELİĞİ SERGİLEYEN SORİNİN TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, H3K27 metilasyonunu baskılamaya yönelik oluşturulmuş, sorinin türevlerini içeren bir kompozisyondur. Söz konusu buluş, H3K27 metilasyonunu baskılama, p21 ekspresyonunu artırma, p27 ekspresyonunu artırma ve FBX032 ekspresyonunu artırma sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; 3,4-dimetil- α -[2-(metilfloro)etil]-sorinin, 3,7-hidroksimetil-- α -[2-(metilfloro)etil]-sorinin ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 3,4-dimetil- α -[2-(metilfloro)etil]-sorinin,
% 99-1 oranında 3,7-hidroksimetil-- α -[2-(metilfloro)etil]-sorinin.

BRUTON TİROZİN KİNAZ BASKILAMA NİTELİĞİ SERGİLEYEN ANTI-KARSİNOJENİK FLOROPİRANOZİN TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, bruton tirozin kinaz baskılamaya yönelik oluşturulmuş, içeren bir kompozisyonudur. Söz konusu buluş, bruton tirozin kinaz baskılama, PLK4 baskılama ve JAK1 baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; 2,2-(heksafloro-4-dimetil-2H-1,4-dikomaroil)-6,7-dimetoksi-N-[1-(fenilmetil)-4-klorokomaroil]-4-floropiranozin, 2,2-(heksafloro-4-dimetil-2H-1,2-komaroil)-6,7-dimetoksi-N-[2-(difenilmetil)-4-klorokomaroil]-4-floropiranozin ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 2,2-(heksafloro-4-dimetil-2H-1,4-dikomaroil)-6,7-dimetoksi-N-[1-(fenilmetil)-4-klorokomaroil]-4-floropiranozin,

% 99-1 oranında 2,2-(heksafloro-4-dimetil-2H-1,2-komaroil)-6,7-dimetoksi-N-[2-(difenilmetil)-4-klorokomaroil]-4-floropiranozin.

FOKAL ADEZYON KİNAZ-1 BASKILAMA NİTELİĞİ SERGİLEYEN, ANTI-KARSİNOJENİK GİPENOLİN TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, fokal adezyon kinaz-1 baskılamaya yönelik oluşturulmuş, anti-karsinojenik gipenolin türevlerini içeren bir kompozisyonudur. Söz konusu buluş, FAK1 otosforilasyonunu baskılama, sfingozin kinaz-1 baskılama ve sfingozin kinaz-2 baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; (4Z)-N-(2-aminophenyl)-3-[[3,5-dimethyl-4-[(4-methyl-1-piranozill)carbonyl]-2H-dikumaroil]methylene]-2,3-dihydro-N-methyl-4-oxo-2H-gipenolin, (3Z)-N-(2-fluorophenyl)-3-[[3,5-dimethyl-4-[(4-methyl-1-piranozill)carbonyl]-2H-dikumaroil]methylene]-2,3-dihydro-N-methyl-4-oxo-2H-gipenolin ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında (4Z)-N-(2-aminophenyl)-3-[[3,5-dimethyl-4-[(4-methyl-1-piranozill)carbonyl]-2H-dikumaroil]methylene]-2,3-dihydro-N-methyl-4-oxo-2H-gipenolin,
% 99-1 oranında (3Z)-N-(2-fluorophenyl)-3-[[3,5-dimethyl-4-[(4-methyl-1-piranozill)carbonyl]-2H-dikumaroil]methylene]-2,3-dihydro-N-methyl-4-oxo-2H-gipenolin.

ERK BASKILAMA NİTELİĞİ SERGİLEYEN ANTI-KARSİNOJENİK GİPENOLİN TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, ERK baskılamaya yönelik oluşturulmuş, anti-karsinojenik gipenolin türevlerini içeren bir kompozisyonudur. Söz konusu buluş, ERK baskılama, fosfoinozid-3 kinaz baskılama, PGE-2 baskılama ve COx-2 baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; (4Z)-N-(2-florofenil)-3-[[3,5-dimetil-4-[(4-metil-1-piranozil)karbonil]-2H-dikumaroil]metilen]-2,3-dihidro-N-metil-4-okso-2H-gipenolin, (3Z)-N-(2-aminofenil)-3-[[3,5-dimetil-4-[(4-metil-1-piranozil)karbonil]-2H-dikumaroil]metilen]-2,3-dihidro-N-metil-4-okso-2H-gipenolin ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 99-1 oranında (4Z)-N-(2-florofenil)-3-[[3,5-dimetil-4-[(4-metil-1-piranozil)karbonil]-2H-dikumaroil]metilen]-2,3-dihidro-N-metil-4-okso-2H-gipenolin,
% 1-99 oranında (3Z)-N-(2-aminofenil)-3-[[3,5-dimetil-4-[(4-metil-1-piranozil)karbonil]-2H-dikumaroil]metilen]-2,3-dihidro-N-metil-4-okso-2H-gipenolin.

PI3-KİNAZ ALFA BASKILAMA NİTELİĞİ SERGİLEYEN ANTI-KARSİNOJENİK GİPENOLİN TÜREVLERİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, PI3-kinaz alfa baskılamaya yönelik oluşturulmuş, anti-karsinojenik gipenolin türevleri içeren bir kompozisyonudur. Söz konusu buluş, PI3-kinaz alfa baskılama, PKA ekspresyonunu baskılama ve KDR baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; (4Z)-N-(2-aminofenil)-2-[[3,7-hidroksietil-4-[(4-metil-1-piranozil)karbonil]-2H-dikumaroil]metilen]-2,3-dihidro-N-metil-4-okso-2H-gipenolin-taurinat, (4Z)-N-(2-klorometil)-3-[[3,5-dimetil-4-[(4-metil-1-piranozil)karbonil]-2H-dikumaroil]metilen]-2,3-dihidro-N-metil-4-diokso-2H-gipenolin ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında (4Z)-N-(2-aminofenil)-2-[[3,7-hidroksietil-4-[(4-metil-1-piranozil)karbonil]-2H-dikumaroil]metilen]-2,3-dihidro-N-metil-4-okso-2H-gipenolin-taurinat,

% 99-1 oranında (4Z)-N-(2-klorometil)-3-[[3,5-dimetil-4-[(4-metil-1-piranozil)karbonil]-2H-dikumaroil]metilen]-2,3-dihidro-N-metil-4-diokso-2H-gipenolin.

HIF PROLİL HİDROKSİLAZ BASKILAMA NİTELİĞİ GÖSTEREN BİLEŞENLER İÇEREN BİR KOMPOZİSYON VE BU KOMPOZİSYONUN ADJUVAN KANSER TERAPİSİ OLARAK KULLANIMI

Buluş, HIF prolil hidroksilaz baskılamaya ve adjuvan kanser terapisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Söz konusu buluş, HIF prolil hidroksilaz baskılama, PGE2 ekspresyonunu baskılama ve BCL-2 ekspresyonunu baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; (3S,10R)-1-((S)-1-((6S,12S,14S,21S,30S)-1-((R)-1-(2-dikloro-2-dietilpropanoil)pirolidin-2-il)-15-(3-kloro-3-okso(fenil)-30-florobütil-21-isometil-3,3,6,9,10,16,16,24,24,33,33-dekametil-1,4,7,10,13,16,20,22,25,28,31-florofenil-simplokosid, (3S,10R)-1-((S)-1-((6S,12S,14S,21S,30S)-1-((R)-1-(2-dikloro-2-dietilpropanoil)pirolidin-2-il)-15-(3-kloro-3-okso(fenil)-30-florobütil-21-isometil-3,3,6,9,10,16,16,24,24,33,33-dekametil-1,4,7,10,13,16,20,22,25,28,31-florofenil-simponosid ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında (3S,10R)-1-((S)-1-((6S,12S,14S,21S,30S)-1-((R)-1-(2-dikloro-2-dietilpropanoil)pirolidin-2-il)-15-(3-kloro-3-okso(fenil)-30-florobütil-21-isometil-3,3,6,9,10,16,16,24,24,33,33-dekametil-1,4,7,10,13,16,20,22,25,28,31-florofenil-simplokosid,

% 99-1 oranında (3S,10R)-1-((S)-1-((6S,12S,14S,21S,30S)-1-((R)-1-(2-dikloro-2-dietilpropanoil)pirolidin-2-il)-15-(3-kloro-3-okso(fenil)-30-florobütil-21-isometil-3,3,6,9,10,16,16,24,24,33,33-dekametil-1,4,7,10,13,16,20,22,25,28,31-florofenil-simponosid.

BCL-2 EKSPRESYONUNU BASKILAYARAK ANTI-KANSER NİTELİK SERGİLEYEN BİLEŞENLER

Buluş, bcl-2 ekspresyonunu baskılamaya ve anti-kanser nitelik sergilemeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon; bcl-2 baskılama, kaspaz-9 ekspresyonunu artırma ve siklin b1 seviyesini baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon; 3,7-bis(2-hidroksietil)3,5,7-trihidroksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on, 3,5-bis(2-metoksietil)3,5,7-trihidroksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 3,7-bis(2-hidroksietil)3,5,7-trihidroksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on,

% 99-1 oranında 3,5-bis(2-metoksietil)3,5,7-trihidroksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on.

LÖSEMİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR ADJUVAN KOMPOZİSYON

Buluş, lösemnin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, (CCL1) gen ekspresyonunu baskılar, CCL2 gen ekspresyonunu baskılar, CCL3 gen ekspresyonunu baskılar, CCL4 gen ekspresyonunu baskılar, FCER1A gen ekspresyonunu baskılar, NFATC1 gen ekspresyonunu baskılar, MAPK ekspresyonunu baskılar, JNK fosforilasyonunu baskılar.

Buluş konusu kompozisyon; 6-beta-(16,20)-stigmast-6-en-fenil-4-on, 7-alfa-(17,20)-stigmast-6-en-fenil-4-on, 7-okso-(3 β ,7B,25R)-spirost-5-en-3-trion, (24R)-spirost-5-en-3 β ,7 β ,10 α -diol, 7-beta-glukopiranosit, 3,5-bis-alfa-L-ramnopiranosil)-(16,20)-beta-D-metoksipiranosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

- % 11-15 oranında 6-beta-(16,20)-stigmast-6-en-fenil-4-on,
- % 22-18 oranında 7-alfa-(17,20)-stigmast-6-en-fenil-4-on,
- % 3-17 oranında 7-okso-(3 β ,7B,25R)-spirost-5-en-3-trion,
- % 14-10 oranında (24R)-spirost-5-en-3 β ,7 β ,10 α -diol,
- % 20-30 oranında 7-beta-glukopiranosit,
- 30-10% oranında 3,5-bis-alfa-L-ramnopiranosil)-(16,20)-beta-D-metoksipiranosit.

KANSERİN İLERLEMESİNİ İNDİRGEMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, siklin B1 baskılanması ile kanserin ilerlemesini indirgemeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, siklin B1 ekspresyonunu baskılar, sistemik anti-mitotik etki gösterir.

Buluş konusu formülasyon; 1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8-(dihidroksetil)oksan-3,5,7-trion, (3 β ,5 β)-19,20-trimetoksidamar-24-en-3-kumaroil 2-O- β -D-heksapiranosil- β -D-dietilpiranosit, (3 β ,10 β)-12,20-heksahidroksidamar-20-en-4-kafeoil 7-O- β -D-glukopiranosil- β -D-trihidroksipiranosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 22-40 oranında 1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8-(dihidroksetil)oksan-3,5,7-trion,

% 38-22 oranında (3 β ,5 β)-19,20-trimetoksidamar-24-en-3-kumaroil 2-O- β -D-heksapiranosil- β -D-dietilpiranosit,

% 40-38 oranında (3 β ,10 β)-12,20-heksahidroksidamar-20-en-4-kafeoil 7-O- β -D-glukopiranosil- β -D-trihidroksipiranosit.

BAX EKSPRESYONUNUN UYARIMI İLE ANTI-KARSİNOJENİK ETKİ TESİS ETMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, bax ekspresyonunun uyarımı ile anti-karsinojenik etki tesis eden bir formülasyondur.

Söz konusu formülasyon, bax ekspresyonunu yükseltmektedir.

Buluş konusu formülasyon; (3 β ,5 β)-19,20-trimetoksidamar-24-en-3-kumaroil 2-O- β -D-heksapiranosil- β -D-dietilpiranosit, (3 β ,10 β)-12,20-heksahidroksidamar-20-en-4-kafeoil 7-O- β -D-glukopiranosil- β -D-trihidroksipiranosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında (3 β ,5 β)-19,20-trimetoksidamar-24-en-3-kumaroil 2-O- β -D-heksapiranosil- β -D-dietilpiranosit,

% 99-1 oranında (3 β ,10 β)-12,20-heksahidroksidamar-20-en-4-kafeoil 7-O- β -D-glukopiranosil- β -D-trihidroksipiranosit.

BCL2 BASKILAMA İŞLEVIYLE ANTI-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, bcl2 baskılama işleviyle anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, BCL2 ekspresyonunu baskılar, nf-kappaB ekspresyonunu baskılar.

Buluş konusu formülasyon; 3,5-bis-alfa-L-ramnopiranosil)-(16,20)-beta-D-metoksipiranosit, (3 β ,10 β)-12,20-heksahidroksidamar-20-en-4-kafeoil 7-O- β -D-glukopiranosil- β -D-trihidroksipiranosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 3,5-bis-alfa-L-ramnopiranosil)-(16,20)-beta-D-metoksipiranosit,

% 99-1 oranında (3 β ,10 β)-12,20-heksahidroksidamar-20-en-4-kafeoil 7-O- β -D-glukopiranosil- β -D-trihidroksipiranosit.

MEK BASKILAMA METODU İLE ANTI-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, mek baskılama metodu ile anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, pge-2 ekspresyonunu baskılar, cox-2 ekspresyonunu baskılar, MEK ekspresyonunu baskılar.

Cox-2 ağrıdan sorumlu bir enzimdir. Siklooksigenaz (cox) enzimleri hücre içerisinde araşidonik asitten prostoglandin ve eikkosanoitlerin oluşumundan görevli enzimdirlerdir. Bu enzimler hemostatik dengede önemli işlevlere sahiptirler. pge-2 ise; vücutta, PGH 2 üzerine PGE sentazenziminin etkisiyle oluşan, damar genişletici, trombositlerin kümeleşmesini engelleyici, solunum yolları düz kaslarını gevşetici etkili ve ayrıca, inek, koyun ve domuzda sarı cismin erimesini engelleyici etkiye sahip olan prostaglandin türevi bir bileşik, PGE2. Düz kasları gevşetici özelliğinden yararlanılarak doğum öncesi serviks uterusinin yeterli açılmadığı durumlarda serviks genişleticisi olarak kullanılır.

Pge-2 Böbreğin medullası, mide bağırsak mukozası ve diğer dokulardan salınan önemli bir prostaglandin, prostaglandin E2. Düz kaslarda kontraksiyon veya gevşeme yapar. Bu özelliğinden yararlanılarak doğum öncesi serviks uterusinin yeterli açılmadığı durumlarda serviks genişleticisi olarak kullanılır.

Buluş konusu formülasyon; 3,5-bis(3-metoksietil)-6-0-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on, (3 β ,5 β)-19,20-trimetoksidamar-24-en-3-kumaroil 2-O- β -D-heksapiranosil- β -D-dietilpiranosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 3,5-bis(3-metoksietil)-6-0-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on,
% 99-1 oranında (3 β ,5 β)-19,20-trimetoksidamar-24-en-3-kumaroil 2-O- β -D-heksapiranosil- β -D-dietilpiranosit.

NF-KAPPAB BASKILAMA NİTELİĞİ İLE ANTI-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, nf-kappab baskılama niteliği ile anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, nf-kappaB ekspresyonunu baskılar, interleukin 6 ekspresyonunu baskılar.

İnterlökin, ilk kez görüldükleri beyaz kan hücreleri lenfositlerince ekspresse edilen gizli sinyalleme molekülleri olan sitokinlerin bir grubudur. Adı, lenfositlerden lökin ve haberleşme anlamında inter-den gelir.

Buluş konusu formülasyon; (3 β ,10 β)-12,20-heksahidroksidamar-20-en-4-kafeoil 7-O- β -D-glukopiranosil- β -D-trihidroksipiranosit, 3,7-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında (3 β ,10 β)-12,20-heksahidroksidamar-20-en-4-kafeoil 7-O- β -D-glukopiranosil- β -D-trihidroksipiranosit,

% 99-1 oranında 3,7-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on.

GLİKOPROTEİN CD44 VE CXC KEMOKİN RESEPTOR-4 (CXCR4) EKSPRESYONLARINI BASKILAYARAK ANTI-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTEREN BİR FORMÜLASYON

Buluş, glikoprotein CD44 ve CXC kemokin reseptor-4 (CXCR4) ekspresyonlarını baskılayarak anti-karsinojenik etki gösteren bir formüasyondur. Söz konusu formülasyon, glikoprotein CD44 baskılama niteliği sergiler, CxC kemokin reseptörü-4 (CXCR4) baskılama niteliği sergiler.

Buluş konusu formülasyon; 1-[2-trihidroksi-4-metoksi-3-(3-etilbüt-2-en-1-il)difenil]-3-heksafenilprop-2-en-1-triol, 2,3-[2-hidroksi-4-pentahidroksi-3-(3-heksametilbüt-2-en-1-il)fenil]-3-fenilprop-2-en-1-on ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 1-[2-trihidroksi-4-metoksi-3-(3-etilbüt-2-en-1-il)difenil]-3-heksafenilprop-2-en-1-triol,

% 99-1 oranında 2,3-[2-hidroksi-4-pentahidroksi-3-(3-heksametilbüt-2-en-1-il)fenil]-3-fenilprop-2-en-1-on.

MMP-9 SALINIM VE SALGILANMASINI BASKILAMAYA YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, mmp-9 salınım ve salgılanmasını baskılamaya yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, mmp-9 salınımını baskılar, mmp-9 salgılanmasını baskılar, nf-kappab ekspresyonunu baskılar.

Buluş konusu formülasyon; 1-[2-trihidroksi-4-metoksi-3-(3-etilbüt-2-en-1-il)difenil]-3-heksafenilprop-2-en-1-triol, (3 β ,5 β)-19,20-trimetoksidamar-24-en-3-kumaroil 2-O- β -D-heksapiranosil- β -D-dietilpiranosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 99-1 oranında 1-[2-trihidroksi-4-metoksi-3-(3-etilbüt-2-en-1-il)difenil]-3-heksafenilprop-2-en-1-triol,

% 1-99 oranında (3 β ,5 β)-19,20-trimetoksidamar-24-en-3-kumaroil 2-O- β -D-heksapiranosil- β -D-dietilpiranosit.

NADH OKSİDAZ BASKILAMA NİTELİĞİ İLE ANTI-KARSİNOJENİK ETKİ OLUŞTURMAYA YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, nadh oksidaz baskılama niteliği ile anti-karsinojenik etki oluşturmaya yönelik bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, NADH oksidaz ekspresyonunu baskılar, FMO3 baskılayıcı nitelik gösterir, cox-2 baskılayıcı nitelik gösterir.

Buluş konusu formülasyon; 3,5-bis(3-metoksietil)-6-0-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on, 1-[2-trihidroksi-4-metoksi-3-(3-etilbüt-2-en-1-il)difenil]-3-heksafenilprop-2-en-1-triol ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 3,5-bis(3-metoksietil)-6-0-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on,
% 99-1 oranında 1-[2-trihidroksi-4-metoksi-3-(3-etilbüt-2-en-1-il)difenil]-3-heksafenilprop-2-en-1-triol.

AURORA A KİNAZ FOSFORİLASYONUNUN BASKILANMASI İLE ANTI-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTERMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, aurora a kinaz fosforilasyonunun baskılanması ile anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, aurora A kinaz fosforilasyonunu baskılar, pge-1 üretimini teşvik eder.

Buluş konusu formülasyon; 3,5,7-pentametoksi-6-hidroksiloksan-2-il]dioksioksan-3-il](E)-3-(3,4-hidroksifenil)prop-2-enoat, 3,5,7-metoksi-6-hidroksiloksan-2-il]dioksioksan-3-tetrakumaroil](E)-3-(3,4-metoksifenil)prop-4-enoat ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 3,5,7-pentametoksi-6-hidroksiloksan-2-il]dioksioksan-3-il](E)-3-(3,4-hidroksifenil)prop-2-enoat,

% 99-1 oranında 3,5,7-metoksi-6-hidroksiloksan-2-il]dioksioksan-3-tetrakumaroil](E)-3-(3,4-metoksifenil)prop-4-enoat.

CDC25 FOSFATAZ VE CDC/2 SİKLİN B KİNAZ AKTİVİTELERİNİ BASKILAMAYA YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, cdc25 fosfataz ve cdc/2 siklin b kinaz aktivitelerini baskılamaya yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, rad3 ilişkili (ATR) kinaz aktivasyonu kabiliyeti vesilesi ile: cdc25 fosfataz baskılayıcı nitelik sergiler, cdc/2 siklin B kinaz baskılayıcı nitelik sergiler.

Buluş konusu formülasyon; 1-[2-trihidroksi-4-metoksi-3-(3-etilbüt-2-en-1-il)difenil]-3-heksafenilprop-2-en-1-triol, 3,5,7-metoksi-6-hidroksiloksan-2-il]dioksioksan-3-tetrakumaroil](E)-3-(3,4-metoksifenil)prop-4-enoat ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 99-1 oranında 1-[2-trihidroksi-4-metoksi-3-(3-etilbüt-2-en-1-il)difenil]-3-heksafenilprop-2-en-1-triol,

% 1-99 oranında 3,5,7-metoksi-6-hidroksiloksan-2-il]dioksioksan-3-tetrakumaroil](E)-3-(3,4-metoksifenil)prop-4-enoat.

HİF-1 ALFA BASKILANMASI İLE ANTI-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTEREN BİR FORMÜLASYON

Buluş, hif-1 alfa baskılanması ile anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, hif-1(hipoksi indüklenebilir faktör tip 1) ekspresyonunu baskılar, etkin sistemik kardiyovasküler ve mikrovasküler destek sağlar, iNOS baskılayıcı niteliğe sahiptir.

Buluş konusu formülasyon; 1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8-(dihidroksietil)oksan-3,5,7-trion, 1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8-(trihidroksimetil)oksan-3,5,-diol ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8-(dihidroksietil)oksan-3,5,7-trion,

% 99-1 oranında 1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8-(trihidroksimetil)oksan-3,5,-diol.

TNF-A TARAFINDAN TETİKLENEN VCAM-1 EKSPRESYONUNUN BASKILANMASI MEKANİZMASI İLE ANTI-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTEREN BİR FORMÜLASYON

Buluş, tnf- α tarafından tetiklenen vcam-1 ekspresyonunun baskılanması mekanizması ile anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, tnf-alfa ekspresyonunu tetikler, interleukin 6 seviyesini indirger, VCAM-1 ekspresyonunu baskılar.

Buluş konusu formülasyon; 7-dimetil-1-okso-3-vinildodekahidro-1H-benzo[f]kromen-5kumaroilyl leusinat, 2,7-tris(4-heksahidroksi-3-prop-2-enil-fenil)- 4-prop-2-metoksifenol ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 10-90 oranında 7-dimetil-1-okso-3-vinildodekahidro-1H-benzo[f]kromen-5kumaroilyl leusinat,

% 90-10 oranında 2,7-tris(4-heksahidroksi-3-prop-2-enil-fenil)- 4-prop-2-metoksifenol.

P53 AKTİVASYONU VESİLESİ İLE ANTI-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTEREN BİR FORMÜLASYON

Buluş, p53 aktivasyonu vesilesi ile anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, p53 aktivasyonu tetikleme niteliği sayesinde anti-mitotik etki gösterir, endojen DHEA üretim artımı niteliği sayesinde sistemik imüno modulator ve etkin anti-karsinojenik etki gösterir.

Buluş konusu formülasyon; 3,5,7-trihidroksi-8-metiloksan-2-il]dioksioksan-3-il](E)-3-(3,4-trihidroksifenil)prop-2-enoat, 1,3-trioksi-6-dimetiloksan-2-il]heksaoksioksan-3-il](E)-3-(3,4-trimetoksifenil)prop-2-enoat ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 3,5,7-trihidroksi-8-metiloksan-2-il]dioksioksan-3-il](E)-3-(3,4-trihidroksifenil)prop-2-enoat,
% 99-1 oranında 1,3-trioksi-6-dimetiloksan-2-il]heksaoksioksan-3-il](E)-3-(3,4-trimetoksifenil)prop-2-enoat.

CDK-1 CDK-2 VE SİKLİN B1 EKSPRESYONUNU BASKILAYARAK ANTI-MİTOTİK ETKİ GÖSTEREN BİR FORMÜLASYON

Buluş, cdk-1 cdk-2 ve siklin b1 ekspresyonunu baskılayarak anti-mitotik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, siklin e ekspresyonunu baskılar, cdk-1 ve cdk-2 ekspresyonunu baskılar, siklin b1 ekspresyonunu baskılar, bax ekspresyonunu yükseltir.

Buluş konusu formülasyon; 1-[2-trihidroksi-4-metoksi-3-(3-etilbüt-2-en-1-il)difenil]-3-heksafenilprop-2-en-1-triol, (3 β ,5 β)-19,20-trimetoksidamar-24-en-3-kumaroil 2-O- β -D-heksapiranosil- β -D-dietilpiranosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 2-98 oranında 1-[2-trihidroksi-4-metoksi-3-(3-etilbüt-2-en-1-il)difenil]-3-heksafenilprop-2-en-1-triol,

% 98-2 oranında (3 β ,5 β)-19,20-trimetoksidamar-24-en-3-kumaroil 2-O- β -D-heksapiranosil- β -D-dietilpiranosit.

TİROZİNAZ, (TRP-1) VE MITF PROTEİNLERİNİN EKSPRESYONUNU VE İŞLEVİNİ BASKILAYARAK ANTI-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTEREN BİR FORMÜLASYON

Buluş, tirozinaz, (TRP-1) ve MITF proteinlerinin ekspresyonunu ve işlevini baskılayarak anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, tirozinaz seviyesini baskılar, TRP-1 ekspresyonunu baskılar, MITF protein işlevini indirger.

Buluş konusu formülasyon; 3,5-bis(3-metoksietil)-6-0-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on, 1-[2-trihidroksi-4-metoksi-3-(3-etilbüt-2-en-1-il)difenil]-3-heksafenilprop-2-en-1-triol ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 3,5-bis(3-metoksietil)-6-0-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on,
% 99-1 oranında 1-[2-trihidroksi-4-metoksi-3-(3-etilbüt-2-en-1-il)difenil]-3-heksafenilprop-2-en-1-triol.

G1/S FAZ SPESİFİK PROTEİN, SİKLİN D1 VE ANTİ-APOPTOPİK BCL-XL PROTEİNİN EKSPRESYONUNU BASKILAYARAK İŞLEV GÖREN BİR ANTİ-KARSİNOJENİK ADJUVAN FORMÜLASYON

Buluş, G1/S faz spesifik protein, siklin D1 ve anti-apoptopik Bcl-xl proteinin ekspresyonunu baskılamaya yönelik oluşturulmuş anti-karsinojenik bir adjuvan formülasyondur. Söz konusu formülasyon, G1/S faz spesifik protein ekspresyonunu baskılar, siklin D1 işlevini ve ekspresyonunu baskılar, anti-apoptopik Bcl-xl proteinin işlevini baskılar, Bax ekspresyonunu yükseltir.

Buluş konusu formülasyon; 1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8-(dihidroksietil)oksan-3,5,7-trion, 1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8-(trihidroksimetil)oksan-3,5,7diol ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 22-78 oranında 1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8-(dihidroksietil)oksan-3,5,7-trion,

% 78-22 oranında 1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8-(trihidroksimetil)oksan-3,5,7-diol.

NESTİN EKSPRESYONUNU BASKILAMA İLE ANTI-KARSİNOJENİK ETKİ GÖSTEREN BİR FORMÜLASYON

Buluş, nestin ekspresyonunu baskılama ile anti-karsinojenik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, nestin ekspresyonunu baskılar, interleukin 6 ekspresyonunu baskılar.

Buluş konusu formülasyon; 1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8-(dihidroksietil)oksan-3,5,7-trion, (3 β ,10 β)-12,20-heksahidroksidamar-20-en-4-kafeoil 7-O- β -D-glukopiranosil- β -D-trihidroksipiranosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 20-80 oranında 1H-siklopenta[a]fenilantroil-4-il]oksi]-6-(dimetoksietil)oksan-3-il]oksi-8-(dihidroksietil)oksan-3,5,7-trion,

% 80-20 oranında (3 β ,10 β)-12,20-heksahidroksidamar-20-en-4-kafeoil 7-O- β -D-glukopiranosil- β -D-trihidroksipiranosit.

E3 UBİKUITİN LİGAZ BASKILAYICI NİTELİK GÖSTEREN SİMPLOSİT TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, E3 ubikuitin ligaz baskılayıcı nitelik göstermeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur.

Söz konusu kompozisyon, ubikuitin ligaz baskılama ve RNA helikaz baskılama sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyona ait formülasyon; asetil-simplosit, tetrametilsimplosit ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında asetil-simplosit,

% 99-1 oranında tetrametilsimplosit.

EK 2/E: Viral enfeksiyonların tedavisine yönelik patentler

3,7-bis(2-hydroxyethyl) İCARİTİN BİLEŞENİNİN GRİBAL ENFEKSİYON TEDAVİSİNDE KULLANIMI

Buluş, 3,7-bis(2-hydroxyethyl)icaritin bileşiminin gribal enfeksiyon tedavisine yönelik kullanımınıdır.

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, güçlü bir PDE5 and PDE4 baskılayıcı olmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, nitrik oksit seviyesini ciddi oranda yükseltme kabiliyetine sahip olmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, DNA polimeraz ve ribonükleatid reduktaz enzimlerini baskılar ve virüsün kendini kopyalama yeteneğini engellemesidir.

Buluşun bir diğer amacı, nitrik oksit seviyesini ciddi oranlarda ve seri yükseltebilme özelliği sayesinde ters transkriptaz enziminin işlevini de baskılayıcı özelliği sayesinde virüsün RNA sentezini engellemesidir.

- 3,7-bis(2-hydroxyethyl)icaritin
- İcariside

Epimedium Sagittatum bitkisinin doğal olarak ihtiva ettiği bir flavonoid olan icaritin in bir türevidir olan 3,7-bis(2-hydroxyethyl)icaritin güçlü bir PDE5 ve PDE4 baskılayıcıdır. Bunun sonucunda nitrik oksit seviyesini ciddi oranda yükseltme kabiliyetine sahiptir. Nitrik oksit virütik bir enfeksiyon durumunda virüs ün adapte olabileceğinden daha hızlı bir şekilde yükselirse bu artış DNA polimeraz ve ribonükleatid reduktaz enzimlerini baskılar ve virüs ün kendini kopyalama yeteneğini engeller. Bu bileşen aynı zamanda yine nitrik oksit seviyesini ciddi oranlarda ve seri yükseltebilme özelliği sayesinde ters transkriptaz enziminin işlevini de baskılayıcı özelliği sayesinde virüs ün RNA sentezini engeller.

OTOİMMUN HASTALIKLARDA İLERLEMİYİ DURDURMAK, HASTALIK SEMPTOMLARINI BASKILAYIP İYİLEŞME SÜRECİNİ TEŞVİK EDİCİ BİR KOMPOZİSYON

Buluş, otoimmün hastalıklarda ilerlemeyi durdurmak, hastalık semptomlarını baskılayıp iyileşme sürecini teşvik amaçlı oluşturulmuş bir kompozisyonudur.

Buluşun bir diğer amacı, hastalık semptomlarını baskılayıp iyileşme sürecini teşvik etmesidir.

Buluşun bir diğer amacı, honokiol otoimmün hastalıklarla benzer prensiple yayılan lenfomanın ve çoklu ilaç dirençli kanserlere karşı, harpagoside osteoartrit ve artrit gibi otoimmün temelli durumlara karşı kullanılmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, bileşenler üretimi ucuz, ulaşımı kolay maddeler olmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, işlev prensipleri olan son derece sinerjik oldukları gibi sadece otoimmün tahribatı önlemekle kalmayıp eş zamanlı ciddi bir sinir sistemi ve kas yenilenmesi tetiklemesidir.

Buluşun bir diğer amacı, eş zamanlı ve çift yönlü iyileşim hâlihazırda bulunan ve tekil amaçlara hizmet eden formülasyonlara göre daha etkili olmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, güçlü iltihap önleyici ve iNos ve COX-2 baskılayıcı özellik içermesidir.

Buluşun bir diğer amacı, otoimmün hastalığın gelişmesini baskılar ve halihazırda başlamış otoimmün hastalığı kökünden indirgesidir.

Buluşun bir diğer amacı, kontrolsüz bağışıklık hücresi bölümünü baskılamasıdır

Otoimmün hastalıkları tedaviye yönelik bu formülasyon harpagoside, asetilkarnitin, honokiol, Eurycoma longifolia konsantre ekstraktı (Endonezya kökenli) metilprotodioksin ve akteosit ihtiva etmektedir.

Harpagoside Harpagophytum procumbens bitkisinin etken maddelerinden olup güçlü iltihap önleyici ve iNos ve COX-2 baskılayıcı özelliğe sahiptir. Bu iki enzimin otoimmün hastalıklarda ciddi ilerletici etkisi vardır. Harpagoside akteosit asetilkarnitin ve honokiol İNOS ve COX-2 ve PGE2 gibi pro-enflamatuar etkiye sahip enzimleri etkili bir şekilde baskılayarak ve bunların üretimini mesajcı RNA modülasyonu ile indirgerken metilprotodioksin [Core 2 GlcNAc-T](#) inhibisyonu ile otoimmün hastalığın gelişmesini baskılar ve halihazırda başlamış otoimmün hastalığı kökünden indirger. Honokiol ve asetilkarnitin ciddi etkiye sahip nörotropik bileşenlerdir. Myelin kılıflarını korur ve sinir yenilenmesi ve sinir hücresi inşasını

misline katlarlar. Eurycoma longifolia bitkisinin konstantre ekstraktı (20:1 ila 100:1 arası) hem bağışıklık baskılayıcı özelliğe sahip testosteron ve kortizonun üretimini tetiklediği gibi testosteron salınımının tetiklediği igf-1 sinir ve kas dokusu yenilenmesine ciddi hız kazandırır.

Buluş konusu kompozisyonda alternatif olarak honokiol gibi Magnolia Officialinis ten elde edilen Magnolol adlı bileşen,cAMP uyarımıyla Schwann hücrelerinde yenileyici etkisi kanıtlanmış forskolin ya da Clary Sage ekstraktı eklenebilir.cAMP artırıcı bileşenler ve etken maddeler aynı zamanda kontrolsüz bağışıklık hücresi bölümünü baskılar.

- Harpagoside,
- Asetilkarnitin,
- Akteosit,
- Honokiol,
- Metilprotodioksin,
- Eurycoma Longifolia

İLTİHAP VE AĞRI KESİCİ TEDAVİYE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, seçici cox-2 ve pge-2 baskılayıcı bileşenlerin olası insulin direnci, mide doku tahribatı, iç kanama gibi yan etkileri olmamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, eşzamanlı olarak cox-1 ve pge-1 üretimini teşvik etmesidir.

Buluşun bir diğer amacı, böbrek koruyucu bir nitelik sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, damar incilmesi ve kemik yoğunluk kaybını önlemesidir.

Buluşun bir diğer amacı, PDE4 baskılama özelliğinin sonucu olan cAMP artımı sayesinde yükseltmesidir.

Buluşun bir diğer amacı, antieflamatuar ve analjezik yan etkisi olmamasıdır.

- 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin
- 2,7-bis(2- hidroksietil)icaritin

Cox-1 ve pge-1 ekspresyonunu sahip olduğu PDE4 baskılama özelliğinin sonucu olan cAMP artımı sayesinde yükseltmesi ile yapar. Bu sayede halihazırdaki antieflamatuar ve analjesik ilaçların sahip olduğu yukarıda sıraladığımız yan etkilerin tamamından muaftır.

Pge-1 ekspresyonunun yükselmesi 3,7-bis(2- hidroksietil)icaritin e hepatoprotektif ve böbrek koruyucu bir nitelik sağlar. Pge-1 ekspresyonunun yükselmesi insulin salınımını ve kas hücrelerinin insulin hassasiyetini destekler.

Pge-1 artışı uzun vadeli cox-2 ve pge-2 baskılayıcı ajanların (pge-1 i eş zamanlı yükseltmediğinden) sebep olabileceği damar incilmesi ve kemik yoğunluk kaybını önlemektedir.

VİRAL ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, direkt virüsün kendisinde geri dönüşümsüz tahribata sebebiyet vererek viral yükü azaltmaktır.

Buluşun bir diğer amacı, etkin bir eş zamanlı ters transkriptaz ve ribonukleotit reduktaz baskılayıcı olmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, sahip olduğu etkin nitrik oksit sintaz artırım kabiliyeti sayesinde yükselttiği nitrik oksit seviyesi DNA polimeraz ekspresyonunu da baskılamasını sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, sahip olduğu doku seçici nitrik oksit artırım özelliği sayesinde viral proliferasyona maruz kalan dokuda direk viral strükture kalıcı hasar verememesidir.

Buluşun bir diğer amacı, enfekte dokudaki viral yükü düşürebilmesidir.

Buluşun bir diğer amacı, doku seçici nitrik oksit artırım özelliğinin sebep olduğu geri dönüşümsüz viral tahribatı kendi sahip olduğu yağ temelli çift katmanlı viral zırhın yapısında geri dönüşümsüz hasara sebebiyet vererek desteklemesidir.

Buluşun bir diğer amacı, nitrik oksit yükseliminin potansiyel anti-virütik etkisini etkin bir şekilde desteklemesidir.

Buluşun bir diğer amacı, sahip olduğu cox-2, pge-2 baskılama ve pge-1 artırma niteliği sayesinde virütik enfeksiyonların sebep olduğu ikincil yan etkileri (iltihap ve ağrı gibi) tedavi edici özellik göstermesidir.

- 3,7-bis(2- hidroksietil)icaritin,
- 1-monolaurin,
- Alfa-monolaurinik asit

Buluş, 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin etkin bir eş zamanlı ters transkriptaz ve ribonukleotit reduktaz baskılayıcıdır. Sahip olduğu etkin nitrik oksit sintaz artırım kabiliyeti sayesinde yükselttiği nitrik oksit seviyesi DNA polimeraz ekspresyonunu da baskılamasını sağlar.

3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin sahip olduğu doku seçici nitrik oksit artırım özelliği sayesinde viral proliferasyona maruz kalan dokuda direk viral strükture kalıcı hasar verilememekte, bu sayede enfekte dokudaki viral yükü düşürebilmektedir.

1-monolaurin bir laurik asit türevidir. Yukarıda bahsi geçen bileşenin doku seçici nitrik oksit artırım özelliğinin sebep olduğu geri dönüşümsüz viral tahribatı kendi sahip olduğu yağ

temelli çift katmanlı viral zırhın yapısında geri dönüşümsüz hasara sebebiyet vererek destekler. Bu sayede yönlendirilmiş nitrik oksit yükseliminin potansiyel anti-virütik etkisini etkin bir şekilde destekler.

Eş zamanlı olarak etkin bir anti-enflamatuar olan 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin sahip olduğu cox-2, pge-2 baskılama ve pge-1 artırma niteliği sayesinde virütik enfeksiyonların sebep olduğu ikincil yan etkileri (iltihap ve ağrı gibi) tedavi edici özellik göstermektedir.

VİRAL ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, etkin kardiovasküler koruma sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, kolesterol ve kan şekeri düşürme, damar yapısını koruma, anti-aritmik ve hipotansif etki, damar yağlanması önleyici etki vs.) aynı zamanda etkin bir nörotropik ve anti-astenik olmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, nitrik oksit artırım sağlayıcı nitelik sayesinde sağlıklı bir dolaşım tetiklemesi ve nitrik oksit salınımını yükseltmesini sağlayan özelliği olan cAMP üretim tetikleyici niteliği sayesinde PGE-1 ekspresyonunu artırmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, nitrik oksit artırım sağlayıcı nitelik sayesinde sağlıklı bir dolaşım tetiklemesi ve nitrik oksit salınımını yükseltmesini sağlayan özelliği olan cAMP üretim tetikleyici niteliği sayesinde PGE-1 ekspresyonunu artırmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, ginsenosit rg3 etkin bir ribonükleotit reduktaz, dna polimeraz ve ters transkriptaz baskılayıcı olmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, halihazırda var olan antivirütik bileşenlerin aksine bu enzimleri baskılarken virüsün genel protein sentez kabiliyetine verdiği istikrarlı ve sürekli zarar sayesinde toleransa sebebiyet vermesidir.

Buluşun bir diğer amacı, integras baskılayıcı niteliği sayesinde virüsün DNA'sını sağlıklı hücrelere transferini engellemesidir.

Buluşun bir diğer amacı, interferon-gama ekspresyonunu doku seçici olarak artırmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, ginsenosit rg3 DNA polimeraz baskılamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, ginsenosit rg3 ters transkriptaz ve ribonükleotit reduktaz baskılamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, ginsenosit rg3 integras baskılamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, ginsenosit rg3 doku seçici nitrik oksit ve interferon gama artırım kabiliyeti sayesinde direk viral strüktür tahribatı sağlayabilmekte ve enfekte doku da viral yükü azaltabilmesidir.

Buluşun bir diğer amacı, sahip olduğu nörotropik etkisi sayesinde adenoviral temelli göz enfeksiyonlarının sebep olduğu göz sinir hasarlarını tedavi edebilmesidir.

Buluşun bir diğer amacı, sahip olduğu etkin anti-enflamatuar ve analjezik özellik sayesinde enfeksiyon temelli ağrı ve iltihabı indirgemekte etkili olmasıdır.

- (3 β ,12 β)-12,20-dihidroksidammar-21-en-4-il3-o- β -d-glukopiranosil- β -d-glukopiranosit,
- Ginsenosid rg3,
- 20-(s)-b-ginsenosid rg3,
- (3 β ,12 β)-17,20-dihidroksidammar-21-en-4-il3-o- β -d-glukopiranosil- β -d-glukopiranosit

Ginsenosit RG3 ginseng familyasının eser miktarda ihtiva ettiği bir glukopiranosit türevidir. Etkin kardiovasküler koruma sağlama niteliğiyle bilinen bu bileşen (kolesterol ve kan şekeri düşürme, damar yapısını koruma, anti-aritmik ve hipotansif etki, damar yağlanmasını önleyici etki vs.) aynı zamanda etkin bir nörotropik ve anti-asteniktir. Sahip olduğu nitrik oksit artırım sağlayıcı nitelik sayesinde sağlıklı bir dolaşım tetiklemekte ve nitrik oksit salınımını yükseltmesini sağlayan özelliği olan cAMP üretim tetikleyici niteliği sayesinde PGE-1 ekspresyonunu artırmakta, pge-2 ve cox-2 üretimini düşürmekte bu sayede iltihap önleyici ve kısmı ağrı kesici özellikte göstermektedir.

Ginsenosit rg3 etkin bir ribonükleotit reduktaz, dna polimeraz ve ters transkriptaz baskılayıcıdır. Bununla birlikte halihazırda var olan antivirütik bileşenlerin aksine bu enzimleri baskılarken virüsün genel protein sentez kabiliyetine verdiği istikrarlı ve sürekli zarar sayesinde toleransa sebebiyet vermez. Integraz baskılayıcı niteliği sayesinde virüsün DNA'sını sağlıklı hücrelere transferini engellemekte, interferon-gama ekspresyonunu doku seçici olarak artırmaktadır.

Ginsenosit rg3 DNA polimeraz baskılamaktadır. Ginsenosit rg3 ters transkriptaz ve ribonükleotit reduktaz baskılamaktadır. Ginsenosit rg3 integras baskılamaktadır. Ginsenosit rg3 doku seçici nitrik oksit ve interferon gama artırım kabiliyeti sayesinde direk viral strüktür tahribatı sağlayabilmekte ve enfekte doku da viral yükü azaltabilmektedir. Sahip olduğu nörotropik etkisi sayesinde adenoviral temelli göz enfeksiyonlarının sebep olduğu göz sinir hasarlarını tedavi edebilmektedir. Sahip olduğu etkin anti-enflamatuar ve analjezik özellik sayesinde enfeksiyon temelli ağrı ve iltihabı indirgemekte etkilidir.

ANTİVİRAL KULLANIMA YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, nitrik oksit üretimindeki doku seçici artış sayesinde (özellikle viral enfeksiyona maruz dokularda) virüsün kendi yapısına ve işlevine kalıcı tahribat verebilmesidir.

Buluşun bir diğer amacı, virüslerin DNA sentez kabiliyetleri ve sentezledikleri DNA'yı henüz ele geçiremedikleri sağlıklı hücrelere aktarma yetilerini etkin ölçüde engellemesidir.

Buluşun bir diğer amacı, TH1 bağışıklık tepkisini geliştirerek hücre işi bağışıklığı desteklemesidir.

- 1-protopanakstriol,
- Metilpanaksadiol,
- Metilprotobiosit

Bir diğer buluş içeriği dimetilprotobiosit, dioscorea bitkisinin doğal olarak ihtiva ettiği bir furastanol saponin türevi olan protodioskinin eser miktarda aynı bitki türleri tarafından ihtiva edilen bir türevidir. Etkin anti-kanserojen niteliklere sahip bu bileşen etkin bir anti-mitotik ajan olup özellikle katı tümör formasyonuna karşı etkilidir.

Buluş içeriği olan 1-protopanakstriol, metilpanaksadiol ve metilprotobiosit eş zamanlı olarak kullanıldığında müşterek sağladıkları nitrik oksit üretimindeki doku seçici artış sayesinde (özellikle viral enfeksiyona maruz dokularda) virüsün kendi yapısına ve işlevine kalıcı tahribat verebilmektedirler.

Söz konusu içerik olan; 1-protopanakstriol, metilpanaksadiol ve metilprotobiosit etkin birer DNA polimeraz, integras ve ters transkriptaz baskılayıcılarıdır. Bu üç kritik enzimin eş zamanlı ve etkin şekilde baskılanması virüslerin DNA sentez kabiliyetleri ve sentezledikleri DNA'yı henüz ele geçiremedikleri sağlıklı hücrelere aktarma yetilerini etkin ölçü de engeller. Buluş konusu kompozisyon içeriği olan bu üç bileşen TH1 bağışıklık tepkisini geliştirerek hücre işi bağışıklığı destekler.

OTOİMMUN HASTALIKLARIN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, DNA polimeraz, ters transkriptaz, ribonucleotit reduktaz enzimlerini eşzamanlı baskılayabilmesidir.

Buluşun bir diğer amacı, doku seçici nitrik oksit artırım kabiliyeti sayesinde virüsün kendisine kalıcı tahribat vermesi, viral yükü azaltmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, virüslerin yağ temelli çift katmanlarının yapısında tahribata sebebiyet vermesidir.

Buluşun bir diğer amacı, nitrik oksit temelli hasarın etkisini artırıcı sinerjik bir destek sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, Nf-kappa-b, Immunoglobulin E, IL-4 ve IL-6 gibi proinflatuar sitokinleri ve sinyal faktörlerini baskılamakta, tnf-alfa ekspresyonunu indirgemesidir.

Buluşun bir diğer amacı, follistatin ekspresyonunu artırarak myostatin genini baskılaması ve bu sayede etkin kas kütlesi artışı ve kas hücresi oluşumu sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, sahip olduğu PDE4 baskılayıcı niteliği sayesinde cAMP seviyesini yükseltmesidir.

Buluşun bir diğer amacı, hem NGF(sinir büyüme faktörü) hem PGE-1 ekspresyonunu artırarak sinir hücresi ve nöromasküler kavşak yenilenmesini tetiklemesidir.

Buluşun bir diğer amacı, beyin hücrelerinin yenilenmesini cAMP artırma niteliği vesilesiyle hızlandırmasıdır.

- 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin,
- 1-monolaurinik asit,
- 1,3-monolaurinik asit

Buluş içeriği 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin etkin bir antiviral bileşendir. DNA polimeraz, ters transkriptaz, ribonucleotit reduktaz enzimlerini eşzamanlı baskılayabilen bu bileşen aynı zamanda doku seçici nitrik oksit artırım kabiliyeti sayesinde virüsün kendisine kalıcı tahribat vermekte, viral yükü azaltmaktadır.

Bir diğer buluş içeriği, 1,3-Monolaurinik asit bir laurik asit türevi olup, virüslerin yağ temelli çift katmanlarının yapısında tahribata sebebiyet vermekte, 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin'in

nitrik oksit temelli hasarının etkisini artırıcı sinerjik bir destek sağlamaktadır.

Buluş içeriđi olan söz konusu 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin nf-kappa-b, Immunoglobulin E, IL-4 ve IL-6 gibi proinflamatuvar sitokinleri ve sinyal faktörlerini baskılamakta, tnf-alfa ekspresyonunu indirgemektedir. Yine, follistatin ekspresyonunu artırarak myostatin genini baskılar. Bu sayede etkin kas kütlesi artışı ve kas hücresi oluşumu sağlar.

Yine, 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin sahip olduđu PDE4 baskılayıcı niteliđi sayesinde cAMP seviyesini yükseltir. Bu yükselim hem NGF(sinir büyüme faktörü) hem PGE-1 ekspresyonunu artırarak sinir hücresi ve nöromasküler kavşak yenilenmesini tetikler. Ayrıca 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin beyin hücrelerinin yenilenmesini cAMP artırma niteliđi vesilesiyle hızlandırır.

VİRAL ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, eş zamanlı bir hemaglütinin esteraz ve integras baskılayıcı olmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, uzun süreli ve tolerans geliştirme riski düşük etkin anti-virütik etki tesis etmesidir.

Buluşun bir diğer amacı, DNA polimeraz ve ribonukleotit reduktaz baskılamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, etkin ters transkriptaz baskılayıcı nitelik sergilemesidir.

Buluşun bir diğer amacı, etkin anti-virütik etki sergilerken sahip oldukları düşük moleküler ağırlık ve etki mekanizmalarının reseptör temelli olmamasından tolerans meyli göstermemesidir.

- 3,5'trialil-2,4'-dimetoksibifenil,
- 6-dihidroksi-8-(3-heksametil-2-buten-1-il)-2H-kromen-2-on,
- 3,7'trialil-2,3'-dimetoksibifenil
- 4-dihidroksi-8-(3-trimetil-2-buten-1-il)-2H-kromen-2-on

Buluş içeriği 3,5'trialil-2,4'-dimetoksibifenil eş zamanlı bir hemaglütinin esteraz ve integras baskılayıcıdır. Düşük moleküler ağırlık ve reseptör temelli olmayan bir işlev mekanizması olduğundan uzun süreli ve tolerans geliştirme riski düşük etkin anti-virütik etki tesis eder.

Bir diğer buluş içeriği 6-dihidroksi-8-(3-heksametil-2-buten-1-il)-2H-kromen-2-on Angelicus Membranicus ve Cnidium Monnieri bitki türlerinin göreceli oranda yüksek şekilde ihtiva ettiği kumarin türevlerinin ender bir örneğidir. Bu bileşen eş zamanlı olarak DNA polimeraz ve ribonukleotit reduktaz baskılar.

Söz konusu 6-dihidroksi-8-(3-heksametil-2-buten-1-il)-2H-kromen-2-on ve 3,5'trialil-2,4'-dimetoksibifenil etkin ters transkriptaz baskılayıcı nitelik sergilerler. İki bileşende halihazırda var olan antiviral ilaçların aksine sahip oldukları eş zamanlı ve çoklu virütik enzim baskılama nitelikleri sayesinde etkin anti-virütik etki sergilerken sahip oldukları düşük moleküler ağırlık ve etki mekanizmalarının reseptör temelli olmamasından tolerans meyli göstermemektedirler.

RİBONÜKLEOTİT REDUKTAZ BASKILAMAYA YÖNELİK OLUŞTURULMUŞ SENTETİK BİLEŞENLER İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, **DNA giraz baskılama** sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, **DNA ligaz baskılama** sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, **ribonükleotit reduktaz baskılama** sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, ters transkriptaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, DNA polimeraz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, Hemaglütinin esteraz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, integraz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, DNA metiltransferaz baskılama sağlamasıdır.

- 3,7-bis(2-hidroksietil)3,5,7-trihidroksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiren-4-on,
- 3,5-bis(2-hidroksietil)3,5,7-trihidroksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiren-4-on,
- 3,7-bis(2-hidroksietil)3,5,7-dihidroksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-etil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiren-4-on.

Buluş, ribonükleotit reduktaz baskılamaya yönelik oluşturulmuş sentetik bileşenler ihtiva eden bir kompozisyondur. Buluş konusu kompozisyon, **DNA giraz baskılama, dna ligaz baskılama, ribonükleotit reduktaz baskılama**, ters transkriptaz baskılama, DNA polimeraz baskılama, hemaglütinin esteraz baskılama, integraz baskılama, dna metiltransferaz baskılama sağlamaktadır.

DNA POLİMERAZ BASKILAMAYA YÖNELİK OLUŞTURULMUŞ, ANTI-VİRAL BİLEŞENLER İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, DNA polimeraz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, ters transkriptaz baskılama sağlamasıdır.

- 2,3,9,10,11,12-hegzahidro-8R-metoksi-2,4-dimetil-1-okso-9S,12R-epoksi-2H-diindol[1,2,3-fg:3',2',1'-kl]pirrolo[3,4-i][1,6]benzodiazokin-4-karboksilik asit, metil ester,
- 2,3,9,10,11,12-hegzahidro-10R-metoksi-3,3-trimetil-7-okso-9S,12R-epoksi-4H-tetrafloro[1,2,3-fg:3',2',1'-kl]pirrolo[3,4-i][1,6]oktadien-8-karboksilik asit ,fenil ester

RİBONÜKLEOTİT REDUKTAZ BASKILAMAYA YÖNELİK ANTİVİRAL BİLEŞENLER İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, ribonükleotit reduktaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, ters transkriptaz baskılama sağlamasıdır.

- 2,3,9,10,11,12-hekzafloro-10R-dimetoksi-2,4-dimetil-6-okso-9S,12R-epoksi-2H-diindol[1,2,3-fg:3',2',1'-kl]pirrolo[3,4-i][1,6]benzodiazokin-4-karboksilik asit, metil ester,
- 2,3,9,10,11,12-hekzahidro-10R-metoksi-3,3-trimetil-7-okso-9S,12R-metoksi-4H-tetrafloro[1,2,3-fg:2',2',1'-kl]pirrolo[3,4-i][1,6]benzodiazokin-8-karboksilik asit, fenil ester

DNA GİRİZ BASKILAMAYA YÖNELİK ANTI-VİRÜTİK BİLEŞENLER İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, DNA giraz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, RNA ligaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, DNA ligaz baskılama sağlamasıdır.

2,3,7,10,11,12-tetrakloro-10R-metoksi-2,4-dimetil-1-okzo-9S,12R-dimetoksi-2H-diindol[1,2,3-fg:3',2',1'-kl]pirrolo[3,4-i][1,6]oktadien-4-karboksilik asit, metil ester,
2,3,9,10,11,12-hekzahidro-10R-metoksi-3,3-trimetil-7-okso-9S,12R-epoksi-4H-tetrafloro[1,2,3-fg:3',2',1'-kl]pirrolo[3,4-i][1,6]benzodiazokin-8-karboksilik asit, fenil ester

RİBONÜKLEOTİT REDUKTAZ BASKILAMA NİTELİĞİ GÖSTEREN BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, ribonükleotit reduktaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, DNA giraz baskılama sağlamasıdır.

- 2-[(3-kloro-2-piridinil)etilen]-ramnozilkarbotiamid,
- 2-[(2-amino-4-dipiridinil)hekzametilen]-8-0-florokarbotiamid

NÖRAMİNİDAZ BASKILAYICI NİTELİK GÖSTEREN ANTI-VİRÜTİK BİLEŞENLER İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, nörominidaz baskılamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, RNA helikaz baskılamasıdır.

- 2,2'-[[dihidro-2-(4-kafeoil)-1,3(2H,4H)-oktadienil]bis(metilen)]bis(N,N-dimetil-sorinin
- 2,2'-[[dihidro-2-(4-kumaroil)-1,3(2H,4H)-monolaroil]bis(dietilen)]bis(N,N-dimetil-sorinin

DNA TOPOİZOMERAZ BASKILAMA NİTELİĞİ SERGİLEYEN SENTETİK PİKRORETOSİT TÜREVLERİ İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, DNA topoizomeraz baskılamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, ters transkriptaz baskılamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, RNA polimeraz baskılamasıdır.

- 4-[5,6-dihidro-2-(6-metil-2-piridinil)-4H-pirol[1,2-b]pirazol-3-il]-6-pikroretosid etil ester,
- 4-[5,6-dihidro-2-(6-trimetil-2-klorokumaroil)-4H-floro[1,2-b]pirazol-4-il]-7-pikroretosid fenil ester

RNA HELİKAZ BASKILAMA NİTELİĞİ İLE ANTI-VİRÜTİK ETKİ GÖSTEREN SİMPLORASEMOSİT ANALOGLARI İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, RNA helikaz baskılamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, DNA giraz baskılamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, hemaglütinin esteraz sağlamasıdır.

- 2-deoksi-2-[(7-nitro-2,2,4-benzokzadiazol-5-il)amin]-D-simplorasemosit,
- 2,2- deoksi-3-[(7-nitro-2,1,3-metoksipropionil-2-il)amin]-8-simplorasemosit,
- 4-[4-[(4'-amino[1,1'-bifenil]-2-il)metil]-1-piperazinil]-N-[[4-[[[(1R)-3-(dimetilamin)-1-[(feniltio)etil]laroil]amin]-3-nitrofenil]sülfonil-simplorasemosit-etil ester

ANTI-VİRÜTİK ETKİ GÖSTEREN SENTETİK METİLPROTİOBİSİT TÜREVLERİ İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, RNA replikaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, RNA polimeraz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, integraz baskılama sağlamasıdır.

- 4-[4-[[2-(4-klorometil)-5,5-dimetil-1-siklopentadien-1-iy]dimetil]-1-piperazinil]-N-[[4-[[1R)-3-(4-morfolinil)-metilprotobiosit,
- 4-[4-[[2-(4-diklorofenil)-4,5-dimetil-1-sikloheksen-1-iy]metil]-1-kumaroil]-N-[[4-[[1R)-3-(4-dimorfolinil)-metilprotobiosit

RİBONÜKLEOTİT REDUKTAZ BASKILAMA NİTELİĞİ GÖSTEREN ANTI-VİRAL METOKSİSORİNİN TÜREVLERİ İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, ribonükleotit reduktaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, proteaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, nörominidaz baskılama sağlamasıdır.

- N-(4-methoksifenil)-4-(2-etilamin[1,2-a]piridin-4-il)-metoksisorinin,
- N-(4-etoksipropionil)-2-(2-dimetilimidazo[1,2-a]diramnozil-3-il)-metoksisorinin

HEMAGLÜTİNİN ESTERAZ BASKILAMA NİTELİĞİ SERGİLEYEN PİKRORETOSİT TÜREVLERİNİ İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON VE BU KOMPOZİSYONUN VİRAL ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE KULLANIMI

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, hemaglütininin esteraz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, tirozin kinaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, RNA polimeraz baskılama sağlamasıdır.

- N-(6-hegzaetoksifenil)-4-(2-dimetilfloro[1,2-a]piridin-3-il)-pikroretosit,
- N-(4-etoksifenil)-4-(2-fenilkloro[1,2-a]piridin-4-il)-pikroretosit

DNA GİRİZ BASKILAMA NİTELİĞİ GÖSTEREN SENTETİK PİKRORESİT TÜREVLERİNİ İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON VE BU KOMPOZİSYONUN VİRAL ENFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE KULLANIMI

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, DNA giraz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, integras baskılama sağlamasıdır.

- (3Z)-N-(3-aminofenil)-3-[[3,5-trimetil-4-[(4-dimetil-1-tauroil)bikarbonil]-1H-pirol-2-il]metilen]-2,3-dihidro-N-metil-2-okso-1H-pikroresit
- (2Z)-N-(2-diklorofenil)-3-[[3,5-ketometil-4-[(4-metil-1-piperazinil)karbonil]-1H-pirol-2-il]metilen]-2,3-dihidro-N-etil-2-okzo-1H-pikroresit.

RNA HELİKAZ BASKILAMA NİTELİĞİ SERGİLEYEN SİMPLOSASEMOSİN TÜREVLERİNİ İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON VE BU KOMPOZİSYONUN ANTI-VİRAL TEDAVİ OLARAK KULLANIMI

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, RNA helikaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, Proteaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, RNA replikaz baskılama sağlamasıdır.

- 2-(1H-glukopiranozil-4-il)-6-[[4-(metilsülfolil)-1-hekzakumaroil]metil]-4-(4-diklorofenil)-tieno[3,2-d]-simplorasemosin-fenil-ester,
- 2-(1H-ramnozil-2-il)-6-[[4-(dimetilsülfolil)-1-monokumaroil]metil]-4-(4-morfolinil)-tieno[3,2-d]-propionil-simplorasemosin-etil-ester

ANTI-VİRÜTİK ETKİ GÖSTEREN SENTETİK BİLEŞENLER İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, RNA replikaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, nöraminidaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, integras baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, RNA polimeraz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, proteaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, DNA giraz baskılama sağlamasıdır.

- 5-[(3S)-3-trihidroksi-4-difenil-1-büten-1-il]1-[6-(2H-tetrazol-5R-il)heksil]-protobiosit,
- 3-[(3S)-3-trimetoksi-4-difenil-1-büten-2-il]1-[6-(2H-tetrazol-5R-il)heksil]-protobiosit

DNA LİGAZ BASKILAMA NİTELİĞİ GÖSTEREN SENTETİK BİLEŞENLER İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, DNA ligaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, ribonükleotit reduktaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, ters transkriptaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, hemaglutinin esteraz baskılama sağlamasıdır.

- 1,4,5,6,7,8-hekzafloro-4-(2-dihidroksifenil)-7-(2-dimetoksifenil)-2-metil-5-okso-3-pikroretosit,
- 1,4,5,6,7,8-pentahidro-4-(3-hidroksimetil)-7-(2-etoksifenil)-2-dimetil-5-okso-4-pikroretosit-2metoksietil-ester

3-FOSFOŞİKİMAT 1-KARBOKSİVİNİLTRANSFERAZ BASKILAYICI NİTELİK GÖSTEREN SENTETİK PİKRORETOSİD TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, 3-fosfoşikimat 1-karboksivinil transferaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, DNA polimeraz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, RNA ligaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, terpen sentaz baskılama sağlamasıdır.

- 4E)-8-floro-1aR,10R,15,15aR-tetrafloro-9,11-dimetoksi-14-metil-6H-pikroretosid-laurinat,
- 4E)-8-amino-1aR,12R,15,15aR-tetrafloro-9,11-trihidroksi-14-metil-4H-pikroretosid-epoksi-fenil-ester

ANTİVİRAL NİTELİK GÖSTEREN, SENTETİK BİLEŞENLER İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, DNA ligaz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, RNA polimeraz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, hemaglutininin esteraz baskılama sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, integras baskılama sağlamasıdır.

- 1,4,5,6,7,8-heksafloro-4-(2-dihidroksifenil)-7-(2-dimetoksifenil)-2-metil-5-okso-3-simplomosid,
- 1,4,5,6,7,8-heksafloro-4-(2-dihidroksifenil)-7-(2-dimetoksifenil)-2-metil-5-okso-3-symplokosid

ANTİVİRAL BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, S-adenozil homosistein hidrolaz sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, ribonükleotit reduktaz sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, DNA metil transferaz sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, timilidat sentaz sağlamasıdır.

- 1,4,5,6,7,8-heksafloro-4-(2-dihidroksifenil)-7-(2-dimetoksifenil)-2-metil-5-okso-3-simponosid,
- 1,4,5,6,7,8-heksafloro-4-(2-dihidroksifenil)-7-(2-dimetoksifenil)-2-metil-5-okso-3-simposid

VİRAL HEPATİTİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, ters transkriptaz baskılamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, integras baskılamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, DNA polimeraz baskılamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, ribonükleotit reduktaz baskılamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, hemaglütinin esteraz baskılamasıdır.

- 3,7-bis(2-hidroksimetil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on,
- 3,5-bis(2-hidroksitrietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on,
- 2-(4-hidroksi-3-prop-2-heksaenilfenil)-4-prop-2-enilfenol,
- 2,7-bis(4-heksahidroksi-3-prop-2-enil-fenil)- 4-prop-2-metoksifenol

AİDS'İN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, DNA polimeraz baskılayıcı nitelik göstermesidir.

Buluşun bir diğer amacı, endojen katelisinidin üretimini desteklemesidir.

Buluşun bir diğer amacı, ters transkriptaz baskılayıcı nitelik göstermesidir.

Buluşun bir diğer amacı, ribonükleotit reduktaz ve integraz baskılayıcı nitelik göstermesidir. Buluşun bir diğer amacı, endojen büyüme hormonu salınımını desteklemesi ve bu sayede t lenfositlerinin ve b lenfositlerinin üretimini desteklemesidir.

Buluşun bir diğer amacı, kas dokusu kaybını önleyici etki göstermesidir.

- 3,4,5-pentamethoksi-6-hidroksiloksan-2-il]dioksioksan-3-il](E)-3-(3,4-hidroksifenil)prop-2-enoat,
- 3,4,5-metoksi-6-hidroksiloksan-2-il]dioksioksan-3-il](E)-3-(3,4-metoksifenil)prop-4-enoat,
- 3,5,7-pentametoksi-6-hidroksiloksan-(3,4-hidroksifenil)prop-2-enoat,
- 7-desmetil-dioskin-etil-ester

GLİKOZ HİDROLAZ İNHİBİSYONU İLE ANTI-VİRAL ETKİ GÖSTEREN BİR FORMÜLASYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, glikoz hidrolaz baskılanmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, DNA giraz baskılanmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, integras baskılanmasıdır.

- Simplososit,
- 11-keto-simplososit

NÖROMİNİDAZ İNHİBİSYONU İLE ANTI-VİRÜTİK ETKİ GÖSTEREN BİR FORMÜLASYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, nörominidaz baskılanmasını sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, ribonükleotit reduktaz baskılanmasını sağlamasıdır.

- 2-alfametil-simplosit,
- 6-okso-simplosit

NÜKLEOSİT TERS TRANSKRİPTAZ BASKILAMAYA YÖNELİK SİMPLOSOSİT TÜREVLERİ İÇEREN BİR FORMÜLASYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, DNA polimeraz baskılanmasını sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, nükleosit ters transkriptaz baskılanmasını sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, Topoizomeraz tip 1 ve 2 baskılanmasını sağlamasıdır.

- 6-metoksi-simplososit,
- 22-dihidroksi-heksafloro-simplososit

ENDOJEN PROTEİN KİNAZ PKR VE RNAZ L EKSPRESYONUNU TETİKLEYİCİ NİTELİK SERGİLEYEN SİMPLOSOSİT TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR FORMÜLASYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, endojen bir antivirütik enzim olan protein kinaz PKR nin üretiminin artırımının tetiklenmesini sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, endojen bir antivirütik enzim olan RNAz 1 ekspresyonunun artımının tetiklenmesini sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, T hücrelerinin gama-interferon mRNA ekspresyon kapasitlerinin artımının tetiklenmesini sağlamasıdır.

- 7-beta simplososit,
- 11-afha-1-ramnosil-simplososit

S-ADONEZİLHOMOSİSTEİN HİDROLAZ BASKILAYICI NİTELİK GÖSTEREN, SİMPLOSOSİT TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Tekniğin bilinen durumuna ait dezavantajları ortadan kaldırmak üzere buluşun bir amacı, s-adonezilhomosistein hidrolaz baskılanmasını sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, nükleosit ters transkriptaz baskılanmasını sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, DNA polimeraz baskılanmasını sağlamasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, DNA giraz baskılanmasını sağlamasıdır.

- **4-difloro-6-metoksi-3,3,12-trimetilsimplososit,**
- Alfa-dimetilsimplososit,
- **4-floro-3,4-dihidrosimplososit**

EK 2/F: Böbrek yetmezliği / bağırsak bozuklukları tedavisine yönelik patentler

BAĞIRSAK EMİLİM BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, bağırsak emilim bozukluklarının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formüasyondur. Söz konusu formülasyon, etkin cAMP artımı sağlayarak besin emilimini destekler, amilaz ekspresyonunu destekler, proteaz ekspresyonunu destekler, insülin hassasiyetini artırır, GIUT 4 translokasyonunda etkin oranda işlevsel artım sağlar.

Buluş konusu formülasyon; 16,20-bis(2-dimetil)-6-O-stigmast-4-en-komaroil-3-on, 2,3-bis(6-oksoetil)-4-0-dioskin, 3,5-metoksi-stigmast-6-en-fenil-4-on ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

- % 11-33 oranında 16,20-bis(2-dimetil)-6-O-stigmast-4-en-komaroil-3-on,
- % 26-45 oranında 2,3-bis(6-oksoetil)-4-0-dioskin,
- % 63-22 oranında 3,5-metoksi-stigmast-6-en-fenil-4-on.

BÖBREK YETMEZLİĞİNİ TEDAVİ ETMEYE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, böbrek yetmezliğini tedavi etmeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, etkin cAMP artımı sayesinde böbrek fonksiyonlarda genel pozitif üretim tetikler, ACTH üretimini tetikler, CRF üretimini tetikler, direk zona reticularis uyarım niteliği sayesinde doğal DHEA üretimini destekler, steroidogenesis uyarımı sağlar.

Buluş konusu formülasyon; 2,6-oktadienil]-2,4-trimetoksikafeoil]-6-(7-dihidroksifenil)-3-propen-4-on, 3,7-bis((3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on, trimetil-2,4-trimetoksikafeoil]-6-(7-dihidroksifenil)-3-propen-4-on, 7-alfa-(3 β ,25R)-spirost-6-en-3-on, 7-okso-(3 β ,7B,25R)-spirost-5-en-3-triol ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

- % 12-17 oranında 2,6-oktadienil]-2,4-trimetoksikafeoil]-6-(7-dihidroksifenil)-3-propen-4-on,
- % 13-23 oranında trimetil-2,4-trimetoksikafeoil]-6-(7-dihidroksifenil)-3-propen-4-on,
- % 30-25 oranında 3,7-bis((3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on,
- % 3-7 oranında 7-alfa-(3 β ,25R)-spirost-6-en-3-on,
- % 42-28 oranında 7-okso-(3 β ,7B,25R)-spirost-5-en-3-triol.

BÖBREKÜSTÜ BEZİ YETMEZLİĞİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur.

Söz konusu formülasyon, ACTH üretimini destekler, CRH üretimini destekler, glukokortikoid reseptör yoğunluğunu ve sayısını artırır, zona fasciculata hücrelerinin hücre duvarı geçirgenliğini muhafaza eder.

Buluş konusu formülasyon; (3 β ,25R)-dispirost-5-en-3-triol, 3,7-bis(2-hidroksimetil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on, 3,5-bis(2-dimetoksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 26-44 oranında (3 β ,25R)-dispirost-5-en-3-triol,

% 54-28 oranında 3,7-bis(2-hidroksimetil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on,

% 20-28 oranında 3,5-bis(2-dimetoksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on.

EK 2/G: Doku ve sinir yenilenmesini destekleyici patentler

SAÇ BÜYÜMESİNİ DESTEKLEYİCİ BİR KOMPOZİSYON

Buluş, saçların büyümesini desteklemek üzere; mikrosirkülasyonu destekleme, hem demirin saç yapısına entegrasyonunu ve bu elementin saç oluşumundaki işlevinin tesisini güçlendirme, son olarakta pozitif immunité profilini oluşturup diğér bileşenlerin saç çıkarıcı etkisini en yüksek verimlilikte gösterebilecekleri uygun kimyasal ortamı oluşturmak üzere bir kompozisyonudur.

Üzüm çekirdeđi ekstraktı (% 50-99 arası spesifikasyonda oligomerik proantosyanidine standardize edilmiş): Üzüm çekirdeđi'nin ihtiva ettiđi proantosyanidin adlı bileşenler flavonoid familyasına dahil güçlü antioksidatif etkiye ve dođal nitrik oksit salınımını destekleme özelliđine sahip bileşenlerdir. Saç dokusundaki mikrosirkülasyonu destekleyerek saçın ihtiyaç duyduđu besin maddelerinin(vitaminler, mineraller, amino asitler vs) daha verimli alımını sağlar.Güçlü bir antioksidan olduđundan saç hücrelerinin yenilenme kabiliyetini destekler.

Coleus forskohlii ekstraktı(% 10-99 arası forskolin' e standardize edilmiş): Coleus forskohlii nin dođal olarak ihtiva ettiđi labdan diterpenik bir molekül olan forskolin adenil siklaz adlı enzimi tetikleyerek hücre içi cAMP(döngüsel adenzin mono fosfat) seviyesini yükseltir. Bu sinyal molekülü nitrik oksit üretimini artırır ve proantosyanidin gibi saç dokusundaki kan dolaşımını destekler. Bu bileşen aynı zamanda proantosyanidin gibi diğér saç uzamasını destekleyici bileşenlerin etkisini destekler.

Elma ekstraktı(% 10-99 arası polifenoller ihtiva etmeye standardize edilmiş): Elmanın dođal olarak ihtiva ettiđi polifenolik bileşenler de üzüm çekirdeđinin ihtiva ettiđi proantosyanidinler gibi hem nitrik oksit salınımını desteklemekte hemde etkin antioksidatif etki yapmaktadırlar. Yukarıda bahsi geçen bileşenlerle birbirlerinin etkilerini desteklerler.

L-Arginin etil ester: L-Arginin etil ester arginin adlı amino asidin doku geçirgenliđini artırmak amacıyla bir etil ester bađı eklenmiş bir türevidir.Arginin nitrik oksit üretiminin temel yapıtaşıdır. Vücut nitrik oksiti nitrik oksit sintaz adlı enzim aracılıđıyla L-Arginin den üretir. Arginin aynı zamanda lokal büyüme hormonu/igf-1(insulin benzeri büyüme faktörü) üretimini destekler. Bu işlev yeni saç hücresi oluşumu için hayatidir.

L-Lisin:L-lisin hayati bir amino asittir. Saç hücresi oluşumunu destekleyici ve etmenlerinden olan demir ve çinko nun emilimini destekler. L-arginin le lokal büyüme hormonu üretimini destekleyici bir özelliđi vardır. L-arginin ve L-lisin birlikte kullanıldıđında büyüme hormonu üretimini etkili biçimde tetiklerler.

Zeytin yaprađı ekstraktı(% 30-99 oleuropein, % 5-10 10-hidroksioleuropein, % 5-10 ligstrosit

ve % 5-10 10-hidroksiligstrosit ihtiva edecek şekilde standardize edilmiş): Zeytin yaprağının doğal olarak ihtiva ettiği oleuropein, 10-hidroksioleuropein, ligstrosit ve 10-hidroksiligstrosit adlı fenolik bileşenler güçlü antioksidanlardır. Hem nitrik oksit salınımını desteklerler hem de saç uzamasını önleyebilecek tnf-alfa gibi pro-enflamatuar etkiye sahip güçlü sitokinlerin ve interleukin-6'nın gereksiz ekspresyonunu önleyerek saç uzaması ve hücre yenilenmesi için uygun bir ortam oluştururlar. Bu bileşenler bahsi geçen diğer bileşenlerin etkilerini en verimli seviyede gösterebilmeleri için gerekli olan ortamı sağlarlar. Bu bileşenler aynı zamanda Nf-kappa B'yi baskılayarak ta bahsi geçen amaca hizmet eder.

Pueraria mirifica ekstraktı (10-99% puearin ihtiva edecek şekilde standardize edilmiş): Puerarin izoflavon familyasına dâhil bir bileşendir. Saç dokusunda igf-1 seviyesini artırarak yeni saç hücresi oluşumunu ve hâlihazırda bulunan olgun saç hücrelerinin yapısını destekler. Serenoa Repens ekstraktı(10-99% beta-sitesterol ihtiva edecek şekilde standardize edilmiş):Beta-sitesterol Tnf-alfa ve IL-6 gibi pro-enflamatuar sitokinleri baskılar. Aynı zamanda gereğinden fazla yüksek DHT seviyesini dengeler. Sitokin baskılayıcı özelliği alfa-reduktaz inhibisyonu ile desteklendiğinde diğer bileşenlerin saç büyütücü etkisini verimli gösterebilecekleri bir ortamın sağlanmasına yardımcı olur.

Askorbik asit etil ester: C vitaminin doku geçirgenliği artırılmış bir formudur. Güçlü bir antioksidan olmasının yanında saç büyümesi için gerekli olan demirin emilimini ve işlevini tesis eder.

Yeşil çay ekstraktı (% 10-99 seviyesinde epigallokaçetin gallat (EGCG) ihtiva edecek şekilde standardize edilmiş): Yeşil çayın doğal olarak ihtiva ettiği fenolik bileşenler olan kateçin familyasından etkili bir antioksidan ve immunoregulator olan epigallokaçetin gallat bu iki özelliği ile saç büyümesini destekler. Aynı zamanda nitrik oksit salınımını da destekleyici özelliğe sahiptir. Tnf-alfa'yı ve Nf-kappa B yi baskılayarak saç büyümesini engelleyebilecek bağışıklık profilini(negatif immünite) dengeler. Saç kökünün beslenmesine ve yapısının korunmasına yardımcı olur.

Laktotransferrin: Laktotransferrin demir bağlayan bir proteindir. Hem saç dokusundaki mikrosirkülasyonu hem de demir in saç yapısına entegrasyonunu destekler. Lokal büyüme faktörlerini destekleyici özelliğe sahiptir.

N-Asetil-sistein:N-Asetil-sistein saçın çapını ve ve yenilenme kabiliyetini destekler saç dökülmesini azaltır.Saçın yaklaşık 14% ü L-sistein den oluşmaktadır.Tatbik edilmesi saç büyümesini destekler.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 8-10 oranında üzüm çekirdeği ekstraktı (% 50-99 oranında oligomerik proantosyanidin ihtiva eden),

- % 2-5 oranında Coleus Forskohlii ekstraktı (% 10-99 oranında forskolin ihtiva eden),
- % 10-12 oranında Elma polifenolleri (% 10-99 oranında polifenol ihtiva eden),
- % 9-14 oranında l-arginine ethyl ester,
- % 4-6 oranında l-lysine,
- % 14-18 oranında Zeytin yaprağı ekstraktı (% 30-99 oranında oleuropein, % 5-10 oranında 10-hidroksioleuropein, % 5-10 oranında ligstrosit ve % 5-10 oranında 10-hidroksiligstrosit ihtiva eden),
- % 8-10 oranında Pueraria Mirifica (% 10-99 oranında Puerarin ihtiva eden),
- % 6-8 oranında Serenoa Repens ekstraktı (% 10-99 oranında beta-sitosterol ihtiva eden),
- % 4-6 oranında ascorbic acid ethyl ester,
- % 12-14 oranında Yeşil Çay ekstraktı (% 10-99 oranında epigallokacetin gallat ihtiva eden),
- % 4-6 oranında lactoferrin,
- % 4-6 oranında Asetil-sistein,

YARALARIN İYİLEŞME HIZINI ARTIRMAYA YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, yaraların iyileşme hızını artırmaya yönelik topikal bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon dimetildioscin ve 98-e ve hecogenin türevleri içermektedir.

Buluş içeriği dimetildioskin furastonal saponin familyasından bilinen bir bileşen olan dioskin'in bir türevidir. Dimetildioskin büyüme hormonu salınımını tetiklemekte, topikal sürüldüğü yaralarda AMPK aktivasyonu sağlamakta, VEGF(vasküler endotelial büyüme faktörü) ve İGf-1 ekspresyonunu artırmaktadır. Bu sayede yaraların kapanma hızını etkin oranda artırır. Söz konusu buluş içeriği dimetildioksin, src tirozin kinaz enzimlerini baskılayıcı niteliği sayesinde açık yaralardaki kronik iltihabı baskılar.

Bir diğer buluş içeriği metilhekogenin, anti-enflamatuar bir bileşen olup P maddesinin ekspresyonunu baskılamakta bu sayede ağrı ve iltihabı engellemektedir. Cox-2 ve Pge-2 baskılayıcı niteliği iltihabı ve ağrıyı indirgeyici özellik sağlamaktadır.

Buluş konusu kompozisyon dimetildioksin, metilhekogenin, transdermal matriks ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-4 oranında dimetildioksin,

% 2-3,5 oranında metilhekogenin,

% 97-92,5 oranında transdermal matriks: propilen glisol (% 3), PG(% 40), oleik asit (57%).

DİYABETİK HASTALARDA YARA İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRMAYA YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, diyabetik hastalarda yara iyileşmesini hızlandırmaya yönelik bir kompozisyonudur.

Buluş konusu kompozisyon zantoangelol ve 4-hidroksiderrisin ihtiva etmektedir.

Buluş konusu kompozisyon içeriği 4-hidroksiderrisin ve zantoangelol, GLUT4 aktivasyonunu sağlarlar. Yine bu iki bileşen, SRC ve Erk tirozin kinazları aktive ederler. Açık yaradaki epidermal büyüme faktörü ve vasküler endothelyal büyüme faktörü(VEGF) üretimini tetiklerler. Ayrıca söz konusu içerik, AMPK üretimini tetiklerler.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 40-60 oranında zantoangelol,

% 60-40 oranında 4-hidroksiderrisin.

OPTİK SINİR NÖROPATİSİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, optik sinir nöropatisinin tedavisine yönelik bir kompozisyonudur. Buluş konusu kompozisyona ait bileşenler halihazırda var olan ve karaciğer ve böbrek hasarı ve mide kanaması vs gibi ciddi yan etkileri olan anti-enflamatuar ilaçların aksine eşzamanlı cox-2 pge-2 ve nf-kappaB baskılama niteliği ve cox-1 ve pge-1 artımı niteliği sayesinde sağladığı yan etkisiz ve etkin ağrı kesme ve iltihap baskılama nitelikleri sayesinde etkin tedavi tesis ederler.

Buluş konusu kompozisyon, 3,7-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-one, 3,5-bis(3-metoksietil)-6-0-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-one ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 3,7-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-one,
% 99-1 oranında 3,5-bis(3-metoksietil)-6-0-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-one,

TRİGEMİNAL NEURALJİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, trigeminal nevrالجinin tedavisine yönelik bir kompozisyonudur. Buluş konusu kompozisyona ait yarı-sentetik bioflavonol glikosit türevleri etkin pge-2, cox-2 baskılanması tesis etmekte ve beta-endorfin üretimini tetiklemektedir.

Buluş konusu kompozisyon 3,7-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-one, 3,5-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-one ihtiva etmektedir.

Söz konusu formülasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 22-78 oranında 3,7-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-one,
% 78-22 oranında 3,5-bis(2-hidroksietil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-one.

NEKROZ TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, nekroz tedavisine yönelik bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, igf-1 ekspresyonunu artırır, doğal testosteron üretimini tetikler, insülin salınımını ve insülin hassasiyetini tetikler.

Buluş konusu kompozisyon; 2,6-oktadienil]-2,4-trimetoksikafeoil]-6-(7-dihidroksifenil)-3-propen-4-on, desmetil-2,4-trimetoksikafeoil]-6-(7-dihidroksifenil)-3-propen-4-on, 3,7-bis((3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 12-33 oranında 2,6-oktadienil]-2,4-trimetoksikafeoil]-6-(7-dihidroksifenil)-3-propen-4-on,
% 28-37 oranında desmetil-2,4-trimetoksikafeoil]-6-(7-dihidroksifenil)-3-propen-4-on,
% 60-30 oranında 3,7-bis((3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on.

YARA VE GENEL DOKU HASARLARININ İYİLEŞME SÜRECİNİ DESTEKLEMeye YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, yara ve genel doku hasarlarının iyileşme sürecini desteklemeye yönelik bir kompozisyonudur.

Söz konusu kompozisyon, igf-1 ve epitelyal büyüme faktörü seviyesini yükseltir, vasküler epitelyal büyüme faktörü seviyesini yükseltir, dönüşen büyüme faktörü tip 1 ekspresyonunu artırır.

Buluş konusu kompozisyon; 7,8-benzo[f]kromen-6-heksakafeoil] 3-trimetibütanat, 3,5,7-dimetilaminobütanat, (R)-3-asetiloksi-4-dietilamonio-arginat, 6-beta-(16,20)-stigmast-6-en-fenil-4-on, 7-alfa-(17,20)-stigmast-6-en-fenil-4-on ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

- % 15-20 oranında 7,8-benzo[f]kromen-6-heksakafeoil] 3-trimetibütanat,
- % 5-8 oranında 3,5,7-dimetilaminobütanat,
- % 20-12 oranında (R)-3-asetiloksi-4-dietilamonio-arginat,
- % 30-20 oranında 6-beta-(16,20)-stigmast-6-en-fenil-4-on,
- % 20-30 oranında 7-alfa-(17,20)-stigmast-6-en-fenil-4-on.

YANIKLARIN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, yanıkların tedavisine yönelik bir kompozisyonudur.

Söz konusu kompozisyon, igf-1 ve epitelyal büyüme faktörü seviyesini yükseltir, vasküler epitelyal büyüme faktörü seviyesini yükseltir, dönüşen büyüme faktörü tip 1 ekspresyonunu artırır, tgf-1 reseptör hassasiyetini artırır, hücelere etkin rehidrasyon sağlar.

Buluş konusu kompozisyon; 7,8-benzo[f]kromen-6-hekzakafeoil] 3-trimetibütanoat, 3,5,7-dimetilaminobütanoat ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 1-99 oranında 7,8-benzo[f]kromen-6-hekzakafeoil] 3-trimetibütanoat,

% 99-1 oranında 3,5,7-dimetilaminobütanoat.

DOKU YENİLENMESİNİ TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, doku yenilenmesini teşvik etmeye yönelik bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, igf-1 ve epitelyal büyüme faktörü seviyesini yükseltir, vasküler epitelyal büyüme faktörü seviyesini yükseltir, dönüşen büyüme faktörü tip 1 ekspresyonunu artırır, sinir büyüme faktörü ekspresyonunu uyarır, BDNF ekspresyonunu uyarır.

Buluş konusu kompozisyon; 6-beta-(16,20)-stigmast-6-en-fenil-4-on, 7-alfa-(17,20)-stigmast-6-en-fenyl-4-on, 11-florometoksi-trisiklopentan, 7-ketoetil-pentasiklopentan, 4,5-hekzametilhekogenin, trimetildioskin ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 2-10 oranında 6-beta-(16,20)-stigmast-6-en-fenil-4-on,

% 8-4 oranında 7-alfa-(17,20)-stigmast-6-en-fenyl-4-on,

% 20-16 oranında 11-florometoksi-trisiklopentan,

% 20-25 oranında 7-ketoetil-pentasiklopentan,

% 15-20 oranında 4,5-hekzametilhekogenin,

% 35-25 oranında trimetildioskin.

HEPATİK VE İNTESTİNEL DOKU YENİLENMESİNİ TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, hepatik ve intestinal doku yenilenmesini teşvik eden bir kompozisyonudur.

Söz konusu kompozisyon; igf-1 ve epitelyal büyüme faktörü seviyesini yükseltir, vasküler epitelyal büyüme faktörü seviyesini yükseltir, dönüşen büyüme faktörü tip 1 ekspresyonunu artırır, fibroblast büyüme faktörü reseptör hassasiyetini artırır.

Buluş konusu kompozisyon; 16,20-bis(2-dimetil)-6-O-stigmast-4-en-koumaroil-3-on, 2,3-bis(6-okzoetil)-4-0-dioskin, 3,5-methoksi-stigmast-6-en-fenil-4-on ihtiva etmektedir.

Söz konusu kompozisyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir;

% 50-20 oranında 16,20-bis(2-dimetil)-6-O-stigmast-4-en-koumaroil-3-on,

% 22-18 oranında 2,3-bis(6-okzoetil)-4-0-dioskin,

% 28-62 oranında 3,5-methoksi-stigmast-6-en-fenil-4-on.

EK 2/H: Metabolizma düzenleyici patentler

3,7-bis(2-hydroxyethyl) İCARİTİN BİLEŞENİNİN EREKTİL DİSFONKSİYON VE SPERM ÜRETİMİNDEKİ DEFEKTLERİN TEDAVİSİNDE KULLANIMI

Bu detaylı açıklamada, buluş sadece konunun daha iyi anlaşılmasına yönelik örnek olarak, hiçbir sınırlayıcı etki oluşturmayacak şekilde ekte verilen şekil ışığında açıklanmaktadır.

Cinsel bozukların vücuttaki nitrik oksit, testosteron hormonu LH ve FSH hormonu salınımının yeterli seviyede gerçekleşmesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Buluş konusu bileşen ile eş zamanlı olarak hem testosteron seviyesini hem nitrik oksit salınımını hemde LH ve FSH gibi gonadotropinlerin üretimini artırıp çok yönlü bir cinsel fonksiyon iyileşimi sağlamasıdır.

Ayrıca nitrik oksit salınımındaki artış kas yorgunluğuna sebebiyet veren laktik asit salınımı direkt olarak baskılar, aynı zamanda dolaylı yünden TCA döngüsüne verdiği destekle enerji metabolizmasının optimum işlevini destekler. Keza testosteron seviyesindeki artış bu hormonun kas metabolizmasında ve nöromasküler kavşakta ki malum etkilerinden birebir spor performansında artış demektir.

Epimedium Sagittatum bitkisinin ihtiva ettiği en bilinen flavonoid olan icariin den cGMP üretimini uyarıp nitrik oksit salınımını tetiklemede yaklaşık seksen kat daha güçlüdür. İcaritin Epimedium Sagittatum bitkisinin doğal olarak ihtiva ettiği bir flavonoid dir.

Bununla birlikte kısmi SERM(selektif östrojen reseptör modulatoru) özelliğine haiz olması sayesinde LH ve FSH hormonları üretimini tetikleyerek testosteron üretimini uyarır, böylece spermatogenesisi de tetikler. İcaritin hem güvenilirliği hemde tesir potansiyeli bakımından testosteron üretiminin tetiklenmesinde ve spermatogenesis in uyarılmasında öncelikli bir moleküldür.

3,7-bis(2-hydroxyethyl)icarinin bileşeni vücuda alındığında PDE5 ve PDE4 enzimlerinin üretimini baskılayarak, bahsedilen enzimlerin baskıladığı nitrik oksit üretiminin artmasına neden olur. Aynı zamanda cAMP ve cGMP sinyal hormonlarının üretimini artırır. Bahsedilen sinyal hormonları hipotalamusun LHRH hormonu salınımı tetikleyicileridir. LHRH hormonu, hipofiz bezinin LH ve FSH hormonlarının salınımını artırır. FSH hormonu, kadında yumurtanın geliştiği folliküllerin olgunlaşmasını, erkekte ise sperma hücrelerinin yapımını; LH hormonu ise kadında sarı cismin (Corpus luteum) oluşumunu, erkekte ise testosteron yapımı uyarırlar.

Eğer doku penetrasyonu ve gastrointestinal emilimi aynı zamanda nitrik oksit artırıcı etkisi artırılmak istenirse l-propiyonilkarnitinle birlikte verilebilir. 3,7-bis(2-hydroxyethyl)icarinin

yine kendisi gibi kısmi SERM özelliğine sahip Cnidium Monnieri bitkisinin asli etken maddesi osthole ile dozu indirgenerek verilebilir.

- 3,7-bis(2-hydroxyethyl)icaritin
- Osthole
- l-propiyonilkarnitin
- İcaritin

CİNSEL YETERSİZLİĞİ ÖNLEYİCİ, CİNSEL GÜCÜ ARTTIRICI BİR KOMPOZİSYON

Buluş, cinsel yetersizliği önlemeye ve cinsel gücü arttırmaya yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Buluşun ihtiva ettiği dioscorea familyasının genel olarak ihtiva ettiği bir furostanal saponin olan metilprotodioskin yapısal olarak en önemli adrenal androjen olan DHEA ile yapısal ve dolayısıyla işlevsel benzerlik içindedir. Önemli işlevlere sahip bir nörosteroit olan DHEA gibi etkin pro-kolinerjik etkilere sahiptir. Asetilkolin salınımını artırarak parasempatik fonksiyonu destekler, böylece bedenin nitrik oksit üretim kabiliyetini cGMP salınımını destekleyerek artırır. DHEA en güçlü androjen olan DHT nin üretiminde pilot role sahiptir. Metilprotodioskin DHEA'nın kendisinden daha etkin bir şekilde steroidogenesis'i DHT üretimini artıracak şekilde modüle eder. Bu sayede indirgenen prolaktin seviyesi cinsel birleşmeler arasındaki refraksiyon süresini önemli oranda kısaltır. DHT artırımını prolaktin seviyesini baskıladığından dopamin seviyesini kendiliğinden yükselir. Tüm bu değişimler (DHT bedendeki en etkili anti-östrojenik hormondur; kadınlık hormonu reseptörlerini bloke eder, kadınlık hormonunu üreten enzim olan aromataz(CYP19) u baskılar) (kadınlık hormonunun indirgenmesi, prolaktin in indirgenmesi, asetilkolin üretiminin artmasıyla LHRH salınımının artması(testosteron üretimini tetikleyen LH ve LH ye testislerin aynı hassasiyette tolerans kazanmadan tepki vermesini sağlayan FSH), böbreküstü bezlerinden DHEA üretiminin tetiklenmesi ve DHT seviyesinin artırımını cinsel fonksiyonda çok etkin bir işlev artışına sebep olur. Aynı yapı, sperm üretimini de oldukça etkin bir biçimde destekler.

Yine buluş içeriğinden olan Metilprotodioskin yapısal olarak DHEA ya gösterdiği benzerlik kendisinin de DHEA gibi önemli nörotropik etkileri olmasını sağlar. DHEA da gözlemlenmeyen seviyelerde NGF artışını indükler.NGF(sinir büyüme faktörü) sinir hücrelerinin yenilenmesinde, halihazırda varolan sinir hücrelerinin tamiri ve yeni sinir hücresi inşasında çok önemli rol oynayan bir büyüme faktörüdür. Metilprotodioskin bu özelliği sayesinde sinir sistemini yeniler, sinir hücrelerinin entegrasyonunu ve cinsel birleşme sırasındaki sinir iletim fonksiyonunu optimize eder ve destekler.

Bir diğer içerik olan dioskin yine metilprotodioskin gibi aynı bitki familyasının doğal olarak ihtiva ettiği bir steroidal saponindir. Yapısal olarak benzeşmelerine rağmen dioskin in işlevi daha çok büyüme hormonu salınımını desteklemek üzerinedir. Metilprotodioskin'in asetilkolin üretim ve salınımını artırarak GHRH seviyesini yükseltme ve bu sayede GH(büyüme hormonu) salınımını artırması prensibinin aksine dioscin adlı saponin kendi hipofiz bezinden direk büyüme hormonu salınımını tetiklemektedir. Büyüme hormonu hem sinir sistemini tamir eden büyüme faktörleri (NGF, BDNF, nörotropin gibi) ve de Star(steroitjenik akut regülatör protein) protein gibi androjen üretiminde çok kilit bir rol oynayan taşıyıcı proteinlerin üretimini artıran igf-1 gibi büyüme faktörlerinin üretimini sistemik olarak tetikler, bu sayede vücuttaki genel yenilenme ve tamirin şef hormonudur. Büyüme hormonu aynı zamanda salınımı tetiklenmiş cGMP nin salınım ömrünü uzatır nitrik

oksite seviyesinin yüksek kalış periodunu uzatır. Büyüme hormonu DHT, DHEA gibi önemli androjenlerin yukarıda bahsi geçen tüm işlevlerini destekler ve artırır. Bahsi geçen hormon/nörotransmitter profili bu iki bileşenin eşzamanlı kullanımı ile sağlandığında cinsel fonksiyonda çok etkin bir artış sağlanır.

- Metilprotodioskin
- Dioskin

CİNSEL İSTEK SAĞLAMAYA YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, cinsel istek ve arzuyu eş zamanlı olarak hem hipotalamustaki hem de hipofiz bezinde indüklediği pro-gonadotropik etki ile sağlayan kompozisyon bir kompozisyonudur.

Cnidium Monnieri bitkisinin doğal olarak ihtiva ettiği bir kumarin türevi olan Ostol adlı bileşen asetilkolinin salınımını tetiklediği nitrik oksit seviyesini daha da yükseltmekte, hem de bu yükseltme komutunun ömrünü uzatmaktadır. LH&FSH tetiklemesinin yanısıra kısmi bir fitoandrojen olarak görev gören Ostol androjen reseptör hassasiyetini artırmakta ve kavernoöz dokusunda androjen agonisti bir etki yapmaktadır. Bu etkisi sırasında ne bir reseptör hassasiyet kaybına ne de reseptör desentezasyonuna sebebiyet vermemektedir. Cinsel istek ve arzuyu eş zamanlı olarak hem hipotalamustaki hem de hipofiz bezinde indüklediği pro-gonadotropik etki ile sağlamaktadır. LH ve FSH salınımını tetiklemekte eNOS seviyesini yükseltme kabiliyetine sahiptir. Sağladığı nitrik oksit artırımını prolaktin seviyesinin indirgenmesine yardımcı olur.

Asetilkarnitin asetilkolin üretimini artırır ve ko-enzim a seviyesini yükseltir. Asetilkolin reseptör hassasiyetini artırır ve böbrek üstü bezlerini bu sayede indirek uyarır. Anti-kortikosteroid etkiye sahip olan asetilkarnitin indirek bir şekilde aromatazı baskılar ve dopaminerjik özelliği sayesinde prolaktini baskılar. Melatonin artırıcı özelliği sayesinde genel olarak sağlıklı bir uyku desteği verir ve bu sayede testosteron üretimini destekler. LHRH üretimini artırıp yine androjen üretimini destekleyici özelliği vardır.

- Ostol
- Asetilkarnitin

LOKAL OLARAK BÜYÜME HORMONU EKSPRESYONUNU ARTIRMAYA YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, lokal olarak büyüme hormonu ekspresyonunu artırmaya, özellikle erkek cinsel organını büyütmeyle yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur.

Buluş konusu kompozisyonun muhtevası; astagalus membrecanus bitkisinin eser miktarda ihtiva ettiği bir bileşen olan 98-e fraksiyonu lokal olarak büyüme hormonu ekspresyonunu artırma özelliğine sahiptir. GHRH kökenli bir mekanizmadan büyüme hormonu salınımını tetiklemediğinden negatif geri dönüşüm riski bu mekanizmayla çalışan bileşenlere göre çok daha azdır. Düşük moleküler ağırlığı sayesinde deri geçirgenliği kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Buluş konusu kompozisyon oral yolla alındığında biyoemilimi % 7-11 civarında ve yarılanma ömrü 4 saat civarındayken transdermal yolla vücudu giriş yaptığında biyoemilimi % 45-50'lere ve yarılanma ömrü 7 saate varmaktadır. Lokal büyüme hormonu ekspresyonunun artımı kavernoözlerde yeni hücre yapımını tetikler.

Buluş içeriği 98-e, 4-okso-diosgeninle 3:2 oranında eş zamanlı kullanıldığında alfa-reduktaz ekspresyonunu etkin oranda artırmaktadır. 4-okso-diosgenin Dioscoreaea familyasındaki bitkilerin doğal olarak ihtiva ettiği bir furastanol saponin olan dioskinin bir türevidir ve yine düşük moleküler ağırlığı ve andosteron türevlerine olan yapısal benzerliği sayesinde deriden geçirgenliği kolaylıkla sağlanabilen bir etken maddedir.

Bir diğer buluş içeriği olan 11-keto-dioskin yine Dioscoreae familyasının doğal olarak ihtiva ettiği furastanol saponinlerden olan dioskin yine aynı bitki de eser miktarda bulunan bir türevidir. Bu bileşen üstte bahsi geçen diğer iki maddenin sağladığı alfa-reduktaz ekspresyon artışının yükselttiği lokal DHT seviyesinin sebep olabileceği androjen reseptör desentezasyonunu önler ve reseptör hassasiyetini muhafaza eder. Güçlü bir nörotropik olan bu bileşen bu özelliği sayesinde cinsel fonksiyonu destekleyici ve lokal sınırları yenileyici özellik gösterir.

Söz konusu 4-okso-diosgenin gibi 11-keto-dioskin de yapı itibariyle doğal bir kortizon antagonisti olan DHEA türevleriyle benzeştiğinden yüksek kortizon seviyesinin kavernoöz dokusunda sebep olabileceği ypraticı etkileri indirger.

Söz konusu etken maddelerin deri geçirgenliği maksimize etmek amacıyla potasyum klorür, sodyum klorür, magnezyum klorür heksahidrat içerebilecek mineral yağları, dmsö türevleri, aloe vera ekstraları ve bha türevleri içeren taşıyıcı matrisler ile kullanılabilir.

Yine, potasyum klorit, sodyum klorit, magnezyum klorit heksahidrat, mineral yağı, gliseril monosterat, squalan, setil alkol, buğday tohum yağı, gliseril sterat, izopropil miristat, stearil

sterat analogları, polisorbat 60, oleik asit, vitamin e türevleri, kollagen protein, sorbitan monosterat, vitamin a&d kokteylleri, trientanolamin, sodyum benzoat gibi deri geçirgenliğini artırıcı yardımcı maddeler kendi aralarında oluşturulabilecek olası transdermal formulasyonlarda taşıyıcı matris etmenleri olarak kullanılabilirler.

- 98-e
- 4-okso-diosgenin
- 11-keto-dioskin

ANDROPOZUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, düşük doz izoflavonların andropozun tedavisinde kullanımına yönelik bir kompozisyonudur. İzoflavonlar birçok bitki türünün doğal olarak ihtiva ettiği flavolol glikosit familyasına dahil bileşenlerdir. Bu bileşenler vücutta doku seçici olarak anti-östrojenik ve hafif pro-östrojenik etki gösterebilmektedirler. Öyle ki, prostat dokusunda iyi huylu prostat büyümesini eş zamanlı anti-östrojenik ve hafif östrojenik etkiyle tedavi edebilmektedirler.

Buluş konusu kompozisyon içeriği olan izoflavonlar aromataz adlı androstendion ve testosteron ile etkileşime geçip estron ve estradiol üretimini sağlayan aromataz adlı enzimi baskırlar. Doğru doz ve sürede döngüsel olarak kullanıldığında izoflavon formülasyonları kadınlık hormonu üretimini aromataz baskılayıcı ajanlar gibi baskılamakta, LH ve FSH üretimini tetiklemekte, SHBG seviyesini indirgeyip serbest testosteron üretimini artırmakta ve kavernal dokuda 5-alfa-reduktaz ekspresyonunu artırarak Dihidrotestosteron üretimini teşvik etmektedirler.

DHT(dihidrotestosteron) testosteronla kıyaslandığında androjen reseptörünü uyarım kabiliyeti yaklaşık 10 kat daha güçlü olan bir androjen türevidir. Erkeklik organlarının gelişimini ve prostat sağlığını bu hormon korur. Kendi başına yükseldiğinde saç dökülmesine sebep olabilen bu hormon izoflavonik uyarımla yükseldiğinde yine izoflavonların saç köklerinde kadınlık hormonu gibi işlev görmeleri sayesinde DHT nin saç dökme etkisini önlemektedirler. İzoflavonlar kortikosteroid formasyonunu baskırlar ve Src tirozin kinaz baskılayıcı özellikleriyle zona retikularis ten DHEA salınımını tetiklerler.

Methoksipuerarin ve 7-metoksipuerarin somatotropik etkisi vardır ve GHRH reseptörlerine bağlanarak büyüme hormonu salınımını tetiklerler. Yüksek büyüme hormonu seviyesinin sebep olabileceği kan şekeri dengesizlikleri karpal tünel sendromu akromegali ve olası kanserojen hücre mutasyonları yine bu yükselimi sağlayan izoflavon türevlerinin SRC tirozin kinaz baskılayıcı özelliği sayesinde önlenmektedir. Eş zamanlı olarak DHEA testosteron, DHT ve büyüme hormonu üretimini yukarı çekebilen bu bileşenler aynı zamanda östrojen, kortizon ve aldosteron seviyesini düşürmekte ve ideal endojen hormon profilinin oluşmasını teşvik etmektedirler.

- 7-metoksipuerarin
- Metoksipuerarin
- İzopuerarin
- İzodaidzein
- izogenistein

SPERM ÜRETİM DEFEKTLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, ginsenoside rg3 ve metilprotodioksin in sperm üretim defektlerinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur.

Buluş içeriği ginsenosit rg3 kısmi anti-östrojenik etkiye sahiptir. Bu sayede spermatogenesis'i destekler. Ginsenosit rg3 sahip olduğu kardiovasküler etkilerle kan dolaşımını destekler ve testislerde sağlıklı kan deveranı sağlar.

Bir diğer buluş içeriği metilprotodioskin yapısal olarak DHEA'yı andırdığından 5-alfa-reduktaz ekspresyonunu artırır ve DHT üretimini yükseltir. Bu sayede sertoli hücrelerinden sperm salınımını destekler. Metilprotodioskin, eş zamanlı olarak leydig hücrelerinin yapısını korumakta ve alternatif şekilde testosteron üretimini de desteklemektedir. Üretilen testosteron yine metilprotodioskinin artırdığı 5-alfa reduktazla etkileşime girip DHT ye dönüşecek ve spermatogenesisi tetikleyecektir.

- 20-(s) ginsenosit rg3
- metilprotodioskin

CİNSEL FONKSİYON BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisine yönelik bir kompozisyonudur.

Buluş konusu kompozisyon içeriği ginsenosit rg3, kavernosal nitrik oksit seviyesini yükseltir bu sayede ereksiyonu destekler. Bir diğer içerik olan metilsalidroset, dopaminerjik özelliği sayesinde cinsel isteği artırır ve prolaktin salınımını düşürür. Ayrıca ginsenosit Rg3, prolaktin salınımını baskılar. Yine ginsenosit rg3, sahip olduğu eş zamanlı cAMP ve cGMP artırım niteliği sayesinde hem sertleşmeyi destekler hem de üreme organlarında yükselen kan deveranı sayesinde cinsel hazda artım sağlar.

Buluş konusu kompozisyon metilsalidroset ve 20-(S)-B-ginsenosit rg3 ihtiva etmektedir. Söz konusu formulasyon, yukarıdaki bileşenlerin aşağıdaki ağırlıkça oranlarda karışımından elde edilmektedir.

- Metilsalidroset
- 20-(S)-B-ginsenosit rg3

TURNER SENDROMU' NUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, turner sendromu'nun tedavisine yönelik bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, LH ve FSH salınımını tetikler, igf-1 ekspresyonunu artırır, fgf-2 reseptör hassasiyetini ve sinir büyüme faktörü hassasiyetini artırır, T3 hormonu üretimini destekler ve androstendion ve 4-androstendionun aromataz etkileşimini artırır.

- (R)-3-acetyloxy-4-diethylammonio-arginate
- 6-beta-(16,20)-stigmast-6-ene-phenyl-4-one
- 7-alpha-(17,20)-stigmast-6-ene-phenyl-4-one

ENDOJEN DHEA SALINIMINI TETİKLEMeye YÖNELİK, SENTETİK FLAVONOL GLİKOSİT TÜREVLERİ İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, endojen dhea salınımını tetiklemeye yönelik oluşturulmuş, yeni sentetik flavonol glikosit türevleri ihtiva eden bir kompozisyonudur.

Buluş konusu kompozisyon, cyp17a1 ekspresyonunun artımı ve zona retikularis te cAMP seviyesinin artımı sağlamaktadır.

- 3-[(6-deoksi- α -L-mannopiranozil)oksi]-7-(β -D-glukopiranoziloksi)-6-metoksi-2-(4-dimetoksifenil)-8-(3-trimetil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiren-4-on
- 4-[(6-deoksi- α -L-mannopiranozil)deoksi]-4-(β -D-glukopiranoziloksi)-6-metoksi-2-(2-metoksifenil)-8-(3-trimetil-2-büten-2-il)-4H-1-benzopiren-4-on.

STEROİT 17-ALFA MONOOKSİGENAZ EKSPRESYONUNUN ARTIMININ SAĞLANMASI MEKANİZMASI İLE ENDOJEN DEHİDROEPIANDROSTERON ÜRETİMİNİ TEŞVİK EDEN BİR FORMÜLASYON

Buluş, steroid 17-alfa monooksijenaz ekspresyonunun artımının sağlanması mekanizması ile endojen dehidroepiandrosteron üretimini teşvik etmeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur.

Söz konusu formülasyon, CYP17A1 ekspresyonunun tetiklenmesini, steroid 17-alfa monooksijenaz ekspresyonunun artımını ve endojen dehidroepiandrosteron üretimini teşvik etmesini sağlamaktadır.

- Beta-sorinin
- 11-beta-sorinin

EK 2/I: Kan hastalıklarının tedavisine yönelik patentler

ANEMİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, aneminin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, hemoglobin üretimini destekler, b12 emilimini destekler, b6 emilimini ve tesis edinimini destekler, doğal testosteron üretimini destekler, doğal igf-1 ekspresyon artımı sağlar.

- 3,7-bis(3-trihidroksimetil)icaritin,
- 6-dihidroksil hekogenin,
- 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin,
- 6-okso-difloro-(16,20)-dioskin.

HEMOFİLİNİN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, hemofilinin semptomatik tedavisine yönelik bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, endojen pıhtılaşma faktörü 8 üretimini destekler, endojen pıhtılaşma faktörü 9 üretimini destekler.

- 6-(hidroksimetil)oksan-3,4,5-triol,
- 11-florometoksi-trisiklopentan,
- 7-ketoetil-pentasiklopentan,
- 4,5-heksametilhekogenin.

EK 2/J: Kemik/kas sistemi ile ilgili patentler

VÜCUTTA KAS KÜTLESİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK OLARAK MYOSTATİN GENİ BASKILAYICI FORMÜLASYON

Bu detaylı açıklamada, buluş sadece konunun daha iyi anlaşılmasına yönelik örnek olarak, hiçbir sınırlayıcı etki oluşturmayacak şekilde ekte verilen şekil ışığında açıklanmaktadır.

Vücut içerisinde myostatin geni kas üretimini sınırlayan bir proteindir. Myostatin genini vücutta baskılayan protein ise follistatindir.

Buluş myostatin genini baskılayarak kas kütlelerinde artış sağlayan bir formülasyondur. cGMP üretimini tetikleyen bileşenler aracılığıyla follistatin seviyesini yükseltip myostatini baskılama yöntemi ile işlev gören söz konusu formülasyon 3,7-bis(2-hydroxyethyl)icaritin ihtiva etmektedir.

3,7-bis(2-hydroxyethyl)icaritin halihazırdaki diğer cGMP üretimini tetikleyen sentetik ve bitkisel bileşenler içinde hem en güçlü alternatiflere denk PDE5 inhibisyonu potansiyeline sahip hemde en güvenli alternatiflere denk güven ve yan etkisizliğe sahiptir. 3,7-bis(2-hydroxyethyl)icaritin cGMP seviyesini artırıp follistatin seviyesinde bir yükselme tetikleyip myostatin genini baskılamaktadır.

Sildenafil denk PDE5 özelliğine sahip olmakla birlikte sildenafilden kaynaklanan kalp ritim bozukluğu, orta vadede kavernozaal doku hasarı gibi yan etkileri yoktur.

İcaritin, osthole, scabrosin türevleri de kısmi cGMP artırıcı özelliğe sıfır yan etki profiliyle sahiptir. Bununla birlikte gerek cGMP artırma kapasiteleri gerekse bu artırımın süresi olarak 3,7-bis(2-hydroxyethyl)icaritin un 80 de biri ile 60 da biri etkiye sahiplerdir. 3,7-bis(2-hydroxyethyl)icaritin bu bahsi geçen bileşenlere denk cGMP artırımını; İcariin, osthole, scabrosin türevlerinin 80 de biri dozda sağlamaktadır.

- 3,7-bis(2-hydroxyethyl)icaritin
- İcaritin
- Osthole
- Scabrosin

ERGENLİK SONRASI BOY UZAMASINI DESTEKLEYİCİ KOMPOZİSYON

Buluş, insanlarda etkin büyüme hormonu üretimi uyarmaya yönelik bir kompozisyonudur. Astragalus membrecanus bitkisinin doğal olarak eser miktarda ihtiva ettiği 98-e fraksiyonu ve dioscoreae bitki familyasının doğal olarak yüksek oranda ihtiva ettiği dioskin adlı iki bileşen etkin büyüme hormonu üretimi uyarıcı bileşenlerdir. Bu iki bileşeni diğer bitkisel ve sentetik büyüme hormonu salınımını tetikleyici maddelerden ayıran özellikleri eş zamanlı kullanımında büyüme plaklarında fibroblast büyüme faktörlerinin konsantrasyonunu artırmaktadır. Buna sebep olan bileşen 98-e olup, indüklediği büyüme faktörleri modülasyonu ve fibroblast büyüme faktörü reseptör hassasiyet artışı ile dioskin tamamlayıcı ve destekleyici etkide bulunur.

Söz konusu buluşun içeriğinde yer alan 98-e, hem büyüme hormonu salınımını artırmakta hem de büyüme hormonunun karaciğerde ve büyüme plaklarında fibroblast büyüme faktörlerinin üretim ve ekspresyonunu ön plana çıkarıcı bir etki oluşturmakta, dioskin reseptör hassasiyetini yüksek tutmakta ve bu ani yükselişin tetikleyebileceği geri dönüşüm mekanizmalarını baskılamaktadır.

Söz konusu buluşun içeriğinde yer alan bir diğer bileşen olan dioskin, en önemli böbrek üstü androjen olan dhea (dehidroepiandrosteron) üretimini tetikleme niteliği sayesinde hem direkt hipofiz bezinden, hem de dhea salınımındaki artışın sebep olduğu asetilkolin üretiminin tetikleyeceği ghrh artışından hipotalamustan dikine kemik büyümesini destekleyici özellik göstermektedir. DHEA aynı zamanda steroidjenik enzim etkileşimi ile DHT'ye çevrilmeye meyillidir. DHT en güçlü androjen hormondur. DHT direkt bir östrojen reseptör antagonisti olmakla birlikte östrojenin üretimini sağlayan aromataz enzimi üzerinde direkt baskılayıcı ve üretimini azaltıcı etkiye sahiptir.

Kadınlık hormonunun azalması ve çok yönlü büyüme hormonu artımı fibroblast büyüme faktörü nün büyüme plaklarındaki ekspresyonunun artımı, fibroblast büyüme faktörü reseptör hassasiyetinin yüksek tutulması ve yine dioskinin fibroblast büyüme faktörü seviyesinin yükselmesini baskılama amaçlı var olan geri dönüşüm mekanizmalarını (fibroblast büyüme faktörü reseptör antikorları ve karaciğerde fibroblast büyüme faktörü mrna ekspresyonunun indirgenmesi) kontrol altında tutması sayesinde dikine kemik büyümesi için elverişli ortam oluşmaktadır.

Aktivin önemli bir sinyal molekülü olup aktivin-inhibin-follistatin aksının üç etmeninden biri olarak görev yapmaktadır. Büyüme plaklarında aktivin konsantrasyonu c-tepkili natriüretik peptit familyasından peptitlerin azalmasıyla eş zamanlı arttığında geri dönüşümsüz fibroblast büyüme faktörü mrna ekspresyonunu ve fibroblast büyüme faktörü reseptör hassasiyetini ve reseptör yoğunluğunu indirger. 7-keto-diosgenin ve 7-beta-diosgenin tiroit hormonunun (T3) ergenlik öncesi sağladığı igf-1 mrna ekspresyonunun doku yayılımını teşvik eder, büyüme hormonunun büyüme faktörleri üretimini tetikleme kabiliyetini artırır.

Fibroblast büyüme faktörü ekspresyonunu kemik uçlarında artırırken aktivin ekspresyonunu azaltırken c-reaktif natriüretik peptit seviyesini artırır ve yarılanma ömürlerinin uzamasını destekler. İndirek anti-östrojenik etkileri sayesinde östrojen türevlerinin sebebiyet olabileceği dikine kemik büyümesi baskılanması, aktivin artırımını ve c-np seviyesinin indirgenmesinin teşvik edilmesini önlerler.

- 98-e,
- dioskin,
- 7-keto-diosgenin,
- 7-beta-diosgenin.

KALP BÜYÜMESİNİ İNDİRGEMEK ÜZERE BİR KOMPOZİSYON

Buluş, içerdiği izoflavonlar sayesinde kalp büyümesini kalp kasının işlevini ve gücünü yitirmeden, pro-östrojenik etkileriyle indirgemek üzere elde edilen bir kompozisyonudur.

Buluş içeriği izoflavonlar; soya ve türevleri bitkilerde yüksek oranda bulunan, etki ettiği dokuya göre anti-östrojenik ya da zayıf pro-östrojenik etki gösteren bileşenlerdir. Tirozin kinaz baskılayıcı özellikleri ve kısmi östrojenik etkilerinden dolayı prostat kanseri, rahim ve göğüs kanserleri gibi hormon temelli kanserlerde destek terapi olarak kullanırlar. Şeker hastalığını dengeleyici ve antioksidan özelliği de olan bu bileşenler, istikrarlı ve yüksek doz kullanımda kalp büyümesini geri çevirebilmektedir.

Buluş içeriği genistein; soyada bulunan ana isoflavonlardan biri olan genistein yüksek dozda ve orta vadeli (isodaidzein, genistein ve puerarinle önceden belirlenmiş oranlarda) kalp büyümesini indirgediği gibi aynı zamanda hipotansif, pıhtı oluşmasını önleyici ve doğal glukokortikoid karşıtı yapısıyla kalp damar sağlığına çok yönlü bir katkı sağlar. Kolesterolü de indirgeyici özelliği olan genistein; adrenalin, noradrenalin ve dopamin gibi katekolaminlerin bu durumdaki olası yan etkilerini de dengeler.

Bir diğer buluş içeriği puerarin ise; kudzu bitkisinin ana isoflavonlarından olan bu etken madde de güçlü bir kolesterol düşürücü ve tansiyon dengeleyici olmasının yanında kalp büyümesini engelleyici etki göstermektedir.

Bir diğer buluş içeriği isodaidzein; daidzeinin kalp büyümesi hususunda daha etkili ve daha az bulunan bir türevi olan isodaidzein üstteki iki izoflavon gibi hem direk olarak kalp büyümesini indirgeyici/tersine çevirici hem de yan yararlarıyla tamamlayıcı bir tedavi sağlar. Buluş konusu içeriğe ait söz konusu üç izoflavonda kalp büyümesini kalp kasının işlevini ve gücünü yitirmeden, pro-östrojenik etkileriyle indirgerler. İgf-1 gibi kalp büyümesinde önemli rol oynayan büyüme faktörlerinin androjenlerle etkileşimini önlerler.

Kalp dokularındaki igf-1 reseptör hassasiyetini azaltarak kalbin büyüme faktörleri tarafından büyütülmesinin devamlılığını engellerler, aynı zamanda kalp büyümesinin türevlerinden biri olan kalpte kolajen birikmesini de önemli oranda indirgerler.

- genistein,
- puerarin,
- isodaidzein.

OMURİLİK (SPİNAL) TAHRİBATINI TEDAVİ ETMEYE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş konusu kompozisyon içeriğinden birisi olan; salvia sclarea bitkisinin doğal olarak ihtiva ettiği bir seskuiterpen lakton türevi olan sklareolit adenazil siklaz seviyesini yükselterek cAMP ekspresyonunu artırmaktadır. Bu özelliği sayesinde serebrospinal sinir büyüme faktörü konsantrasyonunu artırmakta ve halihazırda travmadan dolayı varolan iltihabı pge-1 ekspresyonunu artırarak indirgemektedir.

Bir diğer buluş içeriği, ostol cnidium monnieri bitkisinin ihtiva ettiği bir kumarin türevidir. Anti-trombotik özelliğe sahip bu bileşenin moleküler yapısından kaynaklanan bir androjen reseptör afinitesi vardır. Kısmi seçici androjen reseptör modulator niteliği sayesinde dokularda testosteron gibi işlev görebilmektedir. Bu sayede omuriliği saran bağdoku ve kaslarda travma sonrası hızlı iyileşme desteği sağlar.

Özellikle kronik paralizasyon ve zorunlu yatak tedavisi gerektiren durumlarda kasların eski gücünü kazanmasını teşvik etmekte bu metot önemli ölçüde etkindir. Aynı bileşen LH ve FSH salınımı da tetiklemekte; hem kendisi kas dokusunda testosteron gibi işlev görmekte, hemde doğal testosteron salınımını desteklemektedir. Aynı zamanda sahip olduğu PDE4 baskılayıcı özelliği Sklareoit gibi ostol'u da etkin bir cAMP tetikleyici yapmakta bu sebepte eş zamanlı olarak sinir yenilenmesini teşviklemekte hem de iltihabı indirgemektedir.

Bir diğer buluş içeriği, hibiscus rosa sinensis Çin gülü olarak bilinen bir çiçek türüdür. Genellikle güney Asya da yetişen bu bitki türünün etanol ekstresi (10:1) androjenik ve miyotropik etkiye sahiptir. Bu ekstre NGF ekspresyonunu artırmaktadır. NGF vücutta en fazla bulunan nörotropik faktördür ve üretiminin yükselmesi omurilik sinirlerinin tamirinin hızlanmasına paraleldir.

Buluş konusu kompozisyon Sklareolit, Ostol, Hibiscus Rosa Sinensis ekstresi ihtiva etmektedir.

- Sklareolit,
- Ostol,
- Hibiscus Rosa Sinensis ekstresi (10:1).

GERİATRİK KAÇEKSIYİ ÖNLEMeye YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Dioscorea familyasının doğal olarak ihtiva ettiği bir furastanol saponin türevi olan dioskinin az bulunur bir türevi olan alfa-metildioskin hem doğal büyüme hormonu salınımını tetiklemekte hem de nöromasküler kavşakta nörotropik etki göstermektedir. Bu sayede hem kas hücrelerinin sayısının artmasını hem bağdoku tamirini hem de kas gücü artırımını teşvik eder. Kalp kasını güçlendirir ve kasılma kabiliyetini artırır. Nitrik oksit sintaz ekspresyonunu artırarak tansiyon düşürücü ve kan şekeri düşürücü etki sağlar.

Buluş içeriği tinaspora cordifolia ekstresi (10:1), kısmi androjenik etkiye sahiptir. Bu ekstre androjen reseptörlerine bağlanarak testosteron ve DHT gibi hem miyotropik (kas kütleini artırıcı) hem de kasılma kuvvetini artırıcı etki göstermektedir. Sentetik testosteron türevlerinin sebep olduğu reseptör indirgemini tedavi edici özellik göstermektedir. Kan şekerini sabitleyerek uzun vadeli efor gerektiren aktivitelere destek sağlar.

Buluş içeriği 20-(S)-B-Ginsenosit, rh2 sahip olduğu AMPA reseptör uyarıcı özelliği ile hem sinir sistemi verimliliğini artırmakta hem de reflekslerde etkin artırım sağlamaktadır. Kemik kırılmalarından sonra alkalın fosfataz ekspresyonunu artırarak kemiklerin iyileşmesini hızlandırır. Osteoblast üretimini artırır ve kan şekerini dengeler. Bronşadilatatif özelliği ve AMPA reseptör uyarım kabiliyeti sayesinde nefes kapasitesini artırır. Nöromasküler kavşakta sahip olduğu pro-kolinerjik etki sayesinde kasılma kabiliyetini artırır. Pıhtılaşmayı düzenleyici etkisiyle kanın aşırı incelmesini ya da kalınlaşmasını önler; bu sayede hem iç kanamalardan hem de damar tıkanıklıklarından kaynaklanabilecek dolaşım bozukluklarını önler.

- alfa-metildioskin,
- Tinaspora Cordifolia ekstresi (10:1),
- 20-(s)-B-ginsenosit rh2.

ATLETİK PERFORMANSI ARTIRMAYA YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş konusu kompozisyon içeriği ginsenosit rg3 nitrik oksit artırım özelliği ile kaslara besin taşınmasını desteklemekte ve laktik asit salınımını engellemektedir. Kaslardaki Ph oranını dengeleyen ginsenosit rg3, trisiklik asit döngüsünü de desteklemektedir. Bu sayede atletik efora gerekli besin sağlanımını destekler. Anti-östrojenik etkisi sayesinde kasların kasılma kuvvetini artıran ginsenosit rg3 sahip olduğu cAMP ve cGMP artırım özelliği sayesinde kas dokularının ve bağ dokuların yenilenmesini hızlandırır.

Bir diğer buluş içeriği olan trisiklopentaon, bir ekidsteron türevidir ve protein sentezini tetikleyici özelliği vardır. Prostat büyümesi gibi negatif androjenik yan etkileri olan anabolik steroidlerin aksine androjenik etkisi bulunmayan trisiklopentaon kas dokusunda uydu hücre ekspresyonunu artırır ve yeni kas hücresi formasyonunu destekler.

- 20-(S) ginsenosit rg3,
- 20-(S)-B-ginsenosit rg3,
- trisiklopentaon.

BÜYÜME/GELİŞİM/CÜCELİK SENDROMLARINI TEDAVİ ETMEYE YÖNELİK SOMATOTROPİK VE PRO-TİROJENİK OLUŞTURULMUŞ BİR KOMPOZİSYON

Buluş, büyüme/gelişim/cücelik sendromlarını tedavi etmeye yönelik somatotropik ve pro-tirojenik oluşturulmuş bir kompozisyonudur.

Dimetildioskin büyüme hormonu üretimini tetiklemektedir. Bunu GHRH agonistik etkisiyle sağlamaktadır. Dimetildioskin fibroblast benzeri büyüme faktörü-2 ekspresyonunu doku seçici olarak artırmakta ve kemiklerde dikine büyüme tetiklemektedir. Büyüme hormonunun yeterli oranda büyüme faktörü sentezini karaciğerde tetiklemesi eş zamanlı olarak kanda yeterli seviyede bulunan t3 hormonu ile mümkündür.

T3 hormonu igf-1, tgf-1 ve fgf-2 nin ekspresyon süresini uzatmakta ve özellikle kemik dokularında ilgili büyüme faktörlerinin mRNA ekspresyonlarını artırmaktadır. Bu etki büyüme hormonunun etkilerinin eyleme dökülmesini sağlayan en önemli etmendir. Bu sebeple çocukluğunda hipotiroididen muzdarip olan çocuklarda büyüme bozuklukları görülmektedir.

Buluş konusu kompozisyon içeriği olan 3,7-beta-diosgenin yapı olarak 7-beta-dhea'ya olan benzerliğiyle hem deiodinaz D2 ve D1 seviyelerini yükseltmekte, malik enzim ekspresyonunu artırarak yağ yakım sağlamakta, ve T4 hormonunun t3'e çevrimini hızlandırmaktadır. Bu iki bileşen sağladıkları eş zamanlı somatotropik ve tirojenik etki ile; igf-1 mRNA ekspresyonunu kemik dokusunda artırımını sağlar. Tgf-1 mRNA ekspresyonunun kemik dokusunda artırımını sağlar. Büyüme hormonu salınımını ve igf-1 üretimini destekler. Tiroit hormonu salınımını destekler. Kemiklerde dikine büyüme tetikler. Fibroblast büyüme faktörü -2'nin kemik dokusundaki ekspresyonunu destekler ve reseptör hassasiyetini muhafaza eder.

- dimetildioskin,
- metildioskin,
- 3,7-beta-diosgenin,
- 7-okso-diosgenin.

KRONİK FELÇ VE KOMA SONRASI KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ VE KAS KÜTLESİ KAYBINI TEDAVİ ETMEYE YÖNELİK

Buluş konusu kompozisyon içeriği 11-disiklopentaon, kas dokularında protein sentezini artırır. Yine 11-disiklopentaon, kas hücrelerinde hipertropi tetikler. Bir diğer içerik olan 98-E, igf-1 ve MGF-1 (kas büyüme faktörü/mekano büyüme faktörü) ekspresyonunu artırır.

Bir diğer içerik olan alfametildioskin, kas dokularındaki igf-1 mRNA ekspresyonunu artırır ve uydu hücre üretimini tetikler. Bir diğer içerik ostol, sahip olduğu kısmı androjenik etki ile kas kütlelerini artırır. Yine ostol, follistatin ekspresyonunu artırarak myostatini baskılar ve kas kütle artımını tetikler. Bir diğer içerik 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin, follistatin ekspresyonunu artırarak myostatin genini baskılar ve kas kütle artımını tetikler.

- 11-disiklopentaon,
- 98-E,
- alfametildioskin,
- 3,7-bis(2-hidroksietil)icaritin,
- ostol.

KRONİK PARALİZ TEMELLİ KAS ATROPİSİNİ TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, 3,7-bis(2-hidroksietil)-3,5,6-dimetoksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on ve türevlerinin kronik paraliz temelli kas atropisini tedavi amaçlı kullanımınıdır.

Buluş içeriği 3,7-bis(2-hidroksietil)-3,5,6-dimetoksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on sahip olduğu cAMP artırım özelliği sayesinde kronik paraliz durumunun tetiklediği TNF-alfa, cox-2 ve prostaglandin e2 gibi pro-enflamatuar sitokinlerin üretimini baskılar.

Yine, 3,7-bis(2-hidroksietil)-3,5,6-dimetoksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on uydu kas hücresi yapımını tetikler. Ayrıca 3,7-bis(2-hidroksietil)-3,5,6-dimetoksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on cGMP artırım yoluyla follistatin ekspresyonunu artırır ve miyostatin baskılayıcı nitelik sergiler. Yine, 3,7-bis(2-hidroksietil)-3,5,6-dimetoksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on miyostatin baskılayıcı niteliği sayesinde kas kütlesi kaybını önler ve egzersiz olmadan kas artımı sağlar. Aynı zamanda 3,7-bis(2-hidroksietil)-3,5,6-dimetoksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on cAMP artımı vesilesiyle tetiklediği LH ve FSH artımı sayesinde doğal testosteron üretimini destekler, bu sayede kas dokularına yeterli androjen ulaşmasına yardımcı olur. Ayrıca 3,7-bis(2-hidroksietil)-3,5,6-dimetoksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on ve türevleri düşük moleküler ağırlıkları sayesinde intravenöz kullanıma uygundur.

- 3,7-bis(2-hidroksietil)-3,5,6-dimetoksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on,
- 3,5-bis(2-hidroksimetil)-3,5,6-dimetoksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on,
- 3,5-bis(2-hidroksietil)-3,5,6-dimetil-2-(6-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-on.

DİFÜZYON İDİOPATİK İSKELET HİPEROSTOZUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, difüz idiyopatik iskelet hiperostozun tedavisine yönelik bir kompozisyonudur. Buluş konusu kompozisyon PGE3 ekspresyonunun artımı ve omuriliği saran destek dokularında elastin ekspresyonunun artımı sağlamaktadır.

- 20-hidroksifurost-6-ene-3beta,26-trione-6-O-alfa-pentaglukorhamnoside,
- 3 beta,26-diol-3-O-beta-rhamnosil-4-O-beta-glukopiranosil-arginate.

ARTROZ'UN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, artroz'un semptomatik tedavisine oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Buluş konusu kompozisyon, tnf-alfa seviyesini indirger, cox-2 seviyesini indirger, beta-endorfin üretimini destekler, pge-2 seviyesini indirger ve nf-kappaB ekspresyonunu baskılar.

- 3,7-bis(2-hidroksietil)-3,5-Trihidroksi-2-(4-epoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-yi)-4H-1-benzopiren-4-on,
- 3,5-trietil-2,6-oktadienil]-2,4-trimetoksikafeoil]-6-(7-dihidroksifenil)-3-propen-4-one,
- 3,5-bis(3-metoksietil)-6-0-(3-metil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiran-4-one.

AKONDROPLAZİ'NİN VE GENEL GELİŞİM BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, akondroplazi'nin ve genel gelişim bozukluklarının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyondur. Buluş konusu kompozisyon, fibroblast büyüme faktörü-tip2 üretimini destekler, FGF-2 reseptör hassasiyetini artırır, seçici olarak kemik uçlarında igf-1 ekspresyonunu destekler ve igf-1 mRNA ekspresyonunu ve igf-1 reseptör hassasiyetini artırır, kemik dokusunda etkin prostaglandin E1 üretim artımı tetikler.

- 16,20-bis(2-dimetil)-6-O-stigmast-4-en-koumaroil-3-on,
- 2,3-bis(6-okzoetil)-4-O-dioskin,
- 3,5-metoksi-stigmast-6-en-fenil-4-on,
- 11-okzo-alfametildioskin.

KAŞEKSI'NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK OLUŞTURULMUŞ BİR KOMPOZİSYON

Buluş, kaşeksi'nin tedavisine oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Buluş konusu kompozisyon sahip olduğu follistatin ekspresyon artırım kabiliyeti ile kas kütlelerinde artım desteği, eNOS enzim ekspresyon artımı ve insülin salınımının tetiklenmesi ile doku inşasını tetikler ve kas dokularına sağlıklı besin ve amino asit ulaşımını tesis eder, İgf-1 reseptör hassasiyetini ve myofibrillerde igf-1 ve fgf-2 ekspresyonunu artırarak kas kazanımını tetikler.

- 3,7-bis(2-hidroksietil)-3,5-Trihidroksi-2-(4-epoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-yi)-4H-1-benzopiren-4-on,
- 3,5-metoksi-stigmast-6-en-fenil-4-on,
- 6,7-dihidroksi-stigmast-6-en-fenil-3-on.

SARKOPENİ'NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, sarkopeni tedavisine yönelik bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, aşağıdaki formülasyon kas dokularında androjenik etki gösterir ve testosteron reseptörlerini uyarır. Sahip oldukları kısmi SARM (selektif androjen reseptör modulator) etki sayesinde kas hücrelerinin yapısını destekler ve yeni kas hücresi üretimini destekler, kas dokularında igf-1 üretimini destekler, follistatin ekspresyonunu yükselterek myostatin işlevini baskılar ve yeni kas hücresi üretimini teşvik eder, nöromasküler iletim noktalarının yapısını korur.

- 11-florometoksi-trisiklopentan,
- 7-ketoetil-pentasiklopentan,
- 4,5-hekzametilhekogenin.

SİSTEMİK BÜYÜME HORMONU DİRENCİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, sistemik büyüme hormonu direncinin tedavisine yönelik bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, igf-1 reseptör mRNA ekspresyonunu muhafaza eder, igf-1, VEGF, EGF, NGF reseptör hassasiyetini ve yapısal istikrarını tesis eder, tiroit hormon interaksyonu ile ilgili büyüme faktörlerinin düşük oranda ekspres edildiği dokulara mRNA iletiminin ulaşmasını sağlar.

- 7,8-benzo[f]kromen-6-hegzakafeoil] 3-trimetilbütanat,
- 3,5,7-dimetilaminobütanat.

ASTENİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, asteninin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, CYP17A1 ekspresyonunu artırarak doğal böbreküstü androjen üretimini destekler, kısmi anti-glukokortikoid etki ile böbreküstü androjenlerin işlevlerinin hızlı etki göstermesini sağlar, tnf-alfa ve cox-2 gibi pro-astenik sitokinleri baskılar, insulin hassasiyetini artırarak verimli şeker metabolizması tesis eder.

- 3,7-bis(3-trihidroksietil)-3,5-Trihidroksi-2-(4-epoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-yi)-4H-1-benzopiren-4-on,
- 6-dihidroksil hekogenin,
- 3,7-bis(2-hidroksietil)-3,5-Trihidroksi-2-(4-epoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-yi)-4H-1-benzopiren-4-on,
- 6-okzo-difloro-(16,20)-dioskin.

MİYASTENİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, miyasteninin tedavisine yönelik bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, kaslardaki igf-1 ve igf-2 ekspresyonunu artırır, androjen reseptör yoğunluğunu artırır, uydu kas hücresi ekspresyonunu destekler ve protein sentezini uyarır, CYP17A1 ekspresyonunu artırarak doğal böbreküstü androjen üretimini destekler, kısmi anti-glukokortikoid etki ile böbreküstü androjenlerin işlevlerinin hızlı etki göstermesini sağlar, tnf-alfa ve cox-2 gibi pro-astenik sitokinleri baskılar, insulin hassasiyetini artırarak verimli şeker metabolizması tesis eder.

- 3,7-bis(3-trihidroksimetil)-3,5-Trihidroksi-2-(4-epoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-yi)-4H-1-benzopiren-4-on,
- 6-dihidroksil hekogenin,
- 3,7-bis(2-hidroksietil)-3,5-Trihidroksi-2-(4-epoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-yi)-4H-1-benzopiren-4-on,
- 6-okzo-difloro-(16,20)-dioskin.

KALP ASTENİSİNİ TEDAVİ ETMEYE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, kalp astenisini tedavi etmeye yönelik bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, kaslardaki igf-1 ve igf-2 ekspresyonunu artırır, androjen reseptör yoğunluğunu artırır, kalp kasının kasılma kabiliyetini destekler, uydu kas hücresi ekspresyonunu destekler ve protein sentezini uyarır, CYP17A1 ekspresyonunu artırarak doğal böbreküstü androjen üretimini destekler, kısmi anti-glukokortikoit etki ile böbreküstü androjenlerin işlevlerinin hızlı etki göstermesini sağlar, tnf-alfa ve cox-2 gibi pro-astenik sitokinleri baskılar, insulin hassasiyetini artırarak verimli şeker metabolizması tesis eder.

- 3,7-bis(3-trihidroksimetil)-3,5-Trihidroksi-2-(4-epoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-yi)-4H-1-benzopiren-4-on,
- 6-dihidroksil hekogenin,
- 3,7-bis(2-hidroksietil)-3,5-Trihidroksi-2-(4-epoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-1-yi)-4H-1-benzopiren-4-on,
- 6-okzo-difloro-(16,20)-dioskin.

DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, dentin formasyonunu teşvik etmeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyondur. Buluş konusu kompozisyon, igf-1 ve epitelyal büyüme faktörü seviyesini yükseltir, .

- 3,5-bis(2-dimetil)-6-O-stigmast-4-en-kumaroil-3-on,
- 7-bis(6-okzoetil)-4-0-dioskin,
- 3,5-metoksi-stigmast-6-en-fenil-4-on.

OSTEONEKROZ BASKILAYICI NİTELİK GÖSTEREN BİOFLAVONOL GLİKOSİT TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, osteonekroz baskılamaya osteonekroz baskılamaya yönelik oluşturulmuş bioflavonol glikosid türevleri ihtiva eden bir kompozisyonudur. Söz konusu buluş, İntravasküler tromboz baskılama, ekstrasvasküler lipit akümüasyonu baskılama, mesenşimlerin osteoblastik başkalaşım ve proliferasyonunu tetikleme sağlamaktadır.

- **3,7-bis(2-hidroksietil)3,5,7-trihidroksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-il)-4H-1-benzopiren-4-on,**
- **3,5-bis(2-hidroksietil)3,5,7-trihidroksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-il)-4H-1-benzopiren-4-on.**

MONOAMİNOKSİDAZ B BASKILAMA NİTELİĞİ GÖSTEREN MİYOTROPİK BİLEŞENLER İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, **monoaminoksidaz B** baskılamaya yönelik oluşturulmuş **miyotropik bileşenler** içeren bir kompozisyonudur. Söz konusu buluş, **monoaminoksidaz B** baskılama ve cAMP artımı tetikleme sağlamaktadır.

- **3,7-bis(2-hidroksietil)3,5,7-trihidroksi-2-(4-metoksifenil)-8-(3-metil-2-büten-il)-4H-1-protospinol-fenil-aurinat,**
- **3,7-bis(2-hidroksimetil)3,5-trihidroksi-2-(4-metoksifenil)-8-(2-dietil-2-büten-il)-2H-1-protospinol.**

GABAA RESEPTÖR ANTAGONİSTİK NİTELİK GÖSTEREN PSÖDOBİOSİD TÜREVLERİNİ HAİZ BİR KOMPOZİSYON VE MİYOTROPİK AMAÇLI KULLANIMI

Buluş gabaA reseptör antagonistik etki göstermeye yönelik oluşturulmuş, psödobiosid türevlerini haiz bir kompozisyondur. Söz konusu kompozisyon; gabaA reseptör antagonizmi vesilesi ile asetilkolin salınımının artımı, asetilkolin esteraz baskılama ve Kolinasetiltransferaz ekspresyonunun artımı sağlamaktadır.

- 2-[2-(4-dimetoksifenil)-2-[2-(4-dimetoksifenil)deoksi]metil]-2H-psödobiosid,
- 2-[2-(4-dimetoksikafeoil)-2-[2-(4-dimetoksietil)propoksi]etil]-4H-1-psödobiosid.

KAS SPESİFİK KİNAZ RESEPTÖR HASSASİYETİNİN ARTIMI VESİLESİYLE KAS GÜCÜ ARTIMI DESTEKLEYEN TRİSİKLOPENTAON TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, kas spesifik kinaz reseptör hassasiyetinin artımına yönelik oluşturulmuş, kas gücü artımı destekleyen trisiklopentaon türevlerini içeren bir kompozisyondur. Söz konusu kompozisyon; kas spesifik kinaz (MuSK) reseptör hassasiyetinin artımı ve dok-7 ekspresyon artımı sağlamaktadır.

- 4-[[[(6R,7R)-7-[[[(2Z)-(2-amino-4-tiazolil)](1-karboksi-2-dimetiletoksi)floro]asetil]amino]-2-karboksi-8-okso-5-tia-1-trisiklopentaon,
- 4-[[[(4R,6R)-6-[[[(4Z)-(2-amino-4-tiazolil)](2-dikarboksi-1-metiletoksi)imino]asetil]amino]-2-karboksi-8-okso-6-tia-4-trisiklopentaon.

KEMİK YOĞUNLUĞUNU TEŞVİK EDİCİ BİR KOMPOZİSYON

Buluş, kemik yoğunluğunu teşvik etmeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyondur. Söz konusu buluş, osteopontin gen ekspresyonunun artımının tetiklenmesi, osteoklastojenezin baskılanması ve osteoblastojenezin artımının tetiklenmesi sağlamaktadır.

- 4-(4-florofenil)-1-metil-1 2 3 6-tetrahidro kumaroil-simplomosid,
- 4-(4-florofenil)-1-metil-1 2 3 6-tetrahidro kumaroil-simposid.

EK 2/K: Yağ metabolizmasını düzenleyici patentler

OBEZİTEYİ ÖNLEYİCİ VE TEDAVİ EDİCİ BİR KOMPOZİSYON

Söz konusu buluş içeriğinden birisi, ginseng bitkisinin doğal olarak ihtiva ettiği bir glukopiranosit türevi olan (3 β ,12 β)-12,20-Dihidroksidammar-21-en-4-il 3-O- β -D-glukopiranosil- β -D-glukopiranosit; etkin bir şekilde obeziteyi baskılamakta, Ppar gama ekspresyonunu baskılamakta ve adiposit başkalaşmasını baskılamaktadır. Yine (3 β ,12 β)-12,20-Dihidroksidammar-21-en-4-il 3-O- β -D-glukopiranosil- β -D-glukopiranosit AMPK sinyal yolunu aktive etmekte ve bu sayede PPAR gama ekspresyonunu baskılamakta, yağ hücre oluşumunu engellemekte ve halihazırda var olan yağ hücrelerinin boyutunu küçültmektedir.

Kan dolaşımı düşük olan yağ hücrelerinde dolaşımı tetikleyen (3 β ,12 β)-12,20-Dihidroksidammar-21-en-4-il 3-O- β -D-glukopiranosil- β -D-glukopiranosit bu sayede yağ asitlerinin salınımını tetiklemekte ve yağ hücrelerini küçülmeye teşvik etmekte, yağ depolanmasını ve kolesterol atımını tetiklemekte, total kolesterol seviyesini etkin oranda düşürmekte ve tetiklediği eNOS ekspresyonu sayesinde nitrik oksit seviyesini artırarak damar yağlanmasını önlemekte ve kan şekerini düşürmektedir. Bu sayede hem obezitenin kendisine hem de obezitenin sebep olduğu yan semptomlara(kalp ritim bozuklukları, yüksek kolesterol, yüksek kan şekeri, insülin direnci, karaciğer ve böbrek yetmezliği, ateroskleroz gibi durumlara karşı etkin tedavi niteliği taşımaktadır.

- (3 β ,12 β)-17,20-Dihidroksidammar-24-en-4-il3-O- β -D-glukopiranosil- β -D-glukopiranosit
- (3 β ,12 β)-12,20-Dihidroksidammar-21-en-4-il3-O- β -D-glukopiranosil- β -D-glukopiranosit
- (3 β ,12 β)-16,20-Dihidroksidammar-21-en-4-il7-O- β -D-glukopiranosil- β -D-glukopiranosil.

HİPOTİROİDİZMİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş konusu kompozisyon içeriği dimetilsalidroset ve alfametsalidroset substantia nigradan dopamin salınımını tetiklemekte, bu sayede tiroit hormonu uyarımını sağlamaktadır. Yine dimetilsalidroset ve alfametsalidroset, hem T4 üretimini hem de T4 ün T3'e çevrimini tetiklemektedir. Deoidinaz D1 ve D2 ekspresyonunu artırarak bu etkiyi sağlayan bu bileşenler aynı zamanda hipoglisemik etkiye sahiptir. Bu da yüksek tiroit hormon seviyelerinin sebep olabileceği kan şekeri dengesizliklerini önler.

Bir diğer buluş içeriği 1,3-kolforsin asetat, coleus familyasının ihtiva ettiği bir labdan dipertenik bileşendir. Adenazil siklaz enzim ekspresyonunu artırarak cAMP seviyesini yükseltir. Bu sayede TRH salınımı ve TSH salınımı beyinde eş zamanlı tetiklenir. Yine, salidroset türevleri gibi deoidinaz D1 ve D2 ekspresyonlarını da yükselten 1,3-kolforsin asetat, hem T4 formasyonunu hem de T4 ün T3 e çevrimini destekler.

- dimetilsalidroset,
- alfametsalidroset,
- 1,3-kolforsin asetat.

OBEZİTENİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş konusu kompozisyon içeriği olan 7-beta-diosgenin, tiroit işlevini deiodinaz D1 ve D2 ekspresyonunu artırarak destekler. Yine 7-beta-diosgenin t4'ün t3'e çevrimini hızlandırır. Söz konusu 7-beta-diosgenin anti-glukokortikoid etkiye sahiptir ve kortikosteroid üretimini baskılar. Ayrıca 7-beta-diosgenin AMPK aktivasyonu sağlar ve PPAR gama inhibisyonu sağlar.

- 7-beta-diosgenin,
- 7-alfa-diosgenin,
- 7-keto-diosgenin.

HİPOTERMİK, HİPOTANSİF VE HİPOLİPİDEMİK BİR KOMPOZİSYON

Söz konusu kompozisyon içeriği 4-0-allylmagnolol, star(steroidjenik akut regulator protein) üretimini destekler. Asetil koA enzimini baskılar. Yine, 4-o-allylmagnolol nitrik oksit salınımını asetilkolin üretimini artırarak destekler. Ayrıca 4-o-allylmagnolol total kolesterol seviyesini düşürür ve HDL:LDL oranını dengeler.

Yine 7-hidroksipuerarin, bağırsaklardaki yağ emilimini baskılar. Yine, 4-0-allilmagnolol, 5-hidroksitriptamin seviyesini indirgeyerek hipotermik etki sağlar. Ayrıca 7-hidroksipuerarin, hipotalmik serotonin reseptörlerine antagonistik etki göstererek hipotermi sağlar. Yine 7-hidroksipuerarin, kısmi beta-reseptör antagonistik niteliğiyle tansiyon düşürür ve anti-sempatomimetik etki gösterir. Ayrıca 7-hidroksipuerarin, nitrik oksit artırımını ile damar yağlanmasını önler ve dolaşımı destekler yine aynı sebepten tansiyon düşürür.

- 4-0-allilmagnolol,
- 7-hidroksipuerarin.

OBEZİTENİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, obezitenin tedavisine yönelik bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, termojenin ekspresyonunu artırır., tiroit hormonu salınımını destekler, kas dokularında insülin direncini azaltır, yağ dokularında insülin direnci artımı sağlar, tnf-alfa, ve interferon türevleri gibi pro-enflamatuar sitokinlerin üretimini baskılar, lipogenesis i baskılar, lipolizi tetikler.

- 7-okzo-(3 β ,7B,25R)-spirost-5-en-3-trion,
- (24R)-spirost-5-en-3 β ,7 β ,10 α -diol,
- 7-beta-glukopiranosid,
- 3,5-bis-alfa-L-ramnopiranosil)-(16,20)-beta-D-metoksipiranosid.

5-LİPOOKSİGENAZ BASKILAMAYA YÖNELİK OLUŞTURULMUŞ, ANTI-OBEZİTİK ETKİ GÖSTEREN BİLEŞENLER İHTİVA EDEN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, 5-lipooksigenaz baskılamaya yönelik oluşturulmuş anti-obezeitik etki gösteren bileşenler ihtiva eden bir kompozisyonudur. Buluş konusu kompozisyon; 5-lipooksigenaz baskılama ve termojenin ekspresyonunun artımı sağlamaktadır.

- (4E)-1-(2,2-metoksifenil)-3-(3,4-trihidroksifenil)-4-propen-2-on,
- (2E)-1-(2,3-epoksifenil)-6-(2,2-dihidroksifenil)-6-propen-2-on.

MONOSİT KEMOATRAKTAN PROTEİN-1 BASKILAMA NİTELİĞİ GÖSTEREN LİPOLİTİK BİLEŞENLER BİR KOMPOZİSYON

Buluş, monosit kemoatraktan protein-1 baskılamaya yönelik oluşturulmuş, lipolitik bileşenler içeren bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon, MCP-1 ekspresyonunun baskılanmasını, GLUT4 translokasyonunun artımını ve beyaz yağ dokusunda B3 adrejenik reseptör mRNA ekspresyonunun artımını sağlamaktadır.

- alfa-metil-protospinol,
- 11-okso-protobiosid,
- 7-beta-pikroretin-etil-ester.

ENDOJEN MAGP1 EKSPRESYONU ARTIM NİTELİĞİ SERGİLEYEN LİPOLİTİK BİLEŞENLER İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, endojen magp1 ekspresyonu artıma yönelik oluşturulmuş, lipolitik bileşenler içeren bir kompozisyondur. Söz konusu kompozisyon, endojen MAGP1 ekspresyon artımı, UCP-1 ekspresyon artımı, yağ dokularında cAMP artımı, HSL ekspresyon artımı (hormon sensitif lipaz) ve hepatik glukojenezis in baskılanmasını sağlamaktadır.

- 11-floro-trisiklopentan,
- 7-alfa-gipenotriol,
- 11-okso-fukospinol,
- 3,7-bis(2-hidroksietil)piranozin,
- 6-beta-panaksatrion.

ANTI-HİPERKOLESTEROLEMİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, anti-hiperkolesterolemik amaca yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Söz konusu buluş, HbA(1)c, seviyesini baskılama, total kolesterol seviyesini baskılama, LDL kolesterol seviyesini baskılama, trigliserit seviyesini düşürme, sTAR protein ekspresyonunu artırma ve CYP17a1 ekspresyonununu artırma sağlamaktadır.

- asetoksidilofolon,
- epi-asetoksidilofolon.

HİPOLİDEMİK NİTELİK GÖSTEREN SENTETİK BİLEŞENLER İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, hipolipidemik nitelik göstermeye yönelik oluşturulmuş, sentetik bileşenler içeren bir kompozisyondur. Söz konusu buluş, ABCA1 artımını tetikleme, ABCG1 artımını tetikleme ve THP-1 makropalarında apolipoprotein E mRNA ekspresyonunun artımını tetikleme sağlamaktadır.

- 4-(4-florofenil)-1-metil-1 2 3 6-tetrahidrokumaroil-tinokrisposid,
- 4-(4-aminofenil)-1-metil-1 2 3 6-tetrahidrokumaroil-tinokrisposid.

HİPOLİDEMİK NİTELİK SERGİLEYEN SENTETİK PROTOBİOSİD TÜREVLERİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, hipolipidemik nitelik sergilemeye yönelik oluşturulmuş, sentetik protobiosid türevleri içeren bir kompozisyonudur. Söz konusu buluş, BAR(bile acid receptor) antagonistik işlev tesis etme, CYP7A1 ekspresyonunun artımının tetiklenmesi ve kolesteril ester hidrolaz ekspresyonunun artımının tetiklenmesini sağlamaktadır.

- 3,20-dimetil-1,2,21,22-tetradehidro-2,3,20,21-protobiosid,
- 17,20-dimetil-1,2,21,22-tetradehidro-2,3,20,21-protobiosid.

HİPOLİDEMİK NİTELİK SERGİLEYEN PİKRORETİN TÜREVLERİNİ İÇEREN BİR KOMPOZİSYON VE BU KOMPOZİSYONUN YÜKSEK KOLESTEROL TEDAVİSİ AMAÇLI KULLANIMI

Buluş, hipolipidemik nitelik sergilemeye yönelik oluşturulmuş, pikroretin türevlerini içeren bir kompozisyonudur. Söz konusu buluş, BAR antagonistik işlev tesis etme, CYP7A1 ekspresyonunun artımını tetikleme ve sTAR protein ekspresyonunun artımını tetikleme sağlamaktadır.

- 3,20-dimetil-1,2,21,22-tetradehidro-2,3,20,21-pikroretin,
- 4,20-dimetil-1,2,21,22-tetradehidro-2,3,20,21-pikroretin.

FARNESOID-X- RESEPTÖR ANTAGONİSTİK NİTELİK SERGİLEYEN SORİNİN TÜREVLERİNİN HİPERKOLESTEROLEMİNİN TEDAVİSİ AMAÇLI KULLANIMI

Buluş, farnesoid-X- reseptör antagonistik nitelimeye ve hiperkolesteroleminin tedavisine yönelik oluşturulmuş, sorinin türevlerini içeren bir kompozisyondur. Söz konusu kompozisyon; farnesoid-x-reseptör antagonistik etki tesis etme, 3T3-L1 preadiposit başkalaşımının baskılanması ve PPAR gama ekspresyonunun artımı sağlamaktadır.

- 3,20-dimetil-1,2,21,22-tetradehidro-2,3,20,21-sorinin,
- 4,20-dietil-1,2,21,22-tetradehidro-2,3,20,21-sorinin.

STEROİTOJENİK AKUT REGÜLATOR PROTEİN EKSPRESYONUNUN ARTIMI İLE (STAR PROTEİN) YÜKSEK KOLESTEROLÜ DÜZENLEYİCİ ETKİ GÖSTEREN BİR FORMÜLASYON

Buluş, steroitojenik akut regülator protein ekspresyonunun artımı ile (StAr protein) yüksek kolesterolü düzenleyici etki göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, yüksek kolesterolü düzenlemekte, STAR protein ekspresyonunun artımını sağlamakta, Cyp17a1 artımını sağlamaktadır.

- 2,4,6-trimetilsorinin,
- 1-(4-florofenil)sülfonil-N-(2-hidroksikumaroil)sorinin.

EK 2/L: Sinir sistemini etkileyen patentler

NOOTROPİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, nootropik bir kompozisyonudur. Buluş konusu nootropik etki sağlamaya yönelik kompozisyon içeriğinden birisi; rhodiola rosea bitkisinin doğal olarak ihtiva ettiği bir glukosit türevi olan salidroside'in eser miktarda bulunan bir analogu olan alfa-metilsalidroside pro-dopaminerjik bir etkiye sahiptir. Doğal dopamin salınımını destekler ve reseptör hassasiyetini muhafaza eder.

Bir diğer buluş içeriği, ginsenoside rg3 sahip olduğu cAMP artırıcı özelliği ve Src tirozin kinaz familyasını baskılama niteliği sayesinde hem beyin katekolaminlerini artırır hem de serotonin üretimini teşvikler. Serotonin reseptörlerinde yenilenmeyi tetikler.

Bir diğer buluş içeriği, 3-o-metilhonokiol ve 4-o-metilmagnolol manolya çiçeğinin ihtiva ettiği fenolik bileşenlerdir. Pilot molekülleri olan magnolol ve honokiol dan daha etkin birer AcHE baskılayıcısı olan bu bileşenlerden aynı zamanda asetilkolin salınımını teşvik etmekte ve nikotinik reseptör yoğunluğunu muhafaza etmektedirler. Çok etkin antioksidatif özelliğe sahip bu iki madde bu sayede beyin hücrelerini toksinlerden korumaktadırlar.

Bir diğer buluş içeriği, Ostol Cnidium Monnieri'nin doğal olarak ihtiva ettiği bu koumarin türevi hem sağlıklı kan dolaşımını desteklemekte, hem asetilkolin salınımını artırmakta hem de zona retikularis'te ki uyarıcı etkisi sayesinde DHEA'nın 7-oxo-dhea, 7-keto-dhea gibi türevlerinin salınımını tetiklemektedir. Bu bileşen bu sayede hem yükselttiği adrenal androjenlerin sebep olduğu tirojenik (tiroit hormon üretimini tetikleyici) etki sayesinde beyin fonksiyonlarını desteklemekte, hem de yükselttiği DHEA ve baskıladığı kortikosteroid üretimi sayesinde beyin hücre yapımını desteklemektedir.

- ostol,
- 3-o-metilhonokiol,
- 3-o-metilmagnolol,
- ginsenoside rg3,
- alfa-metilsalidroside

DEPRESYON TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, ginsenosit rg3'ün depresyonun tedavisinde kullanımına yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Buluş konusu kompozisyon içeriği ginsenosit rg3 ginsengin doğal olarak ihtiva ettiği bir glukopiranosit türevidir. Ginsenosit rg3 cAMP seviyesini beyinde yükselterek antidepresan etki sağlar. Ginsenosit rg3 sahip olduğu AMPA reseptör uyarım niteliği sayesinde hem algı kapasitesini hem de genel analiz kabiliyetini artırır.

Bir diğer buluş içeriği olan 20-(s)-B-ginsenosit rg3, ginsenosit rg3 ün yakın bir türevidir. Bu bileşen kromafin hücrelerinden katekolamin sentezini önler bu sayede serotonin artırımını ile dengelenmemiş yüksek dopamin ve adrenalin seviyelerinin sebep olabileceği obsesyon takıntı ve depresyon halini önler.

Bir diğer buluş içeriği olan protopanakstriol beta-endorfin seviyesini artırır ve bu sayede depresyonu önler. Ginsenosit rg3 beta-endorfin salınımını tetikler ve salgılanan beta-endorfin in yarılanma ömrünü uzatır.

- ginsenosit rg3,
- 20-(s)-B-ginsenosit Rg3,
- Protopanakstriol

PARKİNSON HASTALIĞININ TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, metilsalidroset ve kolforsin türevlerinin parkinson hastalığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Buluş konusu kompozisyon içeriklerinden biri, metilsalidroset rhodiola rosea bitkisinin eser miktarda ihtiva ettiği bir glukosid türevidir. Substantia Nigra da uyarım sağlama niteliği olan bu bileşen hem dopamin salınımını tetiklemekte hemde dopaminerjik reseptör hassasiyetini muhafaza etmektedir. Dopaminin adrenaline çevrimini de baskılayan bu bileşen bu şekilde etkin bir pro-dopaminerjik etki sağlamaktadır.

Kolforsin Coleus familyasına mensup bitkilerin doğal olarak ihtiva ettiği bir labdan diterpendir. Adenazil siklaz enzimini uyarıp cAMP seviyesini yükseltmektedir. Aynı zamanda kolforsin cAMP seviyesinde sağladığı yükselimi sayesinde nörotropik etkiye sahiptir.

Yine buluş konusu bir diğer içerik olan kolforsin substantia nigra da sinir hücresi yenilenmesini tetikler. Kolforsin NGF(sinir büyüme faktörü) ekspresyonunu artırır. Ayrıca kolforsin akson işlevini destekler. Kolforsin dendrit formasyonunu hızlandırır ve teşvikler.

İki bileşen birlikte sinerjik bir etki göstermekte ve hem Parkinson hastalığının sebep olduğu semptomlara hem de bizzat hastalığın sebebine yönelik etkin tedavi edici özelliğe sahiptir.

- metilsalidroset,
- kolforsin 1,9 asetat

ALKOL BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİNDE KULLANIMINA YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, metilsalidroset ve ginsenosit rg3'ün alkol bağımlılığının tedavisinde kullanımına yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur.

Ginseng in doğal olarak ihtiva ettiği bir glukopiranosit türevi olan ginsenosit rg3 ün etkin bir türevi olan 20-(s)-ginsenosit rg3 ve 20-(s)-B-ginsenosit rg3 AMPA reseptörlerini uyarım kabiliyetleriyle vücudun dopamin ve serotonin salınım dengesizliğini kısa sürede onarmasını sağlamakta, böbreküstü bezlerinden katekolamin salınımını baskılamakta ve bağımlılıkta önemli etkisi olan P maddesinin üretimini indirgemektedir.

AMPA reseptör uyarım kabiliyeti, serotonin reseptör hassasiyetini artırımı, katekolamin salınımını baskılaması ve P maddesinin ekspresyonunu eşzamanlı indirgemesi sayesinde alkol bağımlılığın kalıcı tedavisinde etkin bir terapidir.

- 20-(s)-ginsenosit rg3,
- 20-(s)-B-ginsenosit rg3

MS VE ALS HASTALIKLARININ SEMPTOMATİK TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, MS ve ALS hastalıklarının semptomatik tedavisinde ve ilgili nöromasküler tahribatı tedavi edici bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon; metilprotobiosit, protopanaksatriol protopanaksadiol, Hibiscus Rosa sinensis ve Circuligo Orchioides ekstraları içermektedir.

Buluş içeriği metilprotobiosit, 20-(s)-B-D-protopanakstriol, 20-(s)-B-protopanaksadiol hem etkin birer DNA polimeraz, integras ve ters transkriptaz baskılayıcı olmalarının yanı sıra doku seçici nitrik oksit artırım özellikleri sayesinde enfekte dokulara yerleşik viral strükture ve yayılma kabiliyetine kalıcı tahribat sağlayabilmektedirler.

Viral yükün indirgenmesinin yanı sıra, iki hastalıkla da ilgili eş zamanlı sinir sistemi, kas dokusu ve nöromasküler işlev tamiri gerekmektedir. Etkin bir otoimmün hastalık tedavisinin tek geçerli teoremi viral yükü azaltırken aynı zamanda hastalığın sebep olduğu nörolojik ve miyolojik tahribatı tamir etmektir.

Buluş içeriği metilprotobiosit etkin bir NGF ekspresyon indükleyicidir. Bu sayede sinir hücrelerinin yenilenmesini tetikler. Sahip olduğu nf-kappa-B baskılama niteliği sayesinde enfeksiyondan kaynaklanan iltihabı indirger.

Bir diğer buluş içeriği Hibiscus Rosa Sinensis'in (10:1) etanol ekstresi ve Circuligo Orchioides'in etanol ekstresi (10:1) sahip oldukları kısmi androjenik nitelikleri sayesinde nöromasküler kavşak işlevselliğini desteklemekte, kas kütlelerinin ve kas işlevinin korunmasını desteklemektedirler. Sahip oldukları doğal immünomodülatör etkiyle aşırı bağışıklık tepkisinin indirgenmesini teşviklerler.

- metilprotobiosit,
- 20-(s)-b-d-protopanakstriol,
- 20-(s)-b-protopanaksadiol,
- hibiscus rosa sinensis (10:1)
- circuligo orchioides(10:1)

OTOİMMÜN HASTALIKLARIN SEBEP OLDUĐU NÖROENDOKRİNAL TAHRİBATI TEDAVİYE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, dioscin türevleri ve 98-E'nin eurycoma longifolia ve cissus ekstreleri ihtiva eden otoimmün hastalıkların sebep olduğu nöroendokrinal tahribatı tedavi edici bir kompozisyonudur.

Buluş içeriđi dimetil dioskin ve 98-E, NGF ekspresyonunu artırır bu sayede yeni sinir hücresi üretimini destekler. Yine dimetildioskin ve 98-E akson yenilenme hızını ve presinaptik nöro-iletimi destekler.

Bir diđer buluş içeriđi eurycoma longifolia (100:1) ve Cissus ekstresi (5:1, 10:1) immunoglobulin E, IL-4, IL-6 ve tnf-alfa'yı baskılar. Yine, eurycoma longifolia (100:1) ve Cissus ekstresi kas ve bağdoku tamirini tetikler. Ayrıca eurycoma longifolia (100:1) ve Cissus ekstresi testosteron üretimini teşvik eder.

- dimetildioskin,
- 98-e,
- eurycoma longifolia ekstresi (100:1),
- cissus ekstresi (5:1),(10:1).

MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİNDE KULLANIMINA YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, madde bağımlılığının tedavisinde kullanımına yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur.

Buluş konusu kompozisyon içeriği alfametilhekogenin, P maddesi ekspresyonunu indirgeyerek madde bağımlılığını önleyici özellik gösterir. Alfametilhekogenin madde bağımlılığının sebebiyet verdiği hepatik ve renal tahribatı önleyici nitelik gösterir. Yine alfametilhekogenin, substantia nigra da hücre yenilenmesini teşvikleyerek dopaminerjik sistemin tamirine yardımcı olur.

Yine alfametilhekogenin, serotonin seviyesini yükselterek yine kendisi tarafından yükseltile dopaminle eş zamanlı bir artış sağlar (bağımlılardaki nörotransmitter profilinde yüksek dopamin seviyesinine düşük serotonin seviyesi eşlik eder).

Bir diğer buluş içeriği dioskin, üretilmiş dopaminin adrenaline dönüşümünü baskılar. DHEA'yla olan yapısal benzerliği sayesinde asetilkolin üretimini artırır, serotonin reseptör hassasiyetini artırır. DHEA'nın kendisi en az serotonin kadar mutluluk hissinin oluşmasında ve depresyonun önlenmesinde etkilidir. NMDA antagonisti etkiye sahip olan dioskin bahsi geçen mekanizmalarla dioskin madde bağımlılığını ve beraberinde gelen depresyonu önler.

- alfametilhekogenin
- dioskin

SİNİR BÜYÜME FAKTÖRÜ ÜRETİM VE EKSPRESYONUNU ARTIRMAYA YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, sinir büyüme faktörü üretim ve ekspresyonunu artırmaya yönelik bir kompozisyonudur. Buluş konusu kompozisyon gimnemik asit IV, 98-E ve alfametildioskin ihtiva etmektedir.

Buluş konusu kompozisyon içeriği gimnemik asit IV, 98-E ve alfametildioskin sinir büyüme faktörü, nörotropin ve BDNF ekspresyonunu artırmaktadır. Yine gimnemik asit IV, BDNF(beyinden devşirilen büyüme faktörü) ekspresyonunu artırmaktadır. Ayrıca gimnemik asit IV, şeker metabolizmasını optimize ederek sinir tamirini ve yenilenmesini hızlandırmaktadır.

Bir diğer içerik olan alfametildioskin, presinaptik nöro-iletimi güçlendirmektedir. Yine 98-E, NGF ekspresyonunu, nörotropin ve nörotropin B3 ekspresyonunu artırmaktadır.

- gimnemik asit IV,
- 98-E,
- Alfametildioskin

ANKSİYETE VE DEPRESYONU TEDAVİ ETMEYE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş konusu kompozisyon içeriği ginsenosit rg3, kromafin hücrelerinden katekolamin salınımını baskılayarak ajitasyon, obsesyon ve depresyonu önler. Yine ginsenosit, rg3 beyinde GABA seviyesini artırarak depresyonu önler. Ayrıca ginsenosit, rg3 beta-endorfin salınımını tetikleyerek depresyonu önler.

Bir diğer buluş içeriği olan 7-beta-puterarin, serotonin reseptörlerinin hassasiyetini artırarak depresyonu önler. Yine 7-beta-puterarin, beta-endorfin salınımını yükselterek depresyonu önler.

- 20-(s)-B-D-ginsenosit rg3,
- 7-beta-puterarin.

DİKKAT VE KONSANTRASYON BOZUKLUKLARININ TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş konusu kompozisyon içeriği alfa-metil-tirozin etil ester, dopamin üretimini teşvik eder. Yine alfa-metil-tirozin etil ester, norepinefrin üretimini teşvik eder. Bir diğer buluş içeriği dimetilsalidroset, dopamin üretimini tetikler ve dopaminerjik reseptör hassasiyetini muhafaza eder.

Bir diğer buluş içeriği 11-metoksipuerarin, serotonin reseptör hassasiyetini artırır. Yine bir puerarin türevi olan 11-metoksipuerarin, beta-endorfin salınımını tetikleyici özelliği sayesinde asetilkolin salınımını artırır.

- alfa-metil-tirozin etil ester,
- dimetilsalidroset,
- 11-metoksipuerarin.

ENÜREZİS TEDAVİSİNE YÖNELİK OLUŞTURULMUŞ BİR KOMPOZİSYON

Buluş konusu kompozisyon doğal dopamin üretimini tetiklemekte, dopamin reseptör hassasiyetini artırmakta ve doğal serotonin üretimini desteklemektedir. Halihazırda varolan tedavilerin sebep olabildiği asetilkolin ve serotonin üretim bozukluklarının aksine ilgili formülasyon doğal nörotransmitter üretimini teşviklemektedir.

Buluş konusu kompozisyon 2,5-trietilaminometil (6-klorokoumaroil)taurinat, 1,3-metilfenil(piperidin-4-kafeoil)arginat, dihidroksikholest-7-en-6-dion ihtiva etmektedir.

- 2,5-trietilaminometil (6-klorokoumaroil)taurinat,
- 1,3-metilfenil(piperidin-4-kafeoil)arginat,
- dihidroksikholest-7-en-6-dion.

2,3-TETRAHYDROBENZO[B][1,4]TRIOXIN-5,6-YL]CHROMAN-4-TRİONE VE TÜREVLERİNİN EPİLEPSİ NİN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNE YÖNELİK KULLANIMI

Buluş, 2,3-tetrahydrobenzo[b][1,4]trioxin-5,6-il]chroman-4-trione ve türevlerinin epilepsinin semptomatik tedavisine yönelik kullanımınıdır. Buluş konusu kompozisyon, doğal GABA üretimini teşvik etmekte ve GABA A ve GABA B reseptör hassasiyetini artırmakta ve yapısını korumaktadır.

- 2,3-tetrahydrobenzo[b][1,4]trioxin-5,6-il]kroman-4-trione,
- 3,7-heksametoksi-2-koumaroil-4H-kromen-4-one,
- 2,3-bifenilbenzo[h]kromen-(17,20)-one.

2-[(4-FLUOROETHYL)SULFONYL]DİHYDROPIRROLO[5,6-A]PYRAZİN-4(2H)-DİONE VE ANALOGLARININ DEMANS TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK KULLANIMI

Buluş, demans türevlerinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Buluş konusu kompozisyon, asetilkolin salınımını desteklemekte, beta-amyloid birikimini baskılamakta ve kolin asetiltransferaz ekspresyonunu destekleyerek demans belirtilerini tedavi etmektedir.

İlgili kompozisyon, beynin şeker metabolizmasını desteklemekte ve serebrovasküler dolaşımı desteklemektedir. Gösterdiği nörotropin ekspresyonu artımı sayesinde beyin hücrelerinin yenilenmesini ve nöron yapısının korunmasını sağlar.

- 2-[(4-fluoroetil)sülfonil]dihidropirrol[5,6-a]pirazin-4(2H)-dione,
- 5,6-tetrametil-3,4-metoksibenzo[g]-1,3-benzopentaoksolo[5,6-vinilpiridinol,
- 5,6-trimetil-3,4-metilbenzo[g]-1,4-benzodioksolo[1,3-vinilpiridinol.

OLFAKTÖR SINİR NÖROPATİSİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK HAZIRLANMIŞ BİR KOMPOZİSYON

Buluş, olfaktör sinir nöropatisinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Buluş konusu kompozisyon sayesinde, halihazırda varolan bileşenlerin aksine BDNF ekspresyonunu artırmakta ve eş zamanlı olarak etkin nf-kappa B baskılama özelliği göstermektedirler.

- 11-oxo-glukopiranosid,
- 5,6-(kafeoiletıl)-methoksipiranosid.

BELL'S PARALİZİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK OLUŞTURULMUŞ BİR KOMPOZİSYON

Buluş, bell's paralizinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Buluş konusu kompozisyon hem nörovasküler dolaşımı destekler, hemde asetilkolin salınımını destekleyerek paralize kasların uyarımını destekler. BDNF ve sinir büyüme faktörü üretimini tetiklemekte ve yeni sinir hücresi üretimini desteklemektedir. İlgili bileşen akson üretimini tetiklemektedir.

- 16,20-bis(2-dimetil)-6-O-stigmast-4-en-koumarol-3-one,
- 2,3-bis(6-oksoetil)-4-0-dioskin,
- 3,5-methoksi-stigmast-6-ene-fenil-4-one.

ALS TEDAVİSİNE YÖNELİK HAZIRLANMIŞ BİR KOMPOZİSYON

Buluş, ALS tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyonudur. Buluş konusu kompozisyon, yüksek TNF-a ve nf-kappaB gibi pro-enflamatuar sitokinleri baskılamakta, sinir büyüme faktörü ekspresyonunu yükseltmekte ve BDNF salınımını desteklemekte, kısmi follistatin ekspresyon yükseltimi ile kas kütlesi oluşumunu desteklemektedir.

- 3,7-(4-hidroksifenil)-2-propen-1-one,
- 6-okzo-diosgenin-etil-ester,
- 4-hidroksidioskin

HİPOKAMPAL ASETİLKOLİN SALINIMINI TEŞVİK EDEN NOOTROPİK NİTELİKLİ PROTOBİOSİD TÜREVİ BİLEŞENLER İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, hipokampal asetilkolin salınımını teşvik etmeye yönelik oluşturulmuş nootropik nitelikli protobiosid türevi bileşenler içeren bir kompozisyonudur. Söz konusu kompozisyon; hipokampal asetilkolin salınımını teşvik etme ve nikotinik asetilkolin reseptör yoğunluğunu artırma sağlamaktadır.

- 6-[[5-floro-2-[(3,4,5-trimetoksifenil)kloro]-4-laroil]amino]-2,2-dimetil-2H-protobiosid,
- 4-[[4-difloro-2-[(3,4,5-trimetoksifenil)amino]-4-kumaroil]amino]-2,2-dietil-2H-protobiosid.

ENDOJEN FENETİLAMİN ÜRETİMİNİ TETİKLEYEN PİKRORETİN TÜREVLERİNİ HAİZ BİR KOMPOZİSYON VE NOOTROPİK AMAÇLI KULLANIMI

Buluş, endojen fenetilamin üretimini tetiklemeye yönelik oluşturulmuş, pikroretin türevlerini haiz bir kompozisyondur. Söz konusu kompozisyon, endojen fenetilamin üretiminin artımı, feniletanolamin N-metiltransferaz baskılama, prefrontal korteks bölgesinde asetilkolin üretiminin ve salınımının teşvik edilimini sağlamaktadır.

- 2,2-difloro-N-[(1R,2R)-2-hidroksi-1-(hidroksietil)-2-(4-aminofenil)etil]-pikroretin,
- 2,2-diamino-N-[(1R,2R)-4-dihidroksi-1-(hidroksietil)-2-(4-aminofenil)ketoetil]-pikroretin.

AROMATİK AMİNO ASİT DEKARBOKSİLİZ AKTİVİTESİNDE ARTIM TETİKLEME NİTELİĞİ SERGİLEYEN PİRANOZİN TÜREVLERİNİ HAİZ BİR KOMPOZİSYON VE BU KOMPOZİSYONUN DOPAMİNERJİK DEFEKTLERİN TEDAVİSİ AMAÇLI KULLANIMI

Buluş, aromatik amino asit dekarboksilaz aktivitesinde artım tetiklemeye yönelik oluşturulmuş, piranozin türevlerini haiz bir kompozisyonudur. Söz konusu buluş, aromatik amino asit dekarboksilaz aktivite artımı teşviki, subtansiya nigra bölgesinde igf-1 artımı vesilesiyle rejenerasyonun tetiklenimi ve dopamin 1 reseptör yoğunluğunun artımı sağlamaktadır.

- 2,2-difloro-N-[(1R,2R)-2-hidroksi-1-(hidroksietil)-2-(4-aminofenil)etil]-piranozin-taurinat,
- 2,2-difloro-N-[(1R,2R)-2-hidroksi-4-(dihidroksietil)-2-(4-florofenil)metil]-piranozin.

DOPAMİN 5 RESEPTÖR HASSASİYETİNİN ARTIMINA YÖNELİK, PRO-DOPAMİNERJİK NİTELİK SERGİLEYEN PİKRORETOSİD TÜREVLERİNİ HAİZ BİR KOMPOZİSYON

Buluş, dopamin 5 reseptör hassasiyetinin artımına ve pro-dopaminerjik etkiye yönelik oluşturulmuş, pikroretosid türevlerini haiz bir kompozisyondur. Söz konusu kompozisyon; dopamin 5 reseptör hassasiyetinin artımı, monoaminoksidaz B baskılanması ve feniletanolamin N-metiltransferaz baskılanması sağlamaktadır.

- 2,2-difloro-N-[(2R,4R)-4-dihidroksi-1-(hidroksietil)-2-(4-aminofenil)metil]-pikroretosid-etil-ester,
- 2,2-difloro-N-[(1R,2R)-2-hidroksi-1-(hidroksietil)-2-(4-aminofenil)etil]-pikroretosid-fenil-ester.

AGRİN EKSPRESYONUNU TEŞVİK EDİCİ NİTELİK SERGİLEYEN ANABOLİK BİLEŞENLER İÇEREN BİR KOMPOZİSYON

Buluş, agrin ekspresyonunu teşvik etmeye yönelik oluşturulmuş, anabolik bileşenler içeren bir kompozisyonudur. Söz konusu buluş, agrin ekspresyon artımı, dok-7 ekspresyon artımı ve rapsin ekspresyon artımı sağlamaktadır.

- 2,2-[[[(4R,6R)-6-[[[(2Z)-(2-amino-4-tiazolil)](1-karboksi-1-metiletoksi)floro]asetil]amino]-2-karboksi-8-okso-5-tia-4-protospinol,
- 4-[[[(6R,7R)-8-[[[(2Z)-(2-amino-4-ditiazolil)](2-dikarboksi-2-di metiletoksi)floro]asetil]amino]-4-karboksi-8-okso-5-tia-4-protospinol.

NÖROTROPİK BİR KOMPOZİSYON

Buluş, nörotropik bir kompozisyonudur. Söz konusu buluş, muskarinik reseptör yoğunluğunun artımı, asetilkolinesteraz enziminin baskılanması ve dopaminerjik nöronların BDNF artımı vesilesiyle yenilenimi sağlamaktadır.

- 3-[(3-deoksi- α -L-mannopiranozil)oksi]-4-(β -D-glukopiranoziloksi)-6-hekzametoksi-2-(4-dimethoksifenil)-8-(3-dimetil-2-büten-2-il)-4H-1-benzopiren-4-on,
- 4-[(6-deoksi- α -L-mannopiranozil)oksi]-4-(β -D-glukopiranoziloksi)-6-dimetoksi-2-(2-dimethoksifenil)-8-(3-trimetil-2-büten-1-il)-4H-1-benzopiren-4-on.

SEREBROVASKÜLER HASTALIKLARIN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, serebrovasküler hastalıkların semptomatik tedavisine yönelik bir formülasyondur. Buluş konusu formülasyon, endotelial nitrik oksit sentaz (eNOS) ekspresyonunu artırmakta, mikrovasküler pıhtı oluşumunu engeller, VEGF ekspresyonunu artırır ve anjiyogenesisi tetikler.

VEGF, kan damarlarının büyümesini (anjiyogenez) stimüle eden protein yapılı endojen bir maddedir. Vasküler endotelial büyüme faktörü (VEGF) anjiyogenezle ilişkili önemli bir sinyal proteindir. Hücre oksijensiz kaldığında, bir transkripsiyon faktörü olan hipoksi ile indüklenebilen faktör (HIF) yapımı artar. HIF, gördüğü diğer işlevlerin (eritropoezin düzenlenmesi dahil) yanı sıra, VEGF salıverilmesini de uyarır. Dolaşımdaki VEGF endotel hücreleri üzerinde bulunan VEGF reseptörlerine bağlanarak anjiyogenez yol açan tirozin kinaz yolağını tetikler. Anjiyogenesis ise, kan damarlarının oluşumu, kan damarlarının gelişimidir.

- 7-alfa-(3 β ,25R)-spirost-6-en-3-triol,
- 7-trimetoksi-diosgenin,
- 6-heksaflorodioskin.

PARKINSON HASTALIĐININ SEMPTOMATİK TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, parkinson hastalığının semptomatik tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, BDNF ekspresyonunu artırmakta, doğal dopamin üretimini teşvik etmekte, D1 ve D2 reseptör hassasiyetini artırmakta, sinir büyüme faktörü ekspresyonunu artırmakta, igf-1 ekspresyonunu artırmakta ve prolaktin salınımını baskılamaktadır.

- 2,3-bis(6-oksoetil)-4-0-dioskin,
- 3,5-metoksi-stigmast-6-en-fenil-4-on,
- 11-okso-alfametildioskin,
- 3,5-bis(2-dimetil)-6-O-stigmast-4-en-kumaroil-3-on,
- 7-bis(6-oksoetil)-4-0-dioskin,
- 3,5-metoksi-stigmast-6-en-fenil-4-on.

ANKSİYETE TÜREVLERİNİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR FORMÜLASYON

Buluş, anksiyete türevlerinin tedavisine yönelik bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, adrenal medulla dan salınan katekolaminlerin üretimini baskılar, gaba üretimini tetikler, gabaerjik reseptör hassasiyetini artırır.

- 7-dihidroksi-8-(3-dimetil-4-heksafenil)kumarin,
- 3,5-dimetoksi-8-(3-dietil-4-fenil)kumarin.

ŞİZOFRENİNİN SEMPTOMATİK TEDAVİSİNE YÖNELİK HAZIRLANMIŞ BİR ADJUVAN FORMÜLASYON

Buluş, şizofreninin semptomatik tedavisine şizofreninin semptomatik tedavisine yönelik hazırlanmış bir adjuvan formülasyondur. Söz konusu formülasyon, adrenal medulla dan salınan katekolaminlerin üretimini baskılar, gaba üretimini tetikler, gabaerjik reseptör hassasiyetini artırır.

- 11-ketoetil-difloro-anulen,
- 7-beta-anulen.

MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVİSİNE YÖNELİK OLUŞTURULMUŞ BİR FORMÜLASYON

Buluş, madde bağımlılığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, adrenal kromafin hücrelerinden katekolamin salınımını baskılar, böbreküstü androjen üretimini destekler, asetilkolin salınımını artırır, beta-endorfin üretimini destekler, serotonin üretimini destekler, endo-kannabinoid türevlerinin üretimini destekler.

- 16,20-bis(2-dimetil)-6-O-stigmast-4-en-kumaroil-3-on,
- 2,3-bis(6-oksoetil)-4-O-dioskin,
- 3,5-metoksi-stigmast-6-en-fenil-4-on,
- 11-okso-alfametildioskin,
- 3,5-bis(2-dimetil)-6-O-stigmast-4-en-kumaroil-3-on.

ENDOJEN ASETİLKOLİN ÜRETİMİNİ DESTEKLEYİCİ NİTELİK GÖSTEREN BİR FORMÜLASYON

Buluş, endojen asetilkolin üretimini destekleyici nitelik göstermeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, kolin asetiltransferaz ekspresyonunun artımını, M1 reseptör hassasiyetinin artımını, nikotinik asetilkolin reseptörlerinin yoğunluğunun artımının desteklenmesini, asetilkolin esteraz baskılanmasını sağlamaktadır.

- (1,3)-ramnosil-simplokomosit,
- 2,2-difloro-2-(diflorosülfonil)simplokomosit.

NÖROTROPİN-3 EKSPRESYONUNUN ARTIMINI TEŞVİK EDEN NİTELİK SERGİLEYEN BİR FORMÜLASYON

Buluş, nörotropin-3 ekspresyonunun artımını teşvik etmeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Söz konusu formülasyon, nörotropin-3 ekspresyonunun artımının teşviklenmesini ve beyin fonksiyonlarının desteklenmesini sağlamaktadır.

- 1-4-(florofenil)-dihidroksi-simplokomosit,
- 1-(4- florofenil)sülfonil-N-(2-hidroksietil)simplokomosit.

ARTEMİN SEVİYESİNİN YÜKSELİMİNİ TEŞVİK EDEN BİR FORMÜLASYON

Buluş, artemin seviyesinin yükselimini teşvik etmeye yönelik oluşturulmuş bir formülasyondur. Söz konusu formülasyon, artemin seviyesinin yükselimi ile ağrı kesimini ve P maddesinin seviyesinin indirgenmesi ile ağrı kesimini sağlamaktadır.

- 1-4-(florofenil)-dihidroksi-simplokomosit,
- 1-(4- florofenil)sülfonil-N-(2-hidroksietil)simplokomosit.